

Université Sorbonne Paris Nord

Département de Géographie,

Master 1, Territoire Environnement Sociétés

Les jeux d'argent et de hasard : une pratique intégrée au monde urbain ?

Etude de cas sur le VII^e arrondissement parisien

Présenté par

Nicolas BRUN

N° d'étudiant : 12015050

Sous la direction de

Mme Marie REDON & M Boris LEBEAU

Soutenu le 23/09/2021

Université Sorbonne Paris Nord

Département de Géographie,

Master 1, Territoire Environnement Sociétés

Les jeux d'argent et de hasard : une pratique intégrée au monde urbain ?

Etude de cas sur le VIIe arrondissement parisien

Présenté par

Nicolas BRUN

N° d'étudiant : 12015050

Sous la direction de

Mme Marie REDON & M Boris LEBEAU

Soutenu le 23/09/2021

Sommaire

REMERCIEMENTS.....	III
SOMMAIRE	IV
LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES	V
INTRODUCTION.....	6
PARTIE 1. METHODOLOGIE, OBJET ET TERRITOIRE DE LA RECHERCHE	14
CHAPITRE I. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE	15
CHAPITRE II. LES JEUX D'ARGENT	26
CHAPITRE III. PRESENTATION GENERALE DU TERRAIN D'ETUDE : LE VIIIE ARRONDISSEMENT DE PARIS	42
PARTIE 2. LE JEU DANS LE VIIIE ARRONDISSEMENT : UNE ACTIVITE INTEGREE A L'ESPACE ET AUX PRATIQUES URBAINES	66
CHAPITRE IV. ESPACES DE JEUX A PARIS : DIVERSITE DES LIEUX, DIVERSITE DE L'OFFRE. 67	
CHAPITRE V. DESCRIPTION DES LIEUX DE JEUX DU VIIIE ARRONDISSEMENT	79
CHAPITRE VI. LES JEUX D'ARGENT REFLET DE L'ORGANISATION SPATIALE DU TERRITOIRE ? 109	
CHAPITRE VII. LA PUBLICITE UNE ENTREE DANS LA VILLE POUR LES JEUX D'ARGENT	117
CONCLUSION.....	124
BIBLIOGRAPHIE.....	128
TABLES DES ILLUSTRATIONS	138
ANNEXES.....	147
TABLE DES MATIERES	171

Liste des abréviations et acronymes

- ANJ : Autorité nationale des jeux
- Apur : Atelier parisien d'urbanisme
- ARJEL : Autorité de régulation des jeux en ligne
- Bodacc : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
- CSP : Catégorie socioprofessionnelle
- CSP+ : Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés
- FDJ : Française des jeux
- Inpes : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
- Insee : Institut national de la statistique et des études économiques
- Iris : Îlot regroupés pour l'information statistique
- JAH : Jeux d'argent et de hasard
- NTIC : Nouvelles technologies de l'information et de la communication
- Odj : Observatoire des jeux
- OFDT : Office français des drogues et des toxicomanies
- PBJ : Produit brut du jeu
- Pdv : Point de vente
- PMU : Pari Mutuel Urbain

Introduction

L'industrie des jeux d'argent et de hasard (JAH) a connu une croissance importante durant les cinquante dernières années, avec un allègement progressif de la législation¹ qui les limitait jusque-là, aussi bien en France que dans un grand nombre d'autres pays. On ne compte aujourd'hui plus qu'une poignée de pays à travers le monde dans lesquels les jeux d'argent sont encore interdits (Redon & Lebeau, 2021). L'essor de l'industrie du jeu se mesure aussi à l'importance de son marché, celui-ci s'évaluant aux alentours des 420 milliards de dollars en 2014 pour la partie légale et des 1 000 milliards si l'on englobe l'offre illégale (Redon & Lebeau, 2020). Suffisant pour faire des jeux d'argent et de hasard un « nouvel enjeu social ? » (Järvinen-Tassopoulos, 2010).

Les jeux d'argent et de hasard et plus particulièrement les paris sportifs sont revenus dans le débat public pendant l'Euro 2020². En cause le matraquage publicitaire des différents opérateurs de paris sportifs (L'Union, 2021 ; Oulkhair, 2021b ; Palierse, 2021 ; R., 2021). Ces opérateurs ont inondé sur tous les supports possibles (affichages et spots publicitaires dans les transports en communs, à la radio et à la télévision, publicités ciblées sur les réseaux sociaux, etc.) les consommateurs (ou non) de publicités vantant les gains possibles et une certaine réussite sociale (voir : Image 1, p. 8). Un précédent article issu du *Bondy Blog* et paru au début de l'année 2021a, dénonçait déjà les dégâts que peuvent causer les paris sportifs dans les quartiers populaires. Notamment à cause du ciblage publicitaire des opérateurs de paris sportifs, auprès des populations issues de ces quartiers.

Ses pratiques relèvent de stratégies géomarketing, c'est-à-dire de « la branche du marketing qui consiste à analyser le comportement des individus économiques en tenant compte des notions d'espaces » (« Géomarketing » , 2021). Celles-ci s'avèrent particulièrement efficace, comme le montre la progression du chiffre d'affaire de plus de 22 % du chiffre d'affaires en 2020 par rapport à l'année précédente (ANJ, 2021a). Le secteur des jeux en lignes continue ainsi sa dynamique de croissance entamé depuis 2010 et l'ouverture du marché des jeux d'argent et de hasard en ligne en France.

Cette approche géomarketing de la part des opérateurs de jeux en ligne peut fournir une première indication quant à l'intérêt d'une approche géographique des jeux d'argent. Mais étudier les jeux d'argent avec un regard de géographe n'a pas comme seul intérêt de fournir aux firmes de jeux des stratégies commerciales efficaces et ciblées. Certains récents travaux, en Haïti, à Timor-Leste ou en Afrique de l'Ouest, ont pu montrer que les pratiques liées aux jeux

¹ De l'autorisation des machines à sous dans les casinos en 1987, aux jeux en lignes en 2010 en France.

² Qui a eu lieu en 2021, après avoir été reporté d'un an à cause de la pandémie de Covid-19.

d'argent pouvaient être des marqueurs identitaires et culturels forts (Redon, 2012, 2015), ou encore que l'évolution des pratiques de jeux peuvent être reliée à un phénomène d'urbanisation et/ou de mondialisation (Redon, 2012 ; Fall et al., 2019). Les pistes d'investigations ainsi ouvertes par une « entrée par les jeux d'argent dans la discipline géographique » sont donc nombreuses et s'associent à celles actuelles tout en les renouvelant (Redon, 2012).

Image 1 : Campagne publicitaire "Le nouveau roi", lancé par Winamax en 2019 (source(s) : Winamax. (2019). Le nouveau roi [Illustration]. <https://www.ludo9.com/winamax/winamax-paris-sportif/pub-winamax-paris-sportifs/winamax-le-nouveau-roi/>).

Le travail de recherche qui va être présenté dans les prochaines pages, aura donc comme objet d'étude les jeux d'argent, et l'enquête de terrain se déroulera dans le VII^e arrondissement de Paris (voir : Carte 1, p. 10).

Ce territoire de recherche a été choisi pour des raisons à la fois pratique, mais aussi à cause de son caractère atypique comme nous le verrons par la suite. Il a été décidé en raison de la situation sanitaire et des restrictions qui allaient/vont de pair, de choisir un terrain d'étude qui ne soit ni trop étendu, ni trop loin du domicile, pour ainsi pouvoir s'y rendre et le parcourir

le plus possible durant les périodes de confinements³ et de couvre-feu⁴ ; afin de pouvoir mener un travail de terrain si ce n'est normal, tout au moins de le rendre possible, tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Cela étant dit, le côté pratique seul n'a pas déterminé le choix du territoire de l'étude. D'autres considérations au moins toutes aussi importantes ont été prises en compte. Tout d'abord, l'opportunité d'enquêter dans un quartier qui rarement l'objet d'étude en sciences humaines et sociales, comme le soulignait Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot dans leur introduction à la *Sociologie de la bourgeoisie* (2016), « Les travaux sur la haute société sont rares, laissant dans l'ombre privilèges et privilégiés » (p. 4-5). Pouvoir apporter un peu de lumière dans les différentes pratiques liées aux jeux d'argent dans un quartier bourgeois était un élément important quant au choix du VII^e arrondissement comme terrain d'étude. Enfin, l'absence de casino ou de cercle de jeux, bien que cela puisse paraître contradictoire avec l'objet principal de l'étude, a aussi été un élément déterminant dans le choix de l'arrondissement. Cela m'a permis de me concentrer sur un type de lieu particulier, les points de ventes « en dur » de la Française des jeux (FDJ) et du Pari Mutuel Urbain (PMU). De plus, il est apparu au cours de l'enquête de terrain, que les jeux d'argent et de hasard ne sont pas uniquement présents dans les points de ventes (Pdv). On les retrouve ainsi disséminés un peu partout dans des publicités à l'intérieur de l'espace public. Les publicités se donnent à voir dans les réseaux de transports en commun, dans les rues et avenues en prenant place sur les emplacements publicitaires de la ville de Paris ou sur les murs de commerces, offrant là aussi des *lieux* à étudier en rapport avec mon sujet de recherche. À cause de toutes les raisons qui viennent d'être évoquées, le VII^e arrondissement a été choisi comme terrain d'étude pour le travail mené durant l'année universitaire passée (2020-2021).

Notre recherche se déroulera donc dans un environnement urbain, c'est-à-dire « qui concerne la ville, qui est la ville » (Brunet et al., 1997, p 498) et s'intéressera principalement au réseau de Pdv de jeux d'argent présent à l'intérieur du territoire de recherche. Nous étudierons également l'espace selon deux modalités particulières, l'espace de vie et l'espace vécu. Selon Guy Di Méo, L'espace de vie et l'espace vécu sont deux notions liées l'une à l'autre, mais reflétant chacune une dimension différente de l'espace qui est pratiqué de façon journalière par un individu (1998, p. 30). L'espace de vie, ce défini comme étant « l'espace

³ Dates des confinements : du 30/10/2020 au 14/12/2020 (confinement national), du 19/03/2021 au 02/04/2021 (confinement local) et 03/04/2021 au 02/05/2021 (confinement national). Les sorties sont autorisées sur justificatif et dans un rayon de 1km ou 10km.

⁴ Dates des couvre-feux : du 17/10/2020 au 29/10/2020 (interdiction de sortir entre 21 h et 6h), du 15/12/2020 au 15/01/2021 (interdiction de sortir entre 20h et 6h), du 16/01/2021 au 19/03/2021 (interdiction de sortir entre 18h et 6h), du 20/03/2021 au 18/05/2021 (interdiction de sortir entre 19h et 6h), du 19/05/2021 au 09/06/2021 (interdiction de sortir entre 21h et 6h) et du 10/06/2021 au 20/06/2021 (interdiction de sortir entre 23h et 6h).

fréquenté par chacun de nous, [...] autour desquels se construit l'existence individuelle : le logis, la maison, les lieux de travaux et de loisirs ... L'espace concret du quotidien » (Méo, 1991, p. 123), ou comme l'ont écrit plus simplement Brunet et al. (1993, p. 195) dans *Les mots de la géographie* il s'agit de ce que vie « ici et maintenant » l'individu. L'espace de vie représente donc l'étendue de terre que l'individu va parcourir de façon quotidienne (ou quasi-quotidienne), cela peut comprendre par exemple au trajet reliant le lieu du domicile au lieu de travail, ou encore au tabac là où l'on va acheter son paquet de cigarette , *etc.*, en somme l'espace de vie se compose de l'ensemble des lieux pratiqués au quotidien par les individus ainsi que des trajets permettant de les relier. Tandis que l'espace vécu, se réfère plutôt aux perceptions que peuvent avoir les individus en pratiquant leur espace de vie. L'espace vécu est donc un espace « recréé, selon les perceptions et les cartes mentales de chacun ; [...] qui renvoie à l'idéologie du moment, [...] qui met l'accent sur tel ou tel aspect de notre environnement » (Brunet et al., 1997, p. 195) et il « s'élargit ou se rétrécit à la mesure des âges, des sexes, des classes sociales, des possibilités de déplacement, de la nature même de l'espace » (Frémont cité dans Méo, 1998, p. 31). Il s'agit donc d'un espace imaginé qui se crée à partir d'une pratique quotidienne de son espace de vie.

Carte 1: Paris et ses arrondissements. Localisation du VIIe arrondissement.

Les buts de cette étude sur les jeux d'argent et de hasard dans le VII^e arrondissement sont multiples, mais ont tous comme objectif d'apporter une meilleure connaissance des relations existantes entre jeux d'argent, espace et usagers de cet espace.

Pour cela, plusieurs interrogations guideront le fil de la recherche :

- Dans quels lieux joue-t-on ? Qui fréquente ces lieux ? A quels jeux joue-t-on dans ces lieux ? Qui joue ?
- Comment les lieux de jeux se sont adaptés à la crise sanitaire ? Est-ce que les lieux de jeux restent des lieux de sociabilité en temps d'épidémie ?
- Comment s'insèrent, se répartissent et s'inscrivent les lieux de jeux dans l'espace étudié et les pratiques quotidiennes des usagers du quartier ?

En somme, autant de questions qui doivent permettre de répondre à la problématique principale que pose ce travail de recherche :

Les jeux d'argent et de hasard sont-ils intégrés à l'espace et aux pratiques urbaines du VII^e arrondissement ?

La première partie de ce travail sera dédiée à la méthodologie, à l'objet et au terrain de la recherche. Le chapitre premier de ce mémoire sera consacré aux différentes méthodes et outils utilisés, afin d'acquérir et traiter les données utiles à la réalisation de ce mémoire. Le second chapitre aura comme sujet les jeux d'argent à travers leur définition et la réalisation d'un état de l'art des diverses approches scientifiques en sciences humaines et sociales, en particulier en géographie, liées au thème des jeux d'argent, ainsi qu'à un récapitulatif de l'histoire du jeu en France et des pratiques actuelles. Dans le troisième et dernier chapitre de cette première partie, nous brosserons un portrait général du terrain d'étude, qui doit nous permettre de comprendre les spécificités relatives au VII^e arrondissement, par sa localisation, son architecture et son bâti, mais aussi ses fonctions de commandements importantes et son secteur économique particulier, et enfin, par sa population atypique.

La seconde partie de ce travail de recherche sera quant à elle consacrée jeux d'argent et à la façon dont ils s'intègrent au territoire urbain. Dans un quatrième chapitre, nous ferons tout d'abord le point sur les différents lieux de jeux que l'on peut rencontrer à Paris et dans le VII^e arrondissement, cela dans le but de montrer la diversité des lieux de jeux et donc la nécessité de proposer une typologie de ces lieux. Dans le chapitre suivant, nous montrerons comment les lieux de jeux s'insèrent dans le paysage urbain et s'intègrent aux pratiques urbaines, avant d'expliquer l'organisation spatiale des lieux de jeux en tant d'épidémie, pour enfin brosser le

portrait des usagers de ces lieux. Puis, dans le sixième chapitre, nous verrons quelles logiques de répartition suivent les points de ventes de jeux d'argent situés à l'intérieur du terrain d'étude, puis comment ces derniers à travers leurs offres de services multiples peuvent être des révélateurs de l'activité économique principale du quartier où ils se trouvent. Enfin, dans le septième et dernier chapitre de ce mémoire, nous verrons comment les jeux d'argent continuent leur intégration au monde urbain en utilisant la publicité.

Partie 1. Méthodologie, objet et territoire de la recherche

Chapitre I. Méthodologie de la recherche

Dans ce premier chapitre, nous nous intéresserons aux différents outils, méthodes et techniques d'enquêtes mises en place durant ce travail de recherche, qui s'est déroulé dans un contexte singulier. L'année particulière qui vient de s'écouler oblige le chercheur et encore plus le géographe à s'adapter aux contraintes liées à l'épidémie de la Covid-19. Notamment dans l'approche que ce dernier a avec son terrain, élément important et (presque) obligatoire pour tout travail en géographie. En effet, l'influence de l'épidémie et des décisions politiques mises en œuvre pour en limiter la propagation ont exercé une influence prépondérante sur la vie sociale des individus et sur les activités économiques à Paris comme dans la plupart des régions du monde.

La succession de période de restriction, a rendu compliqué le travail de terrain pour plusieurs raisons. Premièrement, en restreignant les possibilités de se déplacer à certains horaires et/ou en empêchant les déplacements éloignés du domicile, les mesures gouvernementales ont rendu plus complexes la possibilité même de se rendre sur le terrain. Le chercheur étant comme le reste de la population soumis à ces réglementations. Deuxièmement, la massification de la pratique du télétravail, qui a été particulièrement favorable aux catégories d'emplois que l'on peut retrouver à l'intérieur du terrain d'étude⁵, ainsi que la fermeture obligatoire d'un certain nombre de commerces dit « non-essentiels », couplé à la mise à l'arrêt quasi-totale du tourisme international a eu des conséquences sur le niveau d'activité du territoire étudié.

Cet assemblage d'événements concomitants a de ce fait quelque peu dépeuplé le territoire de recherche d'une partie de ses usagers quotidien, particulièrement chez les travailleurs et les touristes, rendant là aussi plus ardu la possibilité d'appréhender le territoire étudié dans son état « normal » (post-crise sanitaire). L'interdiction de stationner longtemps devant les commerces et la fermeture des espaces dédiés au bars et à la restauration, à en outre rendu impossible la possibilité de s'intégrer à la vie de ces espaces autant qu'il était souhaité et souhaitable dans le cadre de ce travail. Enfin, la « peur » du virus et les incitations nombreuses des pouvoirs publics demandant à limiter les contacts avec des personnes extérieures à son

⁵ « Le travail à distance a concerné 58% des cadres et professions intermédiaires », Clair, A., & Guillot, J. (2021, 30 avril). Le télétravail est un privilège de classe. *Libération*. https://www.liberation.fr/economie/social/le-teletravail-est-un-privilège-de-classe-20210430_43GZD6TQAZBLJPMHBYV4EKARSQ/

foyer, ont là aussi, rendu compliquées les interactions avec les différents usagers des lieux de jeux présent dans l'arrondissement.

Pour faire face à ces différents obstacles tout en tentant de répondre au mieux aux différentes questions de recherches énoncées précédemment, il a fallu adapter la méthode de travail au contexte épidémique. Ainsi, afin d'acquérir des données qualitatives et quantitatives, plusieurs méthodes et techniques ont été mobilisées dans ce travail de recherche.

Afin de répondre à la question « qui joue dans le VIIe ? », nous avons commencé par mener un travail de recherche bibliographique sur la pratique des JAH en France aujourd'hui. Afin de préparer les phases observation des différents points de ventes, ainsi que les entretiens et/ou questionnaires menées auprès des gérants de Pdv présent sur le territoire de recherche.

Le travail de terrain aura aussi permis de localiser les emplacements des lieux de jeux d'argent qui font l'objet de ce travail de recherche, les Pdv de la FDJ et du PMU, afin de déterminer comment ces derniers s'insèrent, se répartissent et s'inscrivent dans l'espace urbain et les pratiques urbaines des usagers de ces lieux, notamment en montrant les différences d'offres de services et de fréquentations en fonction de leur localisation dans l'arrondissement.

1. Travail bibliographique

Le travail bibliographique entrepris lors de cette recherche poursuivait plusieurs objectifs. Le premier était d'acquérir une culture scientifique pluridisciplinaire en rapport avec le sujet de la recherche, les jeux d'argent, afin de mieux appréhender ce thème et de l'intégrer dans une démarche géographique. Dans le but de rendre compte de la réalisation de cet objectif, un état de l'art des publications en sciences humaines et sociales en liens avec le sujet étudié a été dressé (voir : p. 28). La seconde finalité du travail bibliographique mené lors de cette recherche était de récolter des informations et des données quantitatives et qualitatives préexistantes en rapport avec le thème et le territoire de la recherche. Des données ont ainsi été recueillies sur le terrain d'étude, le VII^e arrondissement parisien, afin d'en faire une description précise et détaillée la plus actuelle possible. Il a aussi été nécessaire d'aller récupérer des informations en lien avec la pratique des jeux d'argent en France, pour pouvoir mieux saisir l'influence de ces derniers sur la vie des Français.

Pour collecter les informations nécessaires à la réalisation de ces différents objectifs, de multiples ressources ont été consultées et utilisées, aussi bien en ligne que sur place. Les bibliothèques universitaires Edgar-Morin (université Sorbonne Paris-Nord) et Sainte-Barbe (université Sorbonne Nouvelle) ont été des sources importantes d'information grâce à leurs collections d'ouvrages. Tandis que les articles ont quant à eux principalement été trouvés et consultés sur des portails spécialisés (Cairn, OpenEdition, etc.). Les données quantitatives ont pour leur part été collectées essentiellement sur les sites de l'Insee, de l'Atelier parisien d'urbanisme (Apar), de l'Observatoire des jeux (Odj) et de l'Office français des drogues et toxicomanies (OFDT), ainsi que sur celui de l'Autorité nationale des jeux (ANJ). D'autres informations utiles à ce travail ont également pu être dénichées en effectuant des recherches sur Internet. Ces recherches ont notamment visé à améliorer les connaissances sur les Pdv et leur dirigeant à travers des sites spécialisés sur les entreprises comme celui du Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) ou de societe.com.

La récolte de données quantitatives récentes et localisées au terrain d'étude n'a pas pu se faire malgré les sollicitations auprès de la FDJ et de l'OFDT⁶. La principale cause de cela étant le rattachement en 2020 de l'Odj à l'OFDT, ce qui met fin aux travaux menés par l'Odj et

⁶ Echange par mail avec V. Eroukmanoff, référent sur les jeux d'argent et de hasard au sein de l'OFDT.

oblige l'OFDT à revoir les protocoles d'accords sur les échanges de données avec les opérateurs de jeux et les autres organismes gouvernementaux travaillant sur la question des jeux d'argent, comme l'ANJ⁷.

⁷ ANJ. (2021, 25 juin). *L'ANJ et l'OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies) ont signé une convention de partenariat*. Autorité nationale des jeux. <https://anj.fr/lanj-et-lofdt-signent-une-convention>

2. L'observation de terrain

Dans ce travail de recherche, l'approche du terrain s'est principalement faite par l'observation, dans le but d'acquérir des données sur la fréquentation des Pdv de jeux d'argent dans le VIIe arrondissement, ainsi que les déplacements et les différentes temporalités liées à ces Pdv.

Le travail d'observation peut s'effectuer de différentes manières en fonction de la « situation de l'observateur » et de la « nature de l'observation » (Zagre, 2013, p. 98-99). La méthode d'observation privilégiée lors de ce travail de terrain, est « l'observation dissimulée ». Cette méthode définie par Ambroise Zagre (2013, p. 99) permet d'appréhender au mieux les allers et venues des usagers engendrés par la présence d'un Pdv, ainsi que les différents phénomènes de sociabilité générés par les échanges entre les clients et les commerçants, mais aussi entre différents clients.

L'observation des allers et venues des clients des points de ventes de l'arrondissement, s'est faite à partir d'une grille mise au point pour ce travail d'enquête. La grille d'observation a été revue à plusieurs reprises dans le but d'améliorer la qualité et l'efficacité des périodes d'observations. Mais aussi pour mieux prendre en compte des caractéristiques observables ayant un intérêt pour la recherche et qui n'étaient pas prises en compte dans les premières versions de la grille (voir : Annexe 1 :).

L'observation et l'arpentage du terrain dans son ensemble a également permis de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des points de ventes de la FDJ et du PMU présent à l'intérieur du territoire de recherche et ainsi d'en obtenir leur localisation précise. Cette liste des Pdv et les données associées à chacun d'entre eux (localisation, fréquentation, horaire, etc.) seront utiles, afin de réaliser plusieurs cartographies qui permettront de mieux mesurer et visualiser des éléments importants liés à ce travail de recherche.

De manière générale, le travail d'observation directe m'a permis de collecter un nombre important d'informations sur le comportement et les pratiques des usagers en relation avec les différents Pdv, sur l'organisation spatiale à l'intérieur des Pdv, sur la diversification des activités et services proposés par les Pdv en fonction de leur localisation à l'intérieur du territoire d'étude, ainsi que sur les différentes temporalités liées à l'activité des Pdv.

Enfin, il est à noter que le couvre-feu imposé durant l'année universitaire 2020-2021, d'une durée de six mois et demi entre octobre et juin, ainsi que les différentes mesures

interdisant certaines activités commerciales (restauration, débit de boissons) ne m'auront pas permis de pouvoir appréhender dans leur entièreté la vie quotidienne des points de ventes de jeux d'argent. C'est en partie pourquoi, l'observation directe seule ne pouvait suffire à acquérir les données utiles et nécessaires à la réalisation de ce travail de recherche.

3. Entretiens et questionnaires

Afin de compléter et préciser les données produites lors de la phase d'observation directe, plusieurs questionnaires et grilles d'entretiens ont été mis en place.

Les entretiens ont été menés de manière semi-directive auprès de différents gérants ou co-gérants de Pdv, à l'aide d'une grille préalablement construite (voir : Annexe 2 :). La grille d'entretien devait permettre d'obtenir des informations plus détaillées sur le nombre de clients quotidiens des Pdv et leurs caractéristiques, mais également sur ces activités principales et la place des JAH dans celles-ci. Dans un premier temps, il avait été choisi de procéder à la récolte de ces données en allant directement interroger les gérants de Pdv pour leur poser les questions et établir un premier contact dans le but de faciliter d'éventuel phases d'observations à l'intérieur des Pdv lorsque la situation sanitaire le permettrait. Mais, après être entré en contact avec plusieurs responsables de la FDJ⁸ et ayant constaté la méfiance de plusieurs gérants, il a été décidé de passer de l'entretien à un questionnaire remis aux gérants. Malgré cela, quatre entretiens avec des gérants (ou co-gérant) de Pdv ont tout de même été réalisés entre le 20 janvier et le 6 février 2021, produisant des résultats contrastés. Certains se prêtèrent plus que d'autres au « jeu » de l'entretien en faisant des efforts pour répondre le plus complètement possible. Quand d'autres se limitèrent à des réponses courtes sans s'épancher plus que nécessaire. Aucun des entretiens n'ont pu être enregistrés, les individus interviewés le refusant à chaque fois, cela a donc compliqué la tenue des entretiens en m'obligeant à la fois à prendre en note les réponses données tout en devant relancer et guider l'entretien. Afin d'obtenir un meilleur taux de réponses de la part des gérants de Pdv, il a été décidé sur le conseil de M. Leydet, de passer par un questionnaire à déposer auprès des Pdv et à faire remplir par le ou la gérante du Pdv.

La grille d'entretien a servi de base au questionnaire (voir : Annexe 3 :). Utiliser ce mode opératoire présente plusieurs avantages intéressants, notamment en période d'épidémie et de restrictions sanitaires. Premièrement cela permet au gérant de Pdv de prendre le temps nécessaire pour répondre aux différentes questions du questionnaire et de le faire au calme sans être pressé d'en finir pour s'occuper de nouveaux clients. Deuxièmement, en période de restrictions sanitaires, le nombre de personne autorisé à entrer en même temps dans les

⁸ Madame Judith Louguet (responsable parties prenantes et prospectives sociétales, RSE Groupe) et Monsieur François Leydet (responsable médiation commerciale et RSE).

commerces est défini par leur taille. Cela oblige les Pdv à n'autoriser bien souvent que un ou deux clients en même temps à l'intérieur de leurs locaux. Procéder par questionnaire auto-administré permet donc de ne pas bloquer le commerce pendant de longues minutes comme cela serait le cas en procédant par entretien. Passer de l'entretien au questionnaire aura été positif, le taux de réponse effectif étant de 60 %.

Après avoir été élaboré en collaboration avec la FDJ, le questionnaire a été distribué entre les mois d'avril et mai 2021, auprès de 19 Pdv sur les 21 présents dans l'arrondissement (les deux manquants étant fermés lors de la distribution du questionnaire). Sur les 19 Pdv sollicités, deux établissements ont directement refusé d'y répondre, tandis que les 17 autres ont accepté de prendre le questionnaire et d'y jeter un œil. Enfin, sur les 17 questionnaires effectivement remis, seulement 10 ont été rendus complétés ou au moins partiellement complétés (voir : Image , p. 23). Finalement, en combinant les réponses obtenues via les entretiens et les questionnaires, ce sont 13 Pdv sur 21 qui ont accepté de répondre à mes questions, soit un taux de réponse supérieur à 50 % (voir : Carte 2, p. 22). Le taux de réponse élevé a été rendu possible grâce à l'implication de M. Leydet, qui m'a permis d'obtenir un courrier d'accréditation de la FDJ (voir : Annexe 7 :), cela a grandement facilité le contact avec les différents gérants de points de ventes de l'arrondissement.

Carte 2 : Les points de ventes de jeux d'argent et de hasard ayant répondu aux questionnaires et/ou à l'entretien (source(s) : enquête de terrain, 2021).

N°	Quartier	Nom	Entretien (avec le gérant)	Questionnaire
1	Saint-Thomas-d'Aquin	Tabac du Métro	Non proposé	Distribué - Non récupéré
2	Saint-Thomas-d'Aquin	Le Pont Royal	Fermé	Fermé (à réouvert vers la mi-juin)
3	Saint-Thomas-d'Aquin	Le Tabac des Ministères	Refusé (04/02/2021)	Distribué - Récupéré
4	Invalides	Civette de l'Assemblée	Oui (20/01/2021)	Distribué - Récupéré
5	Invalides	Bar-Tabac de la Mairie	Oui (04/02/2021)	Distribué - Non récupéré
6	Invalides	Le Centenaire	Non proposé	Distribué - Récupéré
7	Gros-Caillou	Tabac Presse le Bosquet	Non proposé	Distribué - Non récupéré
8	Gros-Caillou	Tabac de Grenelle	Non proposé	Distribué - Récupéré
9	Gros-Caillou	Le Sainte Pate	Fermé	Fermé
10	Gros-Caillou	Tabac de l'Alma	Non proposé	Distribué - Non récupéré
11	Gros-Caillou	Chez Gustave	Non proposé	Distribué - Récupéré
12	Gros-Caillou	Tabac Eiffel	Non proposé	Distribué - Non récupéré
13	Gros-Caillou	Tabac Loto de la Motte Picquet	Oui (20/01/2021)	Distribué - Non récupéré
14	Gros-Caillou	Le Campanela	Non proposé	Distribué - Récupéré
15	Gros-Caillou	Tabac le Castel	Non proposé	Distribué - Récupéré
16	Gros-Caillou	Le Lutetia	Fermé	Distribué - Récupéré
17	Gros-Caillou	Le Lutrín	Non proposé	Distribué - Non récupéré
18	Gros-Caillou	Tabac de l'université	Non proposé	Distribué - Récupéré
19	Ecole-Militaire	Le Paris Duquesne	Oui (partiellement) (04/02/2021)	Refusé
20	Ecole-Militaire	Aux Ministères	Fermé	Refusé
21	Ecole-Militaire	Le Balto	Refusé (04/02/2021)	Distribué - Récupéré

Image 2 : Récapitulatif des entretiens et questionnaires réalisés auprès des points de ventes de JAH (source(s) : entretiens et questionnaires, 2021).

Un autre questionnaire a aussi été réalisé (voir : Annexe 4 :), celui-ci étant destiné aux clients des différents Pdv présent à l'intérieur du territoire de recherche. Malheureusement, ce dernier n'a pas rencontré la même réussite que celui destiné aux commerçants, puisque aucun exemplaire de ce questionnaire n'a pu être distribué en mains propres à des clients. Malgré plusieurs tentatives de soumission du questionnaire à des clients de Pdv, nous avons à chaque fois essuyé un refus. Plusieurs éléments peuvent l'expliquer, tout d'abord, le contexte global actuel n'encourage pas les échanges avec les inconnus dans la rue. La peur d'attraper le virus, les recommandations des services publics demandant de limiter les sorties et les contacts avec les personnes extérieures au foyer, ou encore l'interdiction de rester à l'intérieur des Pdv ou dehors à proximité immédiate pour discuter entre clients et avec les clients, tout cela n'aide pas à établir un contact prolongé avec les personnes fréquentant les Pdv. Tout ceci rend donc compliqué les tentatives visant à remettre les questionnaires aux clients.

Pour remédier à ces différentes contraintes, un questionnaire disponible en ligne a été réalisé en reprenant sensiblement les mêmes questions que le questionnaire papier (voir : Annexe 5 :). La diffusion du questionnaire s'est principalement faite sur les réseaux sociaux (Facebook⁹, Instagram et Twitter), ainsi que par le biais de connaissances personnelles. Cette méthode de diffusion entraîne forcément un certain nombre de biais. Les réponses obtenues à l'aide de ces questionnaires ne pourront donc être analysées et interprétées qu'avec beaucoup de précaution et de recul. Afin d'éviter d'avoir des réponses de personnes n'ayant pas assez de lien avec le territoire d'étude, la première question permet de faire le tri entre les différents répondants, en proposant six possibilités de réponses à la question :

« Actuellement vous ... :

- Habitez à Paris
- Travaillez à Paris
- Etudiez à Paris
- Habitez et travaillez/étudiez à Paris
- Habitez/travaillez/étudiez en région parisienne
- Aucun des éléments ci-dessus. »

Cette première question permet d'obtenir un panel de répondant pouvant être amené à côtoyer de manière plus ou moins régulière le terrain d'étude ou au moins ces abords. Le questionnaire

⁹ Sur Facebook, la diffusion du questionnaire c'est principalement fait via des groupes dédiés à la pratique d'un ou plusieurs jeux d'argent (Poker, PMU, paris sportifs, jeux FDJ, etc.), ou via les groupes d'arrondissements (Collectif Paris 11, Tu sais que tu viens de Paris 13 quand ... , etc.).

en ligne a eu plus de succès que le questionnaire papier, puisque 132 personnes y ont répondu. Sur les 132 répondants, seulement 12 (9,1 %) ont déclaré n'avoir aucun lien avec Paris ou la région parisienne. Tandis que les 120 (90,1 %) autres répondants ont déclaré avoir au moins un lien avec Paris ou la région parisienne (voir : Graphique 1, p. 25).

Graphique 1 : Répartition des répondants en fonction de leur lien avec Paris (source : questionnaire auto-administré en ligne).

Les différents entretiens et questionnaires réalisés dans le cadre de ce travail de recherche, ainsi que le travail bibliographique et d'observation ont permis la conception de plusieurs cartographies devant relever des éléments importants et utiles à la compréhension de certains phénomènes.

Chapitre II. Les jeux d'argent

Dans ce second chapitre, nous tenterons de définir la notion de jeu et plus particulièrement des jeux d'argent et de hasard comme objet d'étude en géographie, à travers la définition de ces derniers, ainsi que par la réalisation d'un état de l'art sur la question des jeux d'argent en retraçant l'évolution des approches proposées en sciences humaines et sociales sur ce thème. Enfin, nous verrons comment la pratique et la perception des jeux d'argent et de hasard ont évolué en France du Moyen-Âge à nos jours.

1. Définition des jeux d'argent

En France, les jeux d'argent et de hasard sont définis et encadrés par le Code de la sécurité intérieure (article L320-1) qui les définit comme étant :

« toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants. [...] »

L'Insee et al. (2014) distingue quant à elle les jeux dit de « hasard pur » et les jeux de « hasard raisonné ». Dans un jeu de hasard pur, le résultat dépend uniquement du hasard, comme c'est le cas dans les jeux de loteries ou à la roulette. Tandis que dans un jeu de hasard raisonné, l'expérience du joueur, la connaissance des probabilités ou encore des résultats antérieurs peuvent aider à déterminer le résultat. Cela peut être le cas pour les paris sportifs ou les jeux de cartes (Poker, Black Jack, etc.).

Les JAH peuvent prendre de multiple forme, allant du simple pari entre amis ou en famille aux loteries nationales ou internationales, en passant par les paris sportifs et hippiques, ou encore les jeux de casinos (machine à sous, roulette, etc.) et les jeux de cercles (jeux de cartes). On peut y jouer aussi bien chez soi depuis son smartphone, ou encore dans un casino, mais également dans un hippodrome. Depuis la fin du XXe siècle et l'essor d'Internet et des NTIC (Nouvelles technologies de l'information et de la communication) de façon plus générale,

l'industrie du jeu s'est beaucoup développée à travers le monde et représente en 2014 près de 425 milliards de dollars à l'échelle du globe rien que pour les activités légales et « devrait dépasser les 565 milliards en 2022 » (Redon & Lebeau, 2021). La multiplication des lieux de jeux et l'augmentation des sommes jouées, favorisent la création de nouveau flux de tous types (humains, financiers, d'informations, etc.) entre les territoires, qui peuvent être vu comme des facteurs de mondialisation (Fall et al., 2019).

Est-ce suffisant pour en faire un « nouvel » objet d'étude en sciences humaines et sociales, notamment en géographie ?

2. Les jeux d'argent et de hasard dans les sciences humaines et sociales

Le « jeu » et les « jeux », sans qu'il ne soit ici question d'argent, sont des sujets qui intéressent les sciences humaines et sociales depuis longtemps. Bien que les ouvrages de Huizinga (1951) et Caillois (1963) fassent aujourd'hui figure de « classiques » dans la littérature sur les jeux (Borzakian, 2012a), ils ne sont que les « premiers » travaux d'un champ d'étude assez largement prospecté en « sociologie et en anthropologie », mais que les géographes ont assez peu considérés (Redon, 2012 ; Borzakian, 2012a).

Pour ce qui est des jeux d'argent et de hasard à proprement parler, ils ne sont que peu voire pas du tout étudiés « par la littérature philosophique, anthropologique ou sociologique consacrée soit au jeu, soit à l'argent » (Gaudin, 2015), et il en est de même en géographie. Cela était tout du moins vrai jusqu'à il y a peu. Aujourd'hui, les travaux sur les jeux d'argent se font de plus en plus nombreux à mesure qu'ils deviennent un nouvel enjeu social.

De plus en plus de chercheurs s'intéressent donc aux jeux d'argent et de hasard, et les analysent aux prismes de différentes problématiques et méthodologies. Dans cette partie nous essaierons de montrer quelles sont ces différentes approches méthodologiques, ainsi que les questions de recherches qui y sont liés. Pour cela nous nous appuierons sur un ensemble de référence bibliographique, ayant pour sujet l'étude des jeux d'argent dans la société depuis la fin du XXe siècle.

Tandis que les jeux d'argent deviennent un « phénomène de société majeur » les problématiques sociales et de santé publique qui y sont liées se développent (Trucy, 2006, p. 13), le « jeu excessif » ou « jeu pathologique » devient une préoccupation sociale et sanitaire de plus en plus grande pour les pouvoirs publics. Le « jeu pathologique » est ainsi reconnu comme « trouble mental » en 1980 par l'Association américaine de psychiatrie. C'est principalement par cette voie que se développe alors l'étude des « *gambling studies* »¹⁰ (Brody, 2015). Mais, dans un article publié dans la revue *Sciences du jeu*, Aymeric Brody (2015) cherche justement à sortir l'étude des jeux d'argent d'une analyse scientifique faite systématiquement et exclusivement au prisme de son caractère addictif. En déconstruisant « les catégories d'usages en matière de *gambling* » pour « reconstruire un cadre épistémologique et conceptuel », qui permette une analyse du *gambling* qui « ne soit pas soumis[e] à une conception psychopathologique du jeu » (Brody, 2015). En cela A. Brody poursuit le

¹⁰ « études scientifiques portant sur les jeux d'argent » (Brody, 2015, p. 1).

« combat » commencé par Jean-Pierre Martignoni-Hutin (2005, 2011), qui souhaite lui aussi sortir de la « doxa du jeu pathologique » (2011), qui pose et impose son « cadre épistémologique et conceptuel » à toutes les études sur le *gambling* (Brody, 2015). La plupart des travaux qui seront évoqués par la suite suivront cette voie, en choisissant d’appréhender les jeux d’argent comme un fait social à part entière méritant d’être étudié dans sa totalité.

Dans l’article introductif de son numéro thématique « Les espaces ludiques », la revue *Géographie et cultures* nous invite ainsi à « prendre au sérieux les espaces du jeu » et pousse à la réflexion les géographes en proposant d’analyser l’espace à partir de trois niveaux d’échelles différents : « l’espace et ses représentations dans les jeux, l’espace de leur pratique et, enfin, la géographie de leur production et de leurs pratiquants » (Borzakian, 2012b). A partir de ces trois niveaux d’analyse et de leurs interactions, le géographe dispose de plusieurs voies d’exploration du champ d’étude des espaces ludiques.

Toujours dans ce numéro thématique de *Géographie et cultures*, Marie Redon (2012) dans son article sur Haïti tente de montrer comment la pratique de deux jeux d’argent, la *gaguère* (combat de coqs) et la *borlette* (loterie), peuvent donner à voir l’espace haïtien de deux façons différentes. L’une rurale pour la *gaguère* et l’autre urbaine pour la *borlette*, tout en participant à structurer cet espace. Pour réaliser cette étude l’auteure va mener une enquête de terrain importante¹¹, dans deux zones de recherche relevant des deux types d’espaces observés (rural et urbain). La première zone de recherche étant la commune rurale des Abricots située au sud-ouest d’Haïti et la seconde zone de recherche étant la capitale Port-au-Prince, territoire très urbanisé. La recherche de terrain a consisté en un travail « d’« observation participante » au sens défini par J.-P. Olivier de Sardan (2001) » (p. 2), ainsi qu’en une série d’entretiens avec des acteurs locaux de la *gaguère* et de la *borlette*. En plus de répondre à la question initiale sur le facteur de ruralité et d’urbanité lié chacun à un jeu respectif, l’auteure montre dans cet article comment les logiques spatiales propres à chacun de ces deux jeux participent à structurer et développer le territoire haïtien. La *gaguère* et la *borlette* sont donc à l’origine d’importants flux financiers, d’informations et de déplacements. Enfin l’auteure dans une dernière partie propose une analyse originale en reprenant le concept de « métagéographie » pour montrer l’importance de la « religiosité » et du « croire » qui imprègne la façon de « voir » et de pratiquer la *gaguère* et la *borlette* des haïtiens.

¹¹ Le travail de terrain a duré 3 mois et a été réalisé en partenariat avec Marie Bodin.

Dans la revue *Sciences du jeu*, M. Redon (2015) publie un article, « Les combats de coqs à Timor-Leste : un jeu d'argent institutionnalisable ? », qui s'inscrit dans une « perspective de géographie culturelle » (p. 2). L'auteure dans cet article cherche à répondre à la question posée dans le titre, autrement dit, comment faire passer le *manu futu*¹², jeu « traditionnel » à un jeu « institutionnalisé » ou « moderne », tel que les définit Manouk Borzakian (2012a, p. 342), mais sans faire perdre la valeur identitaire que les Timorais donnent aux combats de coqs. La méthodologie utilisée par l'auteure lors de son travail de terrain a principalement consisté à l'observation et à la réalisation d'entretiens informels dans des gallodromes, ainsi que d'entretiens semi-directifs. Les entretiens ont été réalisés en collaboration avec Bety Reis et Emmanuel Cano, ce qui a pu permettre de limiter les complications dues au fait de mener une enquête dans un milieu masculin et traditionnel lorsque l'enquêtrice est une femme occidentale.

Dans *Espaces et sociétés*, Pascale Nédélec (2012) nous montre à travers l'exemple du Strip à Las Vegas, et bien que cela ne soit pas le sujet principal de l'article, comment le jeu et son industrie peuvent façonner la ville. L'agglomération de Las Vegas étant ce qu'elle est aujourd'hui grâce à l'apport économique que fournit le Strip, où se trouvent la plupart des grands hôtels-casinos de la région. C'est l'augmentation du nombre de grands complexes hôteliers, qui va amener « un nombre grandissant de bâtisseurs », qui vont aménager le territoire autour du Strip, et donc participer à façonner la ville (p. 53). Dans une autre partie de son article P. Nédélec montre aussi comment l'industrie du jeu exerce une influence sur les politiques locales mises en place dans le comté de Clarke. Notamment en ce qui concerne l'imposition fiscale sur les revenus du jeu, ce qui peut selon l'auteure avoir « des conséquences fortes sur la cohésion et le fonctionnement de l'aire urbaine dans son ensemble » (p. 62). L'auteure souligne également, que le Strip et par extension l'industrie du jeu qui en découle, participe à créer un espace à part, à l'écart du reste de l'agglomération. Avec des limites spatiales certes « immatérielles et invisibles », mais néanmoins très efficaces pour pousser les touristes à rester à l'intérieur du Strip (p. 55).

Dans le cadre de cette revue de la littérature sur le domaine du jeu et des jeux d'argent en sciences humaines et sociales, le choix de se limiter à des sources francophones pour réaliser cet état de l'art se justifie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, par une volonté de ne pas se

¹² « Nom des combats de coqs en *tetum*, une des langues vernaculaires de l'île de Timor, devenue langue officielle avec le Portugais en 2002. On trouve également les termes « *luta de galos* » ou « *Futu Manu* ». » (Redon, 2015)

perdre dans un recensement trop large de la littérature existante sur les jeux d'argent, mais également par le choix du terrain d'étude choisi pour réaliser ce travail de recherche, situé en France.

A partir de ce portrait non-exhaustif de l'état de la recherche sur les jeux d'argent en sciences humaines et sociales, et plus particulièrement en géographie, nous pouvons différencier plusieurs types d'approches de la thématique des jeux d'argent. Mais, tout d'abord nous avons pu voir qu'une approche par le prisme du « jeu pathologique » n'était pas une obligation et que le thème des jeux d'argent pouvait être étudié sous bien d'autres aspects. Ainsi, les approches et échelles pouvant être mobilisées en géographie sur la thématique des jeux d'argent sont multiples et variées. Les jeux d'argent peuvent être étudiés à l'échelle d'une ville, d'un pays, d'une région ou même du monde ; à travers une approche métagéographique ou culturelle, mais aussi géopolitique. On peut aussi se servir des jeux d'argent pour explorer de nouvelles pistes de recherche sur des notions clés de la géographie comme la mondialisation et l'urbanisation, ou encore l'informalité.

Cette dernière a notamment ressurgi dans l'actualité récente dans plusieurs faits divers en région parisienne (Bréson, 2021 ; Constant, 2020 ; Revenu, 2020). L'épidémie de Covid ayant forcé les casinos et salles de jeux à fermer leur portes, les tripots clandestins sont devenus les seuls lieux de jeux possibles pour de nombreux joueurs (principalement) de poker d'assouvir leur passion du jeu. Cela est-il révélateur de l'importance et de l'influence grandissante que prennent les jeux d'argent en France ?

3. Les jeux d'argent et de hasard en France

Dans cette partie, nous développerons tout d'abord brièvement l'histoire des jeux d'argent en France « de François Ier au pari en ligne » (Harouel, 2011), principalement du point de vue du droit. Puis nous brosserons un rapide portrait des jeux et des pratiques de jeux en France en nous appuyant notamment sur les récents travaux de l'Odj et de l'OFDT.

i. Les jeux d'argent en France un chemin vers la légalisation mouvementé

Bien que le jeu semble être une activité intrinsèque à l'Homme et ayant toujours fait partie de sa nature, « l'homme n'est tout à fait homme que quand il joue » selon Friedrich von Schiller (cité dans Jahn, 2014, p. 16). L'activité ludique et plus particulièrement celle liée au hasard ou à l'argent a toujours dû « s'accommoder « des limitations et des interdictions que lui impose l'autorité publique » » (Belmas cité dans Jahn, 2014, p. 13). La pratique des jeux d'argent a en effet presque toujours été perçue comme problématique d'un point de vue de la morale religieuse et source de désordre sociale (Lavigne, 2010 ; Jahn, 2014). Dans un épisode de *Le cours de l'histoire*, sur France Culture, Elisabeth Belmas (2020) nous explique que c'est tout d'abord l'Eglise qui condamne les jeux de hasard. Faire appel au hasard c'est en effet selon la vision de l'Eglise au Moyen-Âge faire appel à Dieu. Solliciter le hasard et donc Dieu juste pour « jouer » est vu comme un sacrilège par l'Eglise à cette époque. L'interdiction des JAH par l'Eglise est reprise par les rois durant tout le Moyen-Âge et ceux jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. De Saint Louis à Henry III, la prohibition des jeux d'argent est « inlassablement réitérée » (Harouel, 2011). Pour Jean-Louis Harouel (2011) la répétition des arrêtés royaux montre en grande partie l'impuissance de la monarchie à stopper la progression de ces pratiques. Surtout, la lutte contre les jeux d'argent a souvent été menée de manière contradictoire par l'Etat, qui est toujours « à la recherche de taxes que les citoyens auraient plaisir à payer » (Lavigne, 2010).

François Ier fût certes le premier à lancer une loterie royale en 1539, mais cette initiative n'ira pas à son terme et c'est seulement à partir du XVIIIe siècle en France, que les premières loteries royales verront pleinement le jour. A partir de ce moment, le souci de l'Etat fût d'empêcher le développement parallèle de loteries qui ne seraient pas sous son contrôle et qui échapperaient donc à ses taxes et impôts (Harouel, 2011). Cependant, l'interdiction des jeux

d'argent demeure la règle. Le roi se réserve le droit d'accorder des exceptions au cas par cas et une certaine tolérance peut être accordée par le pouvoir royal. Comme cela est le cas pour le jeu à la Cour, qui est une pratique courante depuis Louis XIV. Après la Révolution, le Directoire, puis Napoléon, continueront sur cette voie de l'autorisation des jeux par exception à la règle générale, qui reste l'interdiction.

Nous retrouvons aujourd'hui encore en France et dans la plupart des Etats du monde cette « gestion régaliennne de l'« industrie » des jeux d'argent » qui organise la pratique des jeux. C'est à l'autorité publique que revient « l'organisation spatiale des lieux de jeux » (Redon & Lebeau, 2020, p. 24) ; c'est pourquoi en France il ne peut pas y avoir de casino dans un rayon de moins de 100 km autour de la capitale, à l'exception du casino d'Enghien-les-Bains. De plus, les casinos ont pendant longtemps été obligés de s'installer exclusivement dans des villes d'eaux ou des stations balnéaires¹³. Avant qu'une nouvelle loi ne viennent aussi autoriser leur implantation dans les agglomérations de plus de 500 000 habitants¹⁴. Le rôle de l'Etat comme aménageur spatial des lieux de jeux est donc très important. Il permet d'expliquer la carte des casinos de France (voir : Carte 3, p. 34) comme nous le montre Marie Redon et Boris Lebeau dans leur ouvrage *Géopolitique des jeux d'argent* (2020, p. 25-28). Plus un Etat contrôle son territoire et mieux il contrôle « l'industrie matérielle du jeu d'argent » (*ibid.*, p. 25). Mais, à partir de la fin du XXe siècle, avec le tournant que représente Internet et les NTIC, les jeux d'argent vont réaliser leur révolution numérique (Blanchard-Dignac, 2011) et mettre à mal les logiques spatiales qui pouvaient prévaloir jusque-là.

L'avènement d'Internet va bouleverser l'ordre établi par les Etats sur leur territoire. Comme nous l'avons vu précédemment, avant Internet chaque Etat était libre de choisir la législation qui lui convenait sur son territoire, en fonction de ses spécificités sociales et économiques, mais aussi au regard de ses objectifs politiques (*ibid.*, p. 26). Mais Internet va mettre fin à ceci en cassant les frontières qui séparaient jusqu'ici les Etats (*ibid.*, p. 27).

¹³ Légifrance : Loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, Article 1, consulté le 19/07/2021.

¹⁴ Légifrance : Loi 88-13 relative à l'amélioration de la décentralisation, Article 57 ; consulté le 18/07/2021.

Carte 3 : Localisation des casinos en France en 2020 (source(s) : Margueritte, 2021).

Le développement des jeux en ligne se fait de manière extrêmement rapide à partir du milieu des années 90. Plusieurs Etats vont très vite autoriser les jeux d'argent en ligne, c'est le cas dès 1994 à Antigua-et-Barbuda, qui devient par là-même « la première juridiction *offshore* de jeu en ligne » et les joueurs sont très vite attirés par cette nouvelle façon de jouer (*idem.*, p. 28). Le développement rapide des sites de jeux en ligne va ainsi connaître une croissance très forte et qui ne se dément pas encore aujourd'hui. En 2006, on comptabilisait près de 14 000 sites de jeux en ligne (1 300 traduits en français) dont seulement moins de 15 % détenaient une licence d'un Etat (*ibid.*, p. 28). Jouer en ligne permet d'échapper aux interdictions nationales touchant certains jeux ou pratiques pouvant exister dans certains Etats, en passant outre les frontières physiques qui agissaient jusqu'alors comme rempart à ces

pratiques illicites. Comme pour toutes les activités illégales qui ont pour espace le net, il est extrêmement difficile pour les Etats de lutter contre ce phénomène (*idem.*, p. 29).

En France, il aura fallu attendre 2010 et la loi « relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne » pour que les jeux d'argent en ligne deviennent légaux. Cette nouvelle législation entraîne des changements importants dans la structure de l'offre proposée par l'industrie du jeu en France, cela se traduit par l'arrivée de nouveaux acteurs venus concurrencer les trois opérateurs historiques de jeux d'argent en France : les casinos, le Pari Mutuel Urbain et la Française des jeu. Les derniers changements d'ampleur ayant trait à l'industrie du jeu en France sont datés de 2019. Le premier étant la privatisation partielle de la FDJ par l'Etat. En effet, ce dernier détenait jusque-là près des trois quarts des actions de la FDJ. L'opération a pour but de faire descendre les parts détenus par l'Etat aux alentours des 20 % (Dicharry, 2019). Le second est la création d'un nouvel organisme de régulation des jeux, l'ANJ. Ce-dernier succède à l'ARJEL, tout en ayant un périmètre de mission bien plus large.

L'Etat, en apportant continuellement de nouvelles modifications à sa politique vis-à-vis des jeux d'argent, alternant entre périodes de prohibition et d'ouverture, a fini par mettre en place un système d'interdiction-exception lui permettant de réguler plus ou moins efficacement la pratique des jeux d'argent par sa population, mais surtout d'en contrôler les revenus. Tout du moins, cela était le cas jusqu'à l'émergence des jeux en ligne. Ces derniers ont ainsi bouleversé cet équilibre en permettant aux joueurs de traverser les frontières physiques des Etats, sans pour autant en sortir. Cela oblige de plus en plus d'Etats à étendre le secteur des jeux d'argent aux jeux en ligne sur leur territoire, tout d'abord pour protéger les citoyens-consommateurs des arnaques et fraudes existantes, mais également dans le but de capter une partie des revenus liés à ces activités qui lui échappent tant que celle-ci reste illégale. L'évolution de cette législation a donc permis l'émergence de nouveaux jeux et de nouvelles pratiques de jeux de la part des Français au cours du temps.

ii. Typologie de l'offre de jeu en France en 2021

Depuis 2010, l'offre ludique de JAH a changé en France, le support offert par Internet a permis de diversifier et de multiplier les jeux et les pratiques. Dans cette partie, nous dresserons un rapide état des lieux de l'offre légale de JAH en France (voir : Image , p. 36).

Image 3 : Infographie des jeux d'argent et de hasard en France (source(s) : Autorité nationale des jeux, consulté le 09/08/2021).

L'ensemble de l'offre de jeux d'argent en France peut donc être découpé en quatre catégories : jeux de tirage et de grattage, paris sportifs, paris hippiques et jeux de casino. La totalité de ces jeux sont disponibles soit en Pdv, soit en ligne. Le marché de l'industrie du jeu en France se compose en deux parties. La première, l'offre « physique », est disponible dans les Pdv de la FDJ et du PMU, ainsi que dans les casinos et clubs de jeux, chacun de ces trois acteurs sont en situation de monopole sur leur secteur respectif. L'offre physique englobe l'ensemble de l'offre de JAH légale en France. La seconde partie du marché du jeu est l'offre en ligne, est autorisée et ouverte à la concurrence depuis 2010, sauf pour les jeux de grattages qui restent sous le monopole de la FDJ. Dans cette catégorie, l'offre de jeux est moins importante, notamment en ce qui concerne les jeux de casino, puisque seul le poker est autorisé en ligne. En 2021, il y a 15 opérateurs de jeux en ligne, parmi lesquels on retrouve le PMU et la FDJ, les deux opérateurs historiques des JAH en France, mais aussi des entreprises internationales spécialisé dans les JAH en ligne, comme Bwin, Betclac, Unibet ou Winamax.

iii. *Les Français et les jeux d'argent et de hasard, des pratiques géographiquement marquées*

Carte 4 : Répartition des niveaux de dépenses aux jeux d'argent et de hasard par département en France en 2017, Odj.

De manière générale, l'activité ludique que nous connaissons actuellement en France n'a probablement jamais été aussi importante. La FDJ revendique plus de 26 millions de joueurs en 2017¹⁵ et l'OFDT estime que près d'un adulte sur deux a joué au moins une fois en 2019. Le montant des mises jouées permet aussi de mieux se rendre compte de l'ampleur pris par les

¹⁵ Rapport d'activité 2017 de la FDJ, p. 9.

JAH en France. En 2012, l'addition des sommes mises par les Français représentait 46,2 milliards d'euros¹⁶ selon l'Insee, en progression de 76 % par rapport à l'année 2000. Enfin, avec un chiffre d'affaire de plus 11 milliards d'euros généré en 2019¹⁷, l'industrie du jeu ne s'est jamais aussi bien portée en France. Le jeu touche aujourd'hui toutes les classes sociales et tous les genres¹⁸, comme le révèle l'enquête ENJEU 2014 réalisée par l'Odj et l'Inpes¹⁹.

La multiplication des jeux et des supports disponibles pour jouer (smartphone, tablettes, ordinateurs), ainsi qu'un réseau en « dur » réparti le territoire de tel sorte que plus de 90 % de la population française se trouvent à moins de 10 minutes d'un Pdv de la FDJ²⁰. Le tout couplé à une banalisation des jeux d'argent dans la société (Jahn, 2014) permet d'expliquer cet engouement des Français pour les jeux d'argent.

Cependant, même si jouer à des jeux d'argent tend à devenir une pratique qui se généralise de plus en plus, en devenant de plus en plus accessible avec Internet (un simple smartphone permet d'acheter des tickets de Loto, ou bien de parier sur des centaines de sports différents). On peut tout de même observer des différences importantes quant à la répartition de ces pratiques sur le territoire français (voir : Carte 4, p. 37).

Tout d'abord, les casinos par leur lieu d'implantation spécifique relevant d'une « logique de géographie politique » (Redon & Lebeau, 2020, p. 26) ne sont pas répartis de façon homogène sur le territoire français. Les 195 casinos présents en métropole sont répartis dans seulement 60 départements sur 95. Un peu plus d'un tiers des départements métropolitains se retrouvent donc sans casinos. Cette répartition inégale des casinos provoque logiquement des disparités fortes d'accessibilité à ce type d'établissement entre les départements ayant un ou plusieurs casinos sur leur territoire et ceux n'en ayant pas. Le lieu d'implantation de l'établissement joue ici un rôle important dans l'intensité du niveau de pratique des jeux de casinos entre les différents départements, comme le souligne Emmanuel Costes et Vincent Eroukmanoff (2019). Pour les autres types de jeux, on ne retrouve pas forcément cette relation entre offre locale et dépense de jeu.

¹⁶ Soit 702 € par Français joueur ou non.

¹⁷ Tableau de bord des « Jeux d'argent et de hasard » en France – données 2019 | OFDT

¹⁸ Voir Annexe 6 :

¹⁹ Institut national de prévention et d'éducation pour la santé

²⁰ Rapport d'activité intégré 2020 de la FDJ, p. 23.

La Carte 5 (p. 40) nous montre le niveau de dépense dans les jeux d'argent et de hasard²¹ par habitant majeur et par département en fonction de la moyenne nationale. Cette cartographie permet de mettre en lumière les écarts importants qui peuvent exister sur le territoire français en terme de dépense dans les jeux d'argent.

On peut ainsi observer une démarcation assez nette entre l'Est plus joueur, et l'Ouest moins joueur. Cette démarcation se vérifie aussi mais de manière moins évidente lorsque l'on prend en compte les dépenses dans les casinos (voir : Carte 4, p. 37), malgré la présence importante d'établissements de jeux tout le long de la côte Atlantique (voir : Carte 3, p. 34).

Contrairement à ce que l'on peut voir avec les casinos, ici, le niveau de l'offre locale ne joue pas un rôle prépondérant dans le niveau de dépense dans les jeux. En effet comme nous l'avons vu précédemment, le réseau de distribution de la FDJ, composé de plus de 30 000 Pdv, est relativement homogène sur le territoire métropolitain (voir : Annexe 6 :). Il en va relativement de même pour celui du PMU, qui comptent en 2018, 13 155 Pdv dans toute la France. Les Pdv du PMU se répartissent sur le territoire français de façon relativement moins homogène que ceux du PMU, puisqu'une densité plus importante de Pdv peut être observé dans le nord et le sud-est de la France (voir : Annexe 6 :). De plus, hormis les jeux de casinos, l'ensemble de l'offre de JAH disponible en France, est accessible en ligne à partir de n'importe quel appareil disposant d'une connexion Internet (smartphone, ordinateur, tablette).

Malgré une offre de jeu relativement homogène et accessible sur le territoire, si l'on omet les casinos, plusieurs territoires se démarquent tout de même sur la Carte 5 (p. 40) par le niveau élevé de leur dépense dans les JAH. Il s'agit de la région parisienne, la Corse, ainsi que plusieurs départements de la Côte-d'Azur, si on se limite à la France métropolitaine. Ils forment ainsi un groupe à part, avec des dépenses moyennes supérieures d'au moins 10 % à la moyenne nationale et pouvant aller jusqu'à plus de 25 % de celle-ci. L'Odj, dans une note de 2019, a classé ces départements dans la catégorie « départements joueurs », cela se traduit par des dépenses moyennes par habitant majeur très au-dessus de la moyenne nationale, dans la plupart des catégories de JAH autorisées en France. Avec au total, une dépense moyenne dans les jeux d'argent de 277 euros par habitant majeur vivant dans ces départements contre seulement 197 euros à l'échelon nationale (Costes & Eroukmanoff, 2019). Les habitants de ces départements ont donc un niveau de dépense dans les JAH supérieur de 80 € à la moyenne nationale, ce qui est loin d'être négligeable.

²¹ Hors dépense dans les casinos, « pour offrir une représentation spatiale de l'intensité de l'ensemble des pratiques de jeu plus réaliste » (Costes & Eroukmanoff, 2016, p. 6).

Cependant, ces départements (à l'exception des deux départements Corse) ne se détachent pas seulement des autres par l'importance des mises jouées, mais aussi par des caractéristiques sociologiques différentes de ce que l'on peut retrouver en France à l'échelle métropolitaine, population plus jeune, plus diplômée, etc. (Costes & Eroukmanoff, 2019). Il s'agit aussi de territoires plus urbanisés que la moyenne comme le souligne Costes & Eroukmanoff (2019). On retrouve donc ici aussi, le marqueur ruralité/urbanité qui avait initié le travail de recherche de M. Redon en Haïti (2012).

Carte 5 : Répartition des niveaux de dépenses aux jeux d'argent et de hasard par département en France en 2017 (hors casinos), Odj.

Nous venons de le voir, les JAH font partie intégrante des pratiques d'une part toujours plus importante de la population française. Cette dynamique engagée depuis le milieu du XIXème siècle et la généralisation du système de l'exception légale des JAH (Jahn, 2014, p. 388) c'est encore accéléré à la fin du XXème siècle avec l'avènement des NTIC, en permettant à tous de jouer de n'importe où, ou presque, grâce à Internet. Cependant, malgré cette banalisation des JAH au sein de la société et la facilité toujours plus grande d'y avoir accès (réseaux de Pdv dense, Internet, *etc.*), il existe encore des différences importantes dans le niveau de pratique lié au JAH entre les territoires.

Chapitre III. Présentation générale du terrain d'étude : Le VII^e arrondissement de Paris

1. Un arrondissement au centre de Paris ...

Situé dans la région Ile-de-France, l'arrondissement du Palais-Bourbon (7^{ème} arrondissement) est l'un des vingt arrondissements composant la capitale française, Paris. Il s'étend le long de la rive gauche de la Seine sur 4,1 km² et est bordé par cinq autres arrondissements (voir : Carte 1, p. 10). Au nord, par le I^{er}, le VIII^e et le XVI^e arrondissement, au sud par le XV^e et à l'est par le VI^e. Cet arrondissement est administrativement divisé en quatre quartiers, Invalides, Ecole Militaire, Gros Caillou et Saint-Thomas-d'Aquin (voir : Carte 6, p. 42).

Carte 6 : Découpage administratif du VII^e arrondissement, les quartiers.

En termes d'accessibilité, le VII^e arrondissement est traversé par quatre lignes de métros (8, 10, 12 et 13) et par le RER C qui longe la Seine (voir : Carte 7, p. 43). Les lignes 8 et 13 traversent l'arrondissement du nord au sud en se croisant à la station Invalides. La ligne 12 dessert l'est de l'arrondissement et en particulier l'Assemblée nationale. Quant à la ligne 10, elle longe les frontières est et nord du VII^e.

Carte 7 : Le réseau de Métro et RER dans le VII^e arrondissement.

Malgré un poids démographique extrêmement limité, le VII^e arrondissement représente seulement de 2,5 %²² de la population de Paris en 2017, sa position centrale dans la capitale et la présence d'un grand nombre de lieux de pouvoirs (Ministères, Assemblée nationale, ambassades, etc.), mais aussi de lieux touristiques et culturels parmi les plus renommés du monde comme la Tour Eiffel ou le Musée d'Orsay, font de cet arrondissement un des *hauts-lieux* de la capitale française.

²² Recensement 2017 | Insee.

2. ... fortement structuré par un bâti imposant, héritage de son passé.

Carte 8 : La vie urbaine dans le VII^e arrondissement (Apur, 2001, p. 23)

Le VII^e arrondissement de Paris fait partie des arrondissements historiques de la capitale²³. Ainsi, la majorité du bâti et des façades des immeubles de l'arrondissement sont fortement imprégnés du style haussmannien et du règlement 1902 (Apur, 2001, p. 43). Malgré tout, la structure globale de l'arrondissement a été relativement peu impactée par la « rénovation urbaine » initié par le baron Haussmann dans la seconde moitié du XIX^e siècle, puisque la plupart du bâti encore existant date du XVII^e et XVIII^e siècle (Apur 2004, p. 7). Cependant, plusieurs des percées haussmanniennes se trouvent dans le VII^e arrondissement, notamment dans sa partie est et ouest. Le boulevard Saint-Germain à l'est de l'arrondissement étant probablement la réalisation haussmannienne la plus emblématique de l'arrondissement.

Comme nous pouvons le voir sur la Carte 8 (p. 44), l'arrondissement s'agence autour de deux grands aménagements, qui se composent chacun « d'un monument, d'une esplanade d'un côté et d'allées de l'autre » (Apur, 2001, p. 44). On reconnaîtra ici l'Ecole Militaire et les Invalides qui couvrent près de la moitié de la surface de l'arrondissement.

Mais ce ne sont pas les seuls édifices monumentaux présents au sein de l'arrondissement et ayant un impact sur l'organisation de son territoire. On en compte en effet bien d'autres,

²³ Les limites actuelles du VII^e reprennent la majeure partie de l'ancien Xe arrondissement.

notamment le long de la Seine dans la partie est de l'arrondissement, entre le pont Alexandre III et le pont de la Concorde s'étendent le palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale, et le palais d'Orsay qui accueille lui le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Un peu plus loin, c'est la gare d'Orsay, aujourd'hui le musée d'Orsay, qui s'impose sur les quais. Les nombreux hôtels particuliers que compte l'arrondissement dans le faubourg Saint-Germain jouent eux aussi un rôle dans l'organisation spatiale du VII^e arrondissement (Apur, 2001, p. 44).

L'ensemble de ces constructions influencent l'organisation actuelle de l'espace de l'arrondissement. C'est particulièrement le cas de l'Ecole Militaire et des Invalides, qui ont le rôle de « frontières » entre les zones d'emplois et les zones d'habitats.

Les activités économiques de l'arrondissement se concentrent majoritairement autour de l'Ecole Militaire et dans le quartier des Invalides, ainsi que le long de la Seine et du Boulevard Saint-Germain. Tandis que les zones d'habitations se retrouvent principalement dans le quartier « village » du Gros-Cailou, encadré par le Champs de Mars, l'esplanade des Invalides et la Seine. On trouve également mais dans une moindre mesure une zone d'habitation dans le triangle formé par l'Avenue de Ségur, le Boulevard des Invalides et la frontière avec le 15^{ème} arrondissement, dans le quartier de l'Ecole Militaire. Le quartier de Saint-Thomas-d'Aquin, si l'on omet le Boulevard Saint-Germain, a quant à lui la particularité d'être autant une zone d'habitat qu'une zone d'emploi.

L'importante concentration d'anciens hôtels particuliers occupés entre autre, par des ministères ou des ambassades donne au VII^e arrondissement un poids prépondérant dans la vie politique française.

leur siège à proximité. On retrouve ainsi dans le VII^e arrondissement, celui du MoDem²⁴ et de Debout la France, ainsi que celui du PS²⁵ jusqu'en 2018.

Cette importante concentration de pouvoirs ne se limite cependant pas seulement aux fonctions de commandement national que peuvent être les ministères ou l'Assemblée nationale. L'arrondissement accueille en effet depuis la seconde moitié du XIX^e siècle un nombre élevé d'ambassades et ce en dépit d'une baisse d'attractivité au profit du XVI^e arrondissement, qui accapare aujourd'hui la grande majorité des représentations étrangères (Pinçon & Pinçon-Charlot, 1992b, p. 76-80). Le VII^e regroupe toujours deux douzaines d'ambassades en 2021, parmi lesquels on compte celles de plusieurs pays membre du G20, tels que l'Italie, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud, mais aussi plusieurs pays européens de premier ordre comme la Suisse et les Pays-Bas. Toujours en rapport avec l'Europe, la représentation permanente de la Commission européenne en France a elle aussi choisi de s'installer dans l'arrondissement, à moins de 100 mètres du palais Bourbon.

L'arrondissement n'est cependant pas qu'un lieu de décisions politiques. C'est aussi un *haut lieu* de réflexion intellectuelle, qui accueille plusieurs *think tank*²⁶ français parmi les plus influents, notamment la Fondation Robert Schuman, la Fondation Res Publica et la Fondation pour l'innovation politique (fondapol). Mais aussi plusieurs centres de recherches rattachés²⁷ à l'Institut d'études politiques de Paris (Science Po), qui est lui aussi implanté dans l'arrondissement du Palais-Bourbon, tout comme l'*American University of Paris*.

Cet ensemble fait du VII^e arrondissement de Paris non seulement un *haut lieu* de décision politique, mais aussi un lieu de formation des dogmes politiques et de l'élite de demain.

²⁴ Mouvement démocrate.

²⁵ Parti socialiste.

²⁶ Groupe de réflexion ou laboratoire d'idées.

²⁷ Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), Centre d'études européennes de Sciences Po (UMR8239).

4. L'économie et l'emploi dans le VII^e arrondissement

i. Les activités économiques à l'intérieur de l'arrondissement du Palais-Bourbon

Comme on peut s'en douter, l'activité économique dans le VII^e arrondissement est principalement tournée vers le tertiaire supérieure (Apur, 2004, p. 29). Cette activité se manifeste par une importante présence d'institutions étatiques, ainsi que de plusieurs sièges sociaux de grandes entreprises. Deux entreprises du CAC 40 ont en effet leur siège social situé dans le VII^e, Air Liquide²⁸ (gaz industriel) et Kering²⁹ (luxe), tout comme d'autres grands noms français, tel que l'entreprise du luxe Yves-Saint-Laurent (propriété de Kering).

Cette tertiarisation de l'économie se retrouve également dans le nombre important de lieux culturels et touristiques que compte l'arrondissement. On y recense notamment plusieurs musées de rang internationaux, le musée d'Orsay et le musée du Quai Branly ou encore le musée de l'Armée. Ils accueillent tous plus d'un million de visiteurs par an (hors période d'épidémie). Plusieurs autres musées de moindre importance parsèment également l'arrondissement, comme le musée Rodin. Mais le monument emblématique de l'arrondissement, qui est aussi devenu le symbole de Paris et parfois de la France à l'étranger, c'est la Tour Eiffel. Elle trône à l'extrémité ouest du Champs-de-Mars et attire entre cinq et six millions de visiteurs par an. L'activité touristique du VII^e arrondissement bénéficie aussi de sa proximité avec d'autres monuments et lieux emblématiques de la capitale comme le musée du Louvre, la place de la Concorde ou encore l'esplanade du Trocadéro. Les principaux lieux touristiques de l'arrondissement se situent principalement le long de la Seine et du boulevard Saint-Germain, ainsi que dans la partie ouest de l'arrondissement. C'est donc dans ces secteurs que l'on croisera logiquement le plus de touristes à l'intérieur du VII^e.

La forte tertiarisation de l'économie dans le VII^e arrondissement se retrouve aussi dans l'occupation des locaux commerciaux par des cabinets d'avocats, de médecins, de notaires ou bien encore par des agences immobilières, mais pas seulement. Le tout représentant près de 20 % du total des locaux commerciaux en rez-de-chaussée de l'arrondissement³⁰. Parallèlement, le réseau de commerces de proximités (alimentaire et du quotidien) reste limité

²⁸ 2nd entreprise mondiale du secteur (Cosnard, D. (2018, 23 octobre). *Gaz industriels : Linde détrône Air Liquide*. Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/23/gaz-industriels-linde-detrone-air-liquide_5373240_3234.html

²⁹ Classé 23^e entreprise mondiale toutes catégories par le classement « Global 100 » en 2020 et 1^{ère} entreprise dans la catégorie « textile, habillement et Luxe ».

³⁰ Structure commerciale du 7^e arrondissement (Apur), consulté en ligne le 23/07/2021.

et tend à perdurer autour de quelques axes charnières (Apur, 2004, p. 29). Les commerces alimentaires et du quotidien (tabacs, coiffeurs, etc.) se concentrent principalement dans le « village » du Gros-Cailou, ainsi que dans quelques autres pôles de moindre importance, autour de la rue du Bac et entre les stations de métro Vanneau et Duroc (voir : Carte 10, p. 49). Nous retrouverons dans la partie nord-est de l'arrondissement des boutiques haut-de-gamme, que l'on peut observer tout le long du boulevard Saint-Germain, mais aussi l'un des quartiers d'antiquaires et de galeries d'art les plus importants de la capitale. On y trouve un peu plus d'une centaine de commerçants spécialisés dans la vente d'antiquités et d'objets d'art de grande valeur, « en mai 1990, un tableau de Jan Bruegel était [...] mis en vente pour 6 800 000 francs [1 610 811,60 €³¹] chez un antiquaire du quai Voltaire » (Pinçon & Pinçon-Charlot, 1992a, p. 255).

Carte 10 : Localisation des commerces en rez-de-chaussée et des points de vente du PMU et de la FDJ dans le VIIe arrondissement (source(s) : BDCOM (Apur 2017), enquête de terrain).

³¹ « Compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat de 6 800 000,00 Francs en 1990 est donc le même que celui de 1 610 811,60 Euros en 2020. », Convertisseur franc-euro | Insee.

Les commerces de proximités occupent encore la majorité des locaux commerciaux présents en rez-de-chaussée dans l'arrondissement. Mais, avec un marché de l'immobilier extrêmement tendu et concurrentiel aussi bien pour les logements que pour les bureaux, le maintien des petits commerces est rendu compliqué. Le prix des loyers atteint en moyenne 527 €/m²/an (HT-HC³²)³³, entre les mois de juin 2020 et juin 2021, une somme non négligeable pour la plupart des commerçants de l'arrondissement. D'autant plus que la dynamique démographique de l'arrondissement n'aide pas à disposer d'une clientèle nombreuse et à fidéliser (voir : p. 55). Heureusement, le VIIe peut compter sur un fort apport de clientèles extérieures aux habitants pour diversifier leurs sources de clients. Cet apport extérieur provient principalement des salariés venant travailler dans le VIIe et des touristes venant visiter les nombreux sites culturels et emblématiques dont dispose l'arrondissement. Les commerces se spécialisent dans certaines activités en fonction de leur clientèle. Cela est particulièrement vrai pour les commerces proposant un grand nombre de service, comme les tabacs. Les commerces dédient par exemple une partie de leur offre aux « souvenirs » (magnets, cartes postales, etc.) pour ceux situés proche des lieux touristiques (voir : Image 4 et Image 5, p. 50-51), tandis que pour d'autre l'offre secondaire se tourne plutôt vers la vente de journaux ou de magazine et s'adresse plus à une clientèle composée majoritairement de salariés venant travailler dans le quartier (voir : Image 6, p. 51).

Image 4 : Le Tabac de l'Alma, 15 avenue Rapp, 75007 (Nicolas BRUN, le 25/01/2021).

³² HT = hors taxes ; HC = hors charges.

³³ D'après le site bureauxlocaux.com, consulté le 22/07/2021.

Image 5 : Tabac Le Castel, 5 avenue de Suffren, 75007 (Nicolas BRUN, le 05/12/2020).

Image 6 : Le Tabac des Ministères, 45 rue Vanneau, 75007 (Nicolas BRUN, le 25/01/2021).

ii. Un marché de l'emploi dominé par les cadres et professions intermédiaires, fortement dépendant des administrations publiques

Le nombre d'emplois dans l'arrondissement a énormément diminué sur les 50 dernières années. Cette baisse continue a été particulièrement marquée dans le dernier quart du XXe siècle et a conduit à la suppression de 20 % des emplois de l'arrondissement (Apur, 2004, p. 29). Cette tendance s'est prolongée après le passage du second millénaire, mais de manière bien moins importante. Le nombre d'emplois est en effet passé de 73 283 en 1999 (Apur, 2001, p. 42) à 70 679 emplois en 2017³⁴, soit une diminution du nombre d'emplois inférieure à 5 % sur les vingt dernières années. La suppression des emplois à l'intérieur de l'arrondissement a particulièrement touché les emplois « peu qualifiés du secteur public ou privé » (Apur, 2004, p. 29). Cela se ressent particulièrement dans la structure de l'emploi de l'arrondissement. Dans le VIIe arrondissement, les professions intellectuelles supérieures et les cadres comptent pour près de 40 % des emplois. Tandis que les ouvriers et employés travaillant dans l'arrondissement représentent un emploi sur trois, et que les professions intermédiaires ne comptent que pour un peu moins d'un cinquième des emplois (voir : Graphique 2, p. 53). Pour comparaison, dans l'agglomération parisienne, les emplois de cadres et d'employés sont légèrement inférieurs, représentant respectivement chacun 36 % et 24 % du total des emplois.

Le rôle de la fonction publique dans la composition de l'emploi de l'arrondissement est prédominant, puisque l'Etat et les collectivités territoriales sont les principaux employeurs de l'arrondissement. La présence historique de l'administration depuis le début du XIX^e siècle jusqu'à nos jours (Pinçon & Pinçon-Charlot, 1992b, p. 80) a en effet profondément marqué et continue de marquer la structure de l'emploi du VIIe arrondissement. Malgré une légère baisse de la part des emplois publics dans le total des emplois de l'arrondissement depuis la fin du XX^e siècle. Les emplois publics représentaient toujours 47 % des emplois de l'arrondissement en 2017³⁵, contre 52 % en 1999³⁶,

La localisation importante d'administrations centrales dans l'arrondissement amène l'emploi public à se spécialiser vers la haute administration (cadres de la fonction publique). Les cadres de la fonction publique représentent près d'un emploi public sur quatre (vs 6,43 % au niveau national) et un emploi sur dix de l'arrondissement (vs 4 % pour Paris et 2 % pour la

³⁴ Dossier complet : Commune de Paris 7e Arrondissement (75107) | Insee.

³⁵ Nombre d'établissements et de postes salariés par secteur d'activité détaillé et tranche d'effectifs salariés détaillés fin 2017 : Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié (Flores) | Insee.

³⁶ Apur, 2004, p. 33.

France)³⁷. Les emplois publics présent dans le VIIe sont donc des emplois très qualifiés, comme la majorité des autres emplois présents dans l'arrondissement.

Graphique 2 : Répartition des emplois par CS³⁸P dans le VIIe arrondissement en 2017 (source(s) : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020).

³⁷ EMP3 V2- Emplois au lieu de travail par sexe, secteur d'activité économique et catégorie socioprofessionnelle en 2017 | Insee.

³⁸ Catégorie socioprofessionnelle.

iii. Une mobilité domicile-travail limité

De plus, les actifs ayant un emploi dans cet arrondissement résident principalement dans le VIIe (26 %³⁹) et dans le reste de Paris (27 %), ainsi que dans les Hauts-de-Seine (14 %) (voir : Carte 11, p. 54). Le dernier tiers de travailleurs provient des autres départements franciliens⁴⁰. Les mouvements pendulaires induis par le lieu de travail sont donc très fortement concentrés entre deux départements, les Hauts-de-Seine et Paris.

Carte 11 : Lieu de résidence des salariés travaillant dans le VIIe arrondissement* (source(s) : Insee, Recensement de la population 2017 exploitation complémentaire).

De plus, comme nous le montre les chiffres précédents, une part importante des emplois du VIIe arrondissement sont occupés par des personnes résidants également dans l'arrondissement. Ainsi, sur l'ensemble de la population active ayant un emploi et résidants dans le VIIe arrondissement, près de trois sur quatre travaillent également à l'intérieur de ce même arrondissement.

³⁹ Dossier complet : Commune de Paris 7e Arrondissement (75107) | Insee.

⁴⁰ Flux de mobilité - déplacements domicile-lieu de travail | Source(s) : Insee, Recensement de la population 2017 exploitation complémentaire.

5. Le VIIe : un arrondissement vieillissant qui se vide, habité par une élite

Paris compte un peu plus de 2 millions d’habitants en 2017 selon le dernier recensement effectué par l’Insee. Mais la population est très inégalement répartie sur le territoire de la capitale. En effet, l’arrondissement le plus peuplé compte près de 15 fois plus d’habitants que le moins peuplé. Le VIIe arrondissement ne compte qu’un peu plus de 51 milles habitants en 2017⁴¹ et fait partie des arrondissements les moins peuplés de la capitale (voir : Graphique 3, p. 55).

Graphique 3 : Répartition de la population parisienne par arrondissement en 2017 (source(s) : Insee, RP2017, géographie au 01/01/2020).

Avec une densité de seulement 126 habitants par hectare, le VIIe fait également partie des arrondissements les moins denses de la capitale. Cependant, la répartition inégale de la population à l’intérieur de l’arrondissement doit amener à nuancer ce premier constat (voir : Carte 12, p. 56). Près de la moitié de la population se retrouve en effet cantonnée dans le quartier du Gros-Caillou (46 %), tandis que les quartiers de l’Ecole-Militaire et de Saint-

⁴¹ Dossier complet – Commune de Paris 7^e Arrondissement (75107) | Insee.

Thomas-d'Aquin accueillent chacun un peu plus de 20 % de la population de l'arrondissement. Les 10 % restant résident dans le quartier des Invalides. La répartition inégale de la population entre les différents quartiers de l'arrondissement s'explique principalement par des activités économiques et politiques spécifiques à chacun d'eux, mais aussi par les aménagements historiques du VII^e arrondissement. En observant la Carte 12 (p. 56), on remarque en effet que les Iris les moins peuplés correspondent aux quais de Seines et aux surfaces occupées par les édifices monumentaux mentionnés précédemment (voir : p. 44).

En revanche, quel que soit le quartier de résidence, on n'observe pas de différences majeures en termes de caractéristiques socio-économique (âges, sexes, CSP, etc.) entre les habitants de l'arrondissement, seule la densité d'habitants varie fortement en fonction des Iris⁴². Le VII^e arrondissement fait donc en cela preuve d'une forte homogénéité dans la composition de ses habitants, laissant peu la place à une certaine mixité sociale.

Carte 12 : Population par Iris de l'arrondissement du Palais-Bourbon en 2017 selon l'Insee
(source(s) : Insee, RP2017, géographie au 01/01/2020).

⁴² Voir : Liste des abréviations et acronymes (p. V).

Tout comme les autres arrondissements du centre de la capitale, le VII^e arrondissement se vide de sa population depuis la fin des années 60 (voir : Graphique 4, p. 57). Mais, cette tendance a connu une nouvelle accélération dans l'arrondissement depuis 2012, avec une diminution de 10 % du nombre d'habitants entre 2012 et 2017, contre une baisse de moins de 3 % pour l'ensemble de la capitale sur la même période⁴³. Les populations jeunes sont les premières à quitter le VII^e arrondissement (-15 % pour les 0-14 ans et -17 % pour les 30-44 ans), mais aucune tranche d'âge n'échappe à cette tendance, à l'exception des populations les plus âgées (90 ans ou +), qui elles voient leur nombre presque doubler entre 2012 et 2017. L'augmentation du nombre d'habitants de 90 ans ou plus dans l'arrondissement traduit le vieillissement que subissent les habitants de ce quartier de la capitale. Cela se ressent particulièrement lorsque l'on observe la structure par âge de la population de l'arrondissement (voir : Graphique 5, p. 58).

Graphique 4 : Evolution de la population de Paris et du VII^e arrondissement de 1968 à 2017
(Source(s) : Insee, Recensements de la population, Etat civil, géographie au 01/01/2020.).

⁴³ Séries historiques en 2017 : Recensement de la population - Base des principaux indicateurs | Insee.

Il y a en effet une surreprésentation des personnes âgées (60 ans ou plus). Ils représentent plus d'un habitant sur quatre de l'arrondissement (29 %⁴⁴), alors que la moyenne parisienne n'atteint pas les 22 %⁴⁵. Seul le 6^e arrondissement a une part de personnes âgées similaire à celle du VII^e proportionnellement à sa population (29 %⁴⁶). Cette singularité s'exprime aussi par une sous-représentation des 30-59 ans dans la population du VII^e (36 %⁴⁷), inférieur de 5 points à la moyenne de la capitale (41 %⁴⁸) et qui constitue traditionnellement la population la plus importante de Paris. Cette forte proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus n'empêche cependant pas le VII^e arrondissement de disposer d'une population active importante. Celle-ci représentant 49 % de la population totale de l'arrondissement.

Graphique 5 : Pourcentage par âges et sexes de la population du VII^e arrondissement, pour 2012 et 2017 (source(s) : Insee, RP2012 et RP2017, géographie au 01/01/2020).

⁴⁴ Population en 2017 : Recensement de la population | Insee.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

Paradoxalement, même si les habitants de l'arrondissement sont plutôt âgés, ils sont aussi particulièrement diplômés (voir : Graphique 6, p. 59). On compte en effet 73 %⁴⁹ de la population de 15 ans ou plus de l'arrondissement titulaire d'un diplôme du supérieur, contre seulement 62 %⁵⁰ pour l'ensemble de la capitale. Et cela alors même que les Parisiens sont déjà plus diplômés que la moyenne nationale qui atteint à peine 30 %⁵¹. Cette surreprésentation de diplômés du supérieur est encore plus frappante si l'on observe le nombre de titulaire d'un diplôme de niveau Bac +5 (ou plus). Le taux de titulaire d'un diplôme au moins égal au niveau master est près de cinq fois plus important dans le VIIe arrondissement, qu'il ne l'est au niveau national (50,4 % vs 10,1 %) et près de 1,3 fois plus importantes que celui de la capitale (38,2 %). Cette surqualification des habitants du VIIe arrondissement se retrouve aussi dans le type d'emplois occupé par la population active. La moitié des actifs dispose en effet d'un emploi de cadres ou équivalent⁵², contre seulement 16 % au niveau national et 45 % en moyenne à Paris.

Graphique 6 : Niveau de diplôme de la population de 15 ans ou plus en France (à droite) et dans le VIIe arrondissement (à gauche) en 2017 (Source(s) : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020).

Le haut niveau de diplôme conjugué à des emplois qualifiés voire très qualifiés amène logiquement à des rémunérations importantes (voir : Graphique 7, p. 60). Les salaires des habitants du VIIe arrondissement sont en effet presque trois fois plus élevés que la moyenne nationale et près de deux fois plus élevés que la moyenne parisienne⁵³. Ainsi quelles que soient

⁴⁹ Dossier complet – Commune de Paris 7^e Arrondissement (75107) | Insee.

⁵⁰ Dossier complet – Département de Paris (75) | Insee.

⁵¹ Dossier complet – France | Insee.

⁵² Professions intellectuelles supérieures.

⁵³ Salaires et revenus d'activité en 2017. Déclaration annuelle des données sociales (DADS) - Résultats pour toutes les communes, départements, régions, intercommunalités... | Insee.

leurs catégories socioprofessionnelles ou leur sexe, les habitants du VIIe ont des salaires plus élevés que les moyennes parisiennes et nationales. L'écart est particulièrement élevé pour la CSP+⁵⁴, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous (p. 60). Cependant, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes vivant dans le VIIe arrondissement est très important. Le salaire net horaire moyen des hommes est très supérieur à celui des femmes, soit respectivement 54,8 € et 27,2 €.

Graphique 7 : Comparaison des salaires entre les habitants du VIIe arrondissement, de Paris et de la France, selon la CSP en 2017 (source(s) : Insee, Déclaration annuelle de données sociales (DADS) et déclarations sociales nominatives (DSN), fichiers salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2020).

⁵⁴ Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés.

Carte 13 : Typologie de Paris en fonction du revenu disponible des ménages en 2018⁵⁵ (source(s) : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)).

⁵⁵ Explication des classes de revenus en Annexe 8 :

La Carte 13 (p. 61) nous montre à l'échelle des Iris la répartition du revenu disponible des ménages résidant dans Paris en 2018. On peut ainsi constater que les habitants du VIIe arrondissement parisien font partie des populations les plus aisées de la capitale. Ils disposent en effet du revenu médian disponible moyen le plus élevé de Paris, 44 490 € en 2018, supérieur à ceux du VIIIe (43 520 €) et du VIe (40 730 €) arrondissement, qui complètent le podium. Pour comparaison, le revenu médian moyen disponible à Paris et en France sont respectivement de 28 270 € et de 21 730 €⁵⁶. Cependant, les niveaux de salaires et de diplômes élevés des habitants de l'arrondissement du Palais-Bourbon n'expliquent pas à eux seuls la disparité de revenu importante pouvant exister entre eux et les autres habitants de la capitale. Les différences de revenus entre les habitants du VIIe arrondissement et ceux des autres arrondissements de la capitale se font au niveau du patrimoine qu'ils ont à leur disposition. En effet, les revenus liés au patrimoine (immobilier, financier, etc.) représentent en moyenne 44,2 % du revenu disponible des ménages du VIIe arrondissement en 2018, contre seulement 19,2 % en moyenne pour les ménages de la capitale et à peine plus de 10 % en moyenne au niveau de la France entière⁵⁷.

On peut par ailleurs noter, comme autre indicateur relevant la présence d'une population très aisée et disposant d'un important patrimoine à l'intérieur de l'arrondissement, le nombre de foyers fiscaux redevable de l'IFI (ex. ISF). On en décompte 4 077 en 2019 et il y en avait près de 6 000 avant la réforme de l'ISF en 2017. En 2019, se sont donc un peu moins de 20 % des ménages fiscaux qui sont redevables de l'IFI. En 2017, le nombre de ménages fiscaux assujetti à l'ISF représentaient près de 25 % des ménages fiscaux de l'arrondissement.

Le VIIe arrondissement se caractérise donc par une forte concentration d'habitants au niveau d'éducation important, ayant des revenus élevés et disposant d'un patrimoine conséquent. De plus, cette concentration de population aisée s'inscrit et s'accroît dans le temps (Apur, 2004).

⁵⁶ Revenus et pauvreté des ménages en 2018. Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) - Résultats pour toutes les communes, départements, régions, intercommunalités... | Insee.

⁵⁷ *Ibid.*

Le VIIe est donc un des arrondissements centraux de la capitale. Il profite de la présence importante de monuments touristiques iconiques de Paris et de sa proximité avec les autres quartiers touristiques de la ville pour attirer une masse importante de voyageurs tout au long de l'année, foule hétéroclite et facilement repérable à l'intérieur de l'arrondissement. On les rencontre principalement dans l'ouest de l'arrondissement.

Mais dans le même temps il s'agit aussi d'un arrondissement feutré et très confidentiel, dans lequel se déroule et se décide une grande part du jeu politique national. Ces deux mondes ne se mélangent que très peu alors même qu'ils sont collés l'un à l'autre. Il suffit pour s'en rendre compte, de s'enfoncer de quelques mètres dans les rues transversales permettant de s'éloigner des grandes zones touristiques de l'arrondissement. Par exemple, si l'on quitte l'esplanade des Invalides en empruntant la rue de l'Université pour se diriger vers l'Assemblée nationale, qui se trouve à quelques mètres seulement, on atterrira alors dans un autre monde. Les passants se faisant beaucoup plus rare et vêtus dans un tout autre style, le costume est de rigueur, sauf pour les coursiers et les livreurs. Le silence se fait également bien plus imposant, *etc.* Comme si nous avions franchi une frontière invisible, mais néanmoins bien présente.

Certes, la frontière qui sépare les zones touristiques du reste de l'arrondissement n'est pas aussi palpable que ce que l'on peut ressentir en quittant les Champs-Élysées pour s'enfoncer dans l'avenue Montaigne, mais elle s'en approche par bien des aspects. De plus, on doit ajouter à cette dichotomie, l'isolement relatif qui semble toucher les habitants de l'arrondissement vis-à-vis du reste de la capitale. Eux qui pour beaucoup n'en sortent pas même pour travailler. Cet ensemble faisant du VIIe arrondissement, un des arrondissements les plus atypiques de la capitale.

A tout cela, doit s'ajouter la pandémie de Covid-19 qui frappe le monde et la France depuis le mois de mars 2020. Cette dernière a profondément chamboulé l'organisation de ce quartier de la capitale, en le privant des nombreux touristes français et étrangers, mais aussi d'une part importante des salariés qui travaillent dans l'arrondissement. Cela conduit notamment à déposséder d'une grande part de leur revenus la plupart des commerces de l'arrondissement. Ainsi, cette crise sanitaire, mais aussi sociale et économique, n'a pas épargné les lieux de jeux de l'arrondissement.

Dans la prochaine partie de ce mémoire, nous verrons donc tout d'abord qu'elles sont les lieux et l'offre de jeu au sein la capitale et dans le VIIe arrondissement. Puis comment ceux-ci se sont intégrés aux paysages urbains et aux pratiques urbaines des usagers de l'arrondissement. Avant de voir qui sont les usagers des lieux de jeux du PMU et de la FDJ à l'intérieur du VIIe. Puis nous verrons comment les Pdv se répartissent à l'intérieur de ce territoire particulier et comment ils peuvent être des révélateurs de l'activité économique de l'arrondissement. Enfin, nous verrons comment le JAH utilisent la publicité comme porte d'entrée à la ville.

**Partie 2. Le jeu dans le VII^e
arrondissement : une activité
intégrée à l'espace et aux
pratiques urbaines**

Chapitre IV. Espaces de jeux à Paris : diversité des lieux, diversité de l'offre.

1. Diversité de l'offre et des lieux de jeux à Paris ...

L'offre de JAH dans la capitale française, comme sur la plupart du territoire français, a toujours été particulièrement réglementée et contrôlée. Aujourd'hui encore, un particulier gérant un commerce et souhaitant intégrer le réseau de détaillant de la FDJ devra obtenir l'autorisation du ministre de l'intérieur pour devenir exploitant de jeux d'argent et de hasard⁵⁸. Il en va de même pour les paris sportifs ou hippiques, quel que soit l'opérateur de jeux (FDJ ou PMU), l'autorisation du ministre de l'intérieur est nécessaire pour obtenir le droit d'exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs. De ce fait, l'offre physique accessible à l'intérieur de la capitale ou à proximité dépend grandement de la politique du Gouvernement en place vis-à-vis des jeux d'argent et de hasard.

Dans la capitale, l'offre de jeu « en dur » se limite essentiellement aux Pdv de la FDJ⁵⁹ et du PMU⁶⁰, qui se localisent majoritairement à l'intérieur de commerce de proximité (tabacs, restaurants, bars, etc.), comme nous pouvons le voir sur les photographies suivantes (p. 68). C'est dans ces points de ventes, que l'on peut se procurer la plupart des jeux d'argent proposés par la FDJ et le PMU. Ces derniers vont de la vente de tickets de loteries (Loto, EuroMillions), aux jeux à gratter (Goal !, Cash, etc.), en passant par les paris sportifs pour la FDJ (Parions sports). L'offre de jeu que l'on peut retrouver dans les Pdv PMU ne concerne que les paris hippiques (Quinté + ; Quarté + ; Tiercé ; etc.).

Les arrondissements les mieux dotés en Pdv du PMU sont majoritairement ceux situés aux bordures de la capitale, ainsi qu'à l'est. Les arrondissements centraux étant particulièrement peu dotés de ce genre de commerces (voir : Carte 14, p. 70).

⁵⁸ Légifrance : Article R322-18-1 - Code de la sécurité intérieure, réglementant les jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs, consulté le 16/08/2021.

⁵⁹ 3 864 PDV répartis dans 693 communes en Île-de-France (groupefdj.com, consulté le 19/08/2021).

⁶⁰ 441 PDV répartis dans les 20 arrondissements parisiens (France-bet.com et enquête de terrain).

Image 7 : Le Pont Royal, 8 rue du Bac, 75007 (Nicolas BRUN, le 17/01/2021).

Image 8 : Le Lutetia, 14 avenue de Tourville, 75007 (Nicolas BRUN, le 25/01/2021).

Image 9 : Civette de l'Assemblée, 17 rue de Bourgogne, 75007 (Nicolas BRUN, le 09/12/2020).

Cependant, on peut retrouver dans plusieurs arrondissements de la capitale, d'autres lieux de jeux accueillant un public important, tels que huit clubs de jeux⁶¹ et deux hippodromes. Les clubs de jeux sont des lieux de jeux présents uniquement dans quatre arrondissements de Paris. Le VIII^e arrondissement est celui qui en compte le plus (5), tous situés à proximité de l'Avenue des Champs-Élysées, tandis que les trois clubs restant se répartissent entre le XVI^e, IX^e et XIII^e arrondissement (voir : Carte 14, p. 70). Ils pallient ainsi quelque peu à l'offre limitée de jeux de casinos dans la capitale, en donnant la possibilité de jouer à certains jeux de casinos (jeux de table, roulette, etc.) ; les machines à sous échappent encore à cette libéralisation des jeux d'argent et demeurent toujours interdites en-dehors des casinos.

Les deux hippodromes de la capitale sont eux localisés dans les deux bois de la ville de Paris, le bois de Vincennes à l'est (XII^e) et le bois de Boulogne à l'ouest (XVI^e). Ils accueillent chaque année des dizaines de courses sur lesquels les *turfistes*⁶², mais aussi de nombreux curieux, peuvent s'adonner aux courses et paris hippiques.

Enfin, pour compléter ce passage en revue des différents lieux de jeux des Parisiens, à Enghien-les-Bains (95), un peu en-dehors de Paris, se trouve l'unique casino d'Île-de-France. Il s'agit du seul lieu où les Parisiens et les Franciliens peuvent facilement et rapidement se rendre pour jouer dans un casino, ce qui en fait un lieu très fréquenté des adeptes de jeux d'argent et de hasard⁶³.

A tout cela, doit bien entendu s'ajouter l'offre de jeux disponible en ligne par l'intermédiaire des différents opérateurs de jeux sur Internet, comme nous avons pu le voir précédemment à la page 36.

61 Les clubs de jeux parisiens ont remplacé les cercles de jeux parisiens, qui ont tous été progressivement fermé depuis 2010.

62 « Désigne familièrement les adeptes des courses hippiques. Le mot turfiste est issu du mot anglais «turf» qui signifie gazon et évoque le monde des courses en général » (Lexique des courses hippiques, PMU, consulté en ligne le 18/08/2021).

63 850 000 visiteurs par an (Lefèvre, C. (2019, 9 juin). Toujours plus de sécurité au casino d'Enghien. leparisien.fr. <https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/toujours-plus-de-securite-au-casino-d-enghien-09-06-2019-8089791.php>).

Carte 14 : L'offre de jeu physique légale par arrondissement à Paris en 2021 (sauf Pdv de la FDJ)
(source(s) : France-bet.com).

2. ... et dans le VII^e arrondissement.

Carte 15: Localisation des points de vente de la FDJ et/ou du PMU dans le VII^e arrondissement (source(s) : enquête de terrain, 2021)..

Comme nous venons de le voir, les lieux de jeux à Paris sont multiples et peuvent prendre différentes formes. A l'intérieur du VII^e arrondissement, les lieux de jeux se limitent à ceux du PMU et de la FDJ, pas de clubs de jeux ou d'hippodrome dans cet arrondissement comme nous l'avons vu précédemment.

Cela n'empêche pas l'arrondissement de disposer d'un réseau relativement dense de point de vente PMU et/ou FDJ en comparaison avec les autres arrondissements de la capitale ou de la région. La densité de Pdv de la FDJ pour 10 000 habitants majeurs dans l'arrondissement est ainsi légèrement supérieure à la densité moyenne francilienne (4,59 vs 4,13). Tandis que celle des points de ventes du PMU à l'intérieur du VII^e arrondissement est de peu inférieure à celle de la moyenne parisienne (2,06 vs 2,99). Le réseau de Pdv de l'arrondissement se compose donc de 21 points de ventes la FDJ et/ou du PMU (voir : Carte 15, p. 71). Sur ces 21 Pdv, un peu plus de la moitié sont exclusivement des Pdv de la FDJ (11),

tandis que neuf sont à la fois des Pdv de la FDJ et du PMU (voir : Image 10, p. 72). Le dernier point de vente restant, est pour sa part uniquement lié au PMU.

N°	Nom	Typologie commerce	FDJ	Jeux FDJ				PMU	Type PMU
				Loto / Euromillion	Illiko	Parions sport	Amigo		
1	Tabac du Métro	Bar-Tabac	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	PMU
2	Le Pont Royal	Restaurant	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	X
3	Le Tabac des Ministères	Tabac-Pressé	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	Happy PMU
4	Civette de l'Assemblée	Tabac-Pressé	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	?
5	Bar-Tabac de la Mairie	Bar-Tabac	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	PMU Express
6	Le Centenaire	Bar-Tabac	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	PMU
7	Tabac Presse le Bosquet	Tabac-Pressé	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	PMU Express
8	Tabac Grenelle	Tabac	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	PMU Express => Happy PMU
9	Le Sainte Pate	Restaurant	NON	X	X	X	X	OUI	PMU
10	Tabac de l'Alma	Tabac	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	?
11	Tabac Eiffel	Tabac	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	PMU Express
12	Chez Gustave	Bar-Tabac	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	X
13	Tabac Loto de la Motte Picquet	Tabac-Pressé	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	X
14	Le Campanella	Tabac	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	X
15	Tabac le Castel	Tabac	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	X
16	Le Lutetia	Bar-Tabac	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	X
17	Le Lutrín	Librairie-Papeterie	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON	X
18	Tabac de l'université	Bar-Tabac	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	X
19	Le Paris Duquesne	Bar-Tabac	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	X
20	Aux Ministères	Bar-Tabac	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	X
21	Le Balto	Bar-Tabac	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	X

Image 10 : Liste des points de ventes de jeux d'argent dans le VII^e arrondissement et offre de jeux associée (source(s) : enquête de terrain, 2021).

Malgré la présence de seulement deux opérateurs de jeux, la FDJ et le PMU, l'offre de jeux est tout de même assez conséquente à l'intérieur de l'arrondissement, la FDJ et le PMU multipliant les jeux et les façons de jouer.

Pour le PMU cette diversité de l'offre se reflète dans les trois « nouveaux » labels lancé par la marque depuis septembre 2015, *PMU*, *Happy PMU* et *PMU express*, que l'on retrouve tous à l'intérieur de l'arrondissement. Chacun de ces labels s'adressent à une catégorie de joueur en particulier. Les *PMU* s'adressent avant tout aux *turfistes* expérimentés, en leur proposant un espace qui leur est entièrement dédié, avec écran télé pour diffuser les courses et bornes tactiles pour enregistrer les paris. Tandis que les *Happy PMU* sont des lieux où les débutants pourront

apprivoiser les différents jeux du PMU à travers une interface simplifiée (hipiGo). L'offre *PMU express* s'adresse comme son nom l'indique tout particulièrement aux joueurs pressés, qui n'ont pas le temps ou l'envie de rester de longs moments à l'intérieur du PMU.

Durant l'année qui vient de s'écouler, les différents services mis à disposition des clients, n'ont pas pu être pleinement utilisés par les clients en raison des restrictions sanitaires, notamment dans les Pdv labellisé *PMU*. En effet, les différentes interdictions⁶⁴ ont empêché les Pdv PMU de fonctionner normalement. Ils ont tous été contraints de s'adapter aux règles sanitaires et ce sont par « défaut » transformés de fait en « *PMU express* », les *turfistes* ne pouvant faire autre chose que de parier et s'en aller. Nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine partie de ce mémoire.

Dans les points de vente de la FDJ, la diversité de l'offre de jeux se fait surtout à travers les différents types de jeux proposés. Puisqu'à l'intérieur de l'arrondissement, en prenant en compte l'ensemble des établissements FDJ, il est possible de miser sur toute la gamme de jeux de la FDJ, ou presque. Tous les Pdv FDJ de l'arrondissement proposent ainsi les jeux de loteries Loto et EuroMillions, ainsi que les jeux de grattages Iliko (voir : Image 11, p. 73). L'offre Parions sport, qui donne la possibilité de parier sur un ensemble conséquent de rencontres sportives, est présente dans tous les Pdv à l'exception du Lutrin. Seul le jeu Amigo n'est pas recensé dans tous les établissements FDJ, en étant présent que dans un Pdv sur quatre.

Image 11 : Comptoir de la FDJ et présentoir des jeux de la marque Iliko dans un point de vente du VIIe arrondissement (Nicolas BRUN, le 26/08/2021).

⁶⁴ Il était interdit de rester à l'intérieur des commerces pour regarder les courses, boire un verre ou de simplement discuter avec les autres joueurs présents. Cette dernière interdiction était même prolongée aux abords des établissements, pour limiter les regroupements.

En plus de la variété de l'offre de jeux proposée par la FDJ et le PMU, les lieux de jeux se montrent également particulièrement diversifiés dans leurs autres activités et services qu'ils proposent à leurs clients, comme le montre le graphique ci-dessous (p. 74).

Graphique 8 : Occurrences des activités principales observé dans les points de ventes de l'arrondissement (source(s) : enquête de terrain, 2021).

Même si l'activité de vente de jeux d'argent fait partie des deux activités principales que l'on retrouve le plus dans le graphique ci-dessus (p. 74), dans la majorité des cas, l'activité de vente de JAH ne constitue qu'une activité secondaire de ces établissements. L'activité principale est bien souvent la vente de cigarettes. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'analyse du chiffre d'affaire des Pdv de jeux d'argent et de hasard. En effet, dans son second rapport sur les jeux d'argent et de hasard rendu public en 2006, le sénateur François Trucy indique que le chiffre d'affaire des Pdv s'établit en 2005, comme représenté dans le graphique ci-dessous (p. 75) :

*Graphique 9 : Répartition du chiffre d'affaire des Pdv de jeux d'argent par activité en 2005
(source(s) : Rapport Trucy, 2006, p.54).*

Bien que ces données soient aujourd'hui quelques peu datées, elles se retrouvent en partie dans les chiffres obtenus auprès des détaillants de jeux d'argent du VII^e arrondissement lors de l'enquête de terrain mené dans le cadre de cette recherche. En effet, cinq des huit répondants à cette question estiment la part des JAH dans leur chiffre d'affaire entre 10 % et 49 %, tandis que les trois autres le mesurent à moins de 10 %.

La forte dispersion des réponses peut s'expliquer par la nature des différentes activités annexes à la vente de JAH, notamment pour les Pdv proposant une activité de restauration ou de débit de boissons. Ces activités génèrent en effet beaucoup de chiffre.

Ainsi, dans le VII^e arrondissement les Pdv de jeux d'argent se localisent dans plusieurs types de commerces différents. On les retrouve évidemment majoritairement dans des débits de tabacs (9) ou des bars-tabacs (9), mais également dans deux restaurants et même dans une librairie-papeterie (voir : Image 10, p. 72).

3. Classification des points de ventes de l'arrondissement

Nous venons de le voir, les lieux de jeux dans l'espace urbain parisien sont nombreux et diversifiés. Cela rend nécessaire un effort de classification pour permettre une comparaison plus lisible et efficace entre les différents Pdv.

Plusieurs exercices de typologie des lieux de jeux ont déjà été fait, notamment celui de Fall et al. dans l'article « L'irrésistible essor des jeux d'argent dans les villes d'Afrique de l'Ouest » (2019), à l'intérieur duquel les auteurs distinguent trois types de lieux de jeux : les casinos, les centres de jeux et les boutiques et kiosques. Chacun de ces différents lieux ayant ses caractéristiques propres, obéissant à des logiques d'implantations différentes, *etc.*

Il est nécessaire de créer une nouvelle typologie des Pdv afin de regrouper dans une même catégorie les différents Pdv qui disposent de caractéristiques similaires, comme leur taille, types d'activités principales (autres que ventes JAH), *etc.*

Au fil de l'enquête de terrain, il est apparu que la plupart des indicateurs évoqués juste avant dépendent de la présence de deux activités principales, le débit de boissons et le débit de tabacs, qui peuvent se conjuguer ou non (voir : Figure 1, p. 77).

En effet, la présence ou l'absence du premier critère (débit de boissons) va grandement influencer sur la taille de l'établissement. Les Pdv disposant d'une licence pour vendre de l'alcool sont de manière générale plus grand que ceux n'en ayant pas. Cela va donc jouer sur leur capacité à pouvoir accueillir pour une longue durée (plus de 10 min) au moins une dizaine de clients à la fois si ce n'est plus pour les plus grands établissements.

Ensuite , la présence d'un débit de tabac au sein des Pdv va exercer une influence importante sur l'aptitude des Pdv à attirer un grand nombre de clients dans la journée. Comme le soulignait déjà en 2006 Anne-Claire Mangel dans son mémoire, avoir un débit de tabac dans son établissement, permet de modifier à la hausse la fréquentation des établissements de jeux du PMU (p. 26). Le constat a été similaire lors de l'enquête de terrain, pour ceux de la FDJ. Proposer les produits dérivés du tabac à la vente (cigarettes, tabacs à rouler, *etc.*) permet effectivement d'attirer une clientèle nombreuse (jusqu'à plus de 1 000 clients par jours⁶⁵), mais aussi régulière (il faut bien renouveler ses stocks de cigarettes). Les commerçants ne s'y trompent d'ailleurs pas puisque sur les 21 Pdv de jeux d'argent dont dispose l'arrondissement, 18 sont également des débits de tabacs.

⁶⁵ Voir questionnaires en Annexe 3 :.

Figure 1 : Classification des points de ventes de jeux d'argent et de hasard de la FDJ et du PMU
(Nicolas BRUN, 2021)

Sur la carte ci-dessous (p. 78), nous pouvons observer la localisation des différents Pdv en fonction de leur classification. On constate que les Pdv qui partagent la même catégorie sont plutôt éloignés les uns des autres. En effet, nous avons pu calculer à l'aide du logiciel Qgis et de la fonction « analyse du plus proche voisin », que les distances moyennes entre un Pdv d'une catégorie et le Pdv le plus proche appartenant à la même catégorie sont supérieures à 400 mètres.

Carte 16 : Localisation des points de ventes de jeux d'argent en fonction de la classification proposé (source(s) : enquête de terrain, 2021).

Chapitre V. Description des lieux de jeux du VIIe arrondissement

L'enquête de terrain porte initialement sur l'ensemble des 21 Pdv présents à l'intérieur de l'arrondissement au moment de ce travail de recherche. Mais, les conséquences de l'épidémie et des restrictions sanitaires ont poussé un certain nombre de commerces abritant un espace de jeux d'argent à rester fermé pendant une partie importante du travail de terrain, voir pour certains à rester fermé durant l'intégralité de la période d'observation. C'est notamment le cas des deux restaurants, le Pont Royal et le Sainte Pate (ou Café Phô), qui sont restés fermés de novembre 2020 à juin 2021⁶⁶. Tandis que le bar-tabac Aux Ministères est resté fermé du mois de novembre 2020 au mois d'avril 2021. En outre, au cours du mois d'avril plusieurs autres Pdv ont également fermé, pour diverses raisons. Le Campanela a subi une fermeture administrative de deux semaines pour non-respect des règles sanitaires en vigueur (voir : Image 12, p. 80), tandis que le Lutetia et le Paris Duquesne ont eux aussi été fermés plusieurs jours, mais sans laisser plus d'information. Un dernier Pdv a lui aussi connu des périodes de fermetures à cause des règles sanitaires, puisqu'il ne s'agissait pas d'un débit de tabac mais d'une librairie. Il s'agit du Lutrin.

Ainsi, dans ce chapitre, nous parlerons principalement des espaces de jeux se trouvant dans des débits de tabacs, soit 18 des 21 Pdv présent dans l'arrondissement (voir : Carte 16, p. 78). Les débits de tabacs sont en effet les seuls commerces parmi ceux accueillant un espace de jeux d'argent de la FDJ ou du PMU à être resté ouvert durant l'ensemble du travail de recherche réalisé pour ce mémoire.

⁶⁶ Le Sainte Pate n'a à l'heure actuelle toujours pas rouvert.

Image 12 : Affiches d'information pour la clientèle sur les règles sanitaires. Le Campanella, 20 avenue Bosquet, 75007 (Nicolas BRUN, le 19/04/2021).

1. Les lieux de jeux dans le VII^e arrondissement : des espaces intégrés dans le paysage et les pratiques urbaines

i. Des lieux de jeux intégrés dans le paysage urbain ...

Comme nous l'avons vu dans la première partie de ce mémoire au Chapitre III (p. 44), la structure du bâti de l'arrondissement est ancienne, mais elle est également particulièrement bien entretenue, comme nous l'aura appris l'enquête de terrain. Les façades des commerces ne font pas exception, elles sont toutes dans un bon état, voire très bon état (voir : Image 13 et Image 14, p. 82). De plus, hormis le Tabac de l'Alma, qui se trouve en rez-de-chaussée d'un bâtiment moderne⁶⁷, l'ensemble des Pdv se localisent en rez-de-chaussée d'immeuble de type haussmannien. La plupart des façades des commerces de débiteurs de jeux d'argent sont toujours dans ce style haussmannien comme nous pouvons le voir sur les photos ci-dessous (p. 82). Mais certains Pdv localisés dans des quartiers commerçants ont également choisi de sortir de ce style traditionnel et de moderniser quelque peu leur extérieur, comme c'est le cas pour le Tabac de Grenelle situé rue de Grenelle (voir : Image 15, p. 83), qui a totalement abandonné le style haussmannien sur sa façade. Cependant, ce n'est pas pour autant que le commerce fait tache dans cette partie de la rue de Grenelle particulièrement commerçante, dans laquelle on retrouve d'autres commerces ayant le même style de devanture.

Les Pdv s'intègrent d'ailleurs d'autant mieux au paysage urbain de l'arrondissement qu'ils sont pour la plupart localisés dans des rues déjà très commerçantes (voir : Carte 10, p. 49). Ainsi leur devanture se mélange avec celle des autres commerces, ce qui leur évite de ressortir ostensiblement au milieu des longues rues et avenues qui parcourent l'arrondissement, comme nous pouvons le voir sur les photographies pages 83 et 84.

⁶⁷ Année de construction 1974 (consulté le 26/08/2021, sur le site bercail.com).

Image 13 : Tabac Le Castel, 5 avenue de Suffren, 75007 (Nicolas BRUN, le 05/12/2021)

Image 14 : Le Centenaire, 69 rue Saint-Dominique, 75007 (Nicolas BRUN, le 25/01/2021)

*Image 15 : Prise de vue de la rue de Grenelle et du Tabac de Grenelle, 206 rue de Grenelle, 75007
(Nicolas BRUN, 26/08/2021).*

*Image 16 : Alignement de commerces le long de l'avenue Bosquet dans le VIIe arrondissement
(Nicolas BRUN, le 26/08/2021).*

Image 17 : Prise de vue de la rue de Grenelle en direction du Tabac de la Mairie, 114 rue de Grenelle, 75007 (Nicolas BRUN, le 26/08/2021).

Enfin, les Pdv ne s'intègrent pas seulement visuellement dans le paysage urbain. Ils font aussi appel pour certains à la symbolique, notamment aux niveaux du choix du nom de leur commerce. En effet, une bonne partie des commerçants ont choisi le nom de leur établissement en référence à la rue où ils sont localisés (Tabac de Grenelle/rue de Grenelle, Café de l'Université/rue de l'Université, ...) ou à des monuments emblématiques de leur quartier (Civette de l'Assemblée/Assemblée nationale, Tabac Eiffel/Tour Eiffel, ...). Tandis que d'autres ont fait le choix de reprendre à leur compte l'activité politique importante de l'arrondissement pour baptiser leur commerce en lien avec celle-ci (Aux Ministères, Tabac des Ministères), comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous (p. 85).

Les lieux de jeux s'inscrivent ainsi dans l'espace vécu des usagers de l'arrondissement, que ces derniers fréquentent ou non les Pdv de JAH.

Graphique 10 : Classement du nombre de références à un lieu historique, politique ou à une rue du VIIe arrondissement, dans le nom des points de ventes (source(s) : enquête de terrain, 2021).

Les Pdv de JAH s’insèrent ainsi de plusieurs façons au sein du paysage urbain. Tout d’abord ils le font en respectant les codes architecturaux de l’arrondissement. Mais ils le font également en s’appropriant les noms emblématiques de leur quartier pour nommer leur boutique et ainsi faire partie du « paysage » et ainsi ils s’intègrent à l’espace vécu des usagers.

ii. Les lieux de jeux des espaces intégrés aux pratiques urbaines

Comme nous l'avons vu précédemment dans ce mémoire, les jeux d'argent et de hasard font aujourd'hui partie intégrante des pratiques des français (voir : Les jeux d'argent et de hasard en France, p. 32). C'est aussi ce qui ressort des réponses au questionnaire diffusé en ligne, avec près d'un répondant sur deux qui affirme jouer au moins une fois par semaine à un jeu d'argent et de hasard, que ce soit en ligne ou en points de ventes (voir : Graphique 11, p. 87). De plus, les lieux de jeux sont traditionnellement des lieux importants de « sociabilité populaire [...] depuis le XIX^{ème} siècle » (Desjeux, 2016) et continuent à le rester malgré une hausse continue du chiffre d'affaires des opérateurs de jeux en ligne depuis la légalisation de ces derniers en 2010 (ANJ, 2021a, p.3). Les joueurs français semblent encore pour la plupart d'entre eux privilégier le fait de jouer directement dans un point de vente, comme c'est le cas pour 76 % des joueurs, qui jouent exclusivement dans ce type de lieu (Desjeux, 2016).

La sociabilité sera ici entendue dans le même sens défini par Claire Bidart (1988), c'est-à-dire « comme l'ensemble des relations sociales effectives, vécues, qui relie l'individu à d'autres individus par des liens interpersonnels et/ou de groupe » (p. 623). Ces lieux de sociabilité s'inscrivent ainsi dans l'espace de vie des usagers de l'arrondissement et des Pdv.

L'objectif de cette sous-partie sera donc de montrer en quoi les lieux de jeux s'inscrivent à l'espace de vie des usagers du VII^e et l'importance des actes de sociabilité vécus à l'intérieur de ces lieux pour ces usagers, mais elle aura également pour but de déterminer si les lieux de jeux sont restés des lieux de sociabilité durant la crise sanitaire.

Tout d'abord, comme nous l'avons vu au Chapitre IV (p. 67), les points de ventes de JAH ne sont pas exclusivement dédiés à la vente de jeux d'argent, cette dernière n'est qu'un service parmi d'autre proposé à l'intérieur de ces établissements. Les services divers et variés proposés par les différents Pdv de jeux d'argent, comme le débit de tabac ou de boissons, attirent donc une clientèle elle aussi diversifiée, qui n'est pas uniquement séduite par l'offre de jeux d'argent. Mais, bien entendu rien n'empêche les clients de combiner plusieurs activités lors de leurs visites, c'est d'ailleurs ce que fait une part importante d'entre eux, en combinant leur achat de cigarette et de jeux, que ce soit un jeu FDJ ou PMU, mais rarement les deux ensembles (Mangel, 2006, p. 26).

Ainsi, la combinaison de toutes ces activités concentrées dans un seul commerce provoque logiquement un afflux important de visiteurs à l'intérieur des Pdv tout au long de la journée. Comme cela a pu être noté lors de différentes phases d'observation des Pdv, durant

lesquelles le défilement de clients peut être presque ininterrompu pendant une heure (ou plus), lorsqu'on est en heure de pointe.

Graphique 11 : Fréquence de jeux des répondants au questionnaire en ligne (source(s) : questionnaire en ligne auto-administré, 2021).

Cependant, ce constat de fréquentation doit aussi être nuancé, puisqu'il est également apparu lors de l'enquête de terrain, que la fréquentation de certains Pdv avait considérablement diminué en raison de l'épidémie. Cela est notamment le cas d'un bar-tabac, dont le gérant a semblé particulièrement marqué par l'épreuve que représente l'épidémie. Lors de notre court entretien⁶⁸, il a répondu à la question sur la fréquentation actuelle de son établissement par un hochement d'épaule, voulant signifier « à votre avis ? », ne laissant que peu de doute sur la situation compliquée de cet établissement pendant les différentes périodes de couvre-feu et de confinement. La co-gérante de la Civette de l'Assemblée, a quant à elle illustré la baisse de fréquentation de son établissement en révélant lors de l'entretien que son chiffre d'affaire avait baissé de 40 %⁶⁹ durant l'épidémie, tandis que le gérant du Tabac de la Mairie a estimé que sa clientèle avait été divisée par deux environ par rapport à avant l'épidémie⁷⁰.

⁶⁸ Voir questionnaires et entretiens en Annexe.

⁶⁹ Voir questionnaires et entretiens en Annexe.

⁷⁰ Voir questionnaires et entretiens en Annexe.

L'épidémie a en effet causé une baisse notable de la fréquentation de ces établissements, comme nous venons de le voir. Les principales causes de cette diminution sont la chute du tourisme à Paris et en Île-de-France⁷¹, ainsi que le recours massif au télétravail (particulièrement favorable aux emplois de cadres) pendant une bonne partie de l'année qui vient de s'écouler.

Malgré tout, les espaces de jeux d'argent restent installés dans des lieux de fréquentation important. C'est ce que l'on peut constater en observant le graphique ci-dessous (p. 88).

Graphique 12 : Répartitions des points de ventes de jeux d'argent et de hasard en fonction du nombre de clients journaliers hors-période d'épidémie (source(s) : Questionnaires et entretiens, 2021)

Les espaces de jeux de la FDJ et du PMU installés dans des tabacs ou des bars-tabacs, sont donc des lieux de passage importants, parfois ils sont aussi des lieux de retrouvailles entre les habitués, mais cette année cela a été très peu observé en raison du contexte sanitaire.

Le passage au tabac fait bien souvent partie du rituel quasi-journalier de certains salariés (notamment des ouvriers du bâtiment) travaillant à proximité d'un de ces commerces, que ce soit pour prendre une pause-café le matin ou le midi (voir : Image 18, p. 89), acheter son journal,

⁷¹ Rapport 2020 de l'activité touristique à Paris et en Île-de-France, Comité Régional du Tourisme Paris Région (2021).

ou tout simplement refaire son stock de cigarette. Les raisons ne manquent pas d'aller au tabac du coin. Bien entendu, on y va aussi pour jouer sa grille de Loto/EuroMillions ou gratter son jeu à gratter, le plus souvent en solitaire (voir : Image 19, p. 90). Alors que l'on va plus volontiers parier en groupe sur les rencontres sportives pour pouvoir discuter des matchs du weekend avec ses collègues.

Image 18 : Deux ouvriers de chantier entrains de prendre leur pause déjeuner au bar-tabac Le Centenaire (Nicolas BRUN, le 26/08/2021).

Image 19 : Joueur solitaire jouant une grille de loterie (Nicolas BRUN, le 08/12/2020).

Ainsi, les Pdv sont des espaces de rencontres, même si celles-ci sont souvent courtes et limitées, ne durant rarement plus de quelques minutes (voir : Graphique 13, p. 91) et se limite la plupart du temps à de brèves salutations polies, pouvant parfois être accompagnées d'un signe de la main ou d'un *check*⁷² avec le patron pour les habitués. Ceci a notamment été observé à plusieurs reprises dans différents Pdv et surtout lors de l'entretien avec le gérant du Tabac de la Mairie.

Malgré leur simplicité, ces gestes de sociabilité font partie du quotidien et sont attendus, aussi bien par les clients que par les commerçants (encore plus en cette année compliquée), comme nous l'a montré l'entretien de la co-gérante de la Civette de l'Assemblée, dans lequel elle a insisté sur l'importance du lien qui s'établit avec les habitants du quartier grâce à ce commerce de proximité⁷³. Les deux gérants de ce Pdv essaient d'être là souvent afin de pouvoir rendre service aux clients âgés du coin (photocopies, *etc.*).

Graphique 13 : Répartition des points de ventes de jeux d'argent en fonction du temps moyens passé par les clients à l'intérieur (source(s) : Questionnaires et entretiens, 2021).

⁷² Salut de la main qui a remplacé la poignée de main lors de la crise sanitaire.

⁷³ Voir questionnaires et entretiens en Annexes.

Image 20 : Trois clients discutent devant le tabac après avoir fait leurs achats dans le tabac (Nicolas BRUN, le 18/04/2021).

Image 21 : Un client reste devant le Café de l'Université pour discuter et jouer jusqu'à la fermeture (Nicolas BRUN le 01/12/2020).

De nos observations de terrain, ainsi que des entretiens et des réponses faites aux questionnaires distribués, nous avons pu nous rendre compte que même en période de crise sanitaire les lieux de jeux du PMU et de la FDJ installés dans des débits de tabacs ont su rester des lieux de sociabilité urbain. Ces lieux ont continué à attirer des clients toujours nombreux, malgré une baisse de la fréquentation, parfois même au mépris des règles sanitaires en vigueur, en ne faisant pas respecter le nombre maximum de clients autorisé à entrer ou en laissant des clients s'installer autour de tables à l'intérieur de leur commerce. Des regroupements limités (en nombre et dans le temps) pouvaient aussi se créer devant les établissements pour discuter un peu avec le patron ou d'autres connaissances (voir : Image 20 et Image 21, p. 92). Autant d'éléments servant à montrer la persistance d'une sociabilité importante à l'intérieur de ces lieux de jeux malgré la crise sanitaire et donc de leur intégration dans l'espace de vie d'un nombre conséquent d'usagers de l'arrondissement.

Pour faire face à la crise sanitaire et aux mesures gouvernementales, les Pdv de l'arrondissement ayant pu rester ouvert ont dû s'adapter et revoir pour certains l'organisation spatiale de leur établissement.

2. Organisation spatiale des lieux de jeux durant la crise sanitaire

Dans cette partie, nous nous attacherons à décrire la façon dont se sont organisés les différents lieux de jeux ayant fait l'objet de notre enquête, cette dernière s'est étendue du mois de novembre 2020 au début du mois de juin 2021 en pleine épidémie de la Covid-19. Cela a provoqué d'important changement dans le mode de fonctionnement de la plupart des Pdv de l'arrondissement. Les Pdv de jeux d'argent disposant d'un débit de boissons ont dû fermer leur espace bar-restauration du mois de novembre 2020 à la mi-mai 2021. Cela a entraîné des changements majeurs dans l'organisation spatiale de ces commerces. Tandis que pour la majorité des commerces n'ayant pas d'activité de débit de boissons, la crise sanitaire a principalement obligé les commerçants à diminuer le nombre de client admissible en même temps à l'intérieur de leur commerce.

Pour les Pdv appartenant à cette dernière catégorie, tous les établissements de jeux d'argent, à l'exception d'un (Le Lutrin), connaissent trois activités principales : débit de tabac, vente de produits de la FDJ (et pour certains aussi du PMU) et distributions de journaux et magazines (voir : Image 6, p. 51 et Image 9, p. 68). Cette dernière activité peut être substituée dans certains Pdv par la vente de produits touristiques (cartes postales, souvenirs, *etc.*) (voir : Image 4, p. 50 et Image 5, p. 51). Pour le Pdv qui fait exception, les activités principales de l'établissement se limitent à la vente de produits de la FDJ et comme il s'agit d'une librairie papeterie, aux articles en rapport avec cette activité (livres, journaux, magazines, *etc.*) (voir : Image 22, p. 94).

Image 22 : Le Lutrin, 204 rue de Grenelle, 75007 (Nicolas BRUN, le 01/12/2020).

La taille de ces commerces est relativement modeste. L'espace alloué à l'accueil des clients et à l'exposition des produits mis en vente n'excédant pas les 30 mètres carrés dans la majorité des cas⁷⁴. Le faible espace disponible et accessible pour les clients rend déjà en temps normal compliqué le fait d'avoir plus de quatre à cinq clients en même temps à l'intérieur de ces établissements. Mais les règles sanitaires ont carrément rendu cela impossible, puisque le nombre de clients autorisés à l'intérieur des commerces dépend de la surface disponible à l'intérieur de ces derniers⁷⁵. Pour ne pas se retrouver en infraction, les gérants de Pdv ont donc bien souvent dû limiter le nombre de clients à l'intérieur de leur établissement à un ou deux maximum (voir : Image 12, p. 80).

Lorsque l'on rentre dans ces commerces, on découvre dans la majorité des cas un commerce organisé dans la longueur, avec un comptoir, destiné à la vente de tabac, situé au fond du commerce face à l'entrée (voir : Image 23, p. 96). Le comptoir sert également de lieu de distribution des jeux de grattages de la FDJ (voir : Image 11, p. 73). L'espace destiné aux jeux de loteries de la FDJ et à la prise de paris sportifs est positionné à gauche ou à droite de l'entrée. Cet espace se compose d'une à deux « tables » FDJ permettant de jouer ses grilles de jeux de loteries, ainsi que de prendre ses paris sportifs. A l'opposé, sur le mur d'en face, on retrouve les présentoirs pour les magazines et journaux ou autres bibelots disponibles à la vente. De plus, si la taille du Pdv le permet, le centre du commerce peut aussi être utilisé pour accueillir des étagères contenant journaux et magazines, comme c'est le cas pour le Tabac des Ministères. Pour les Pdv qui sont aussi partenaires du PMU, l'espace alloué à la borne de prise de paris hippique est séparé de l'espace FDJ, comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-dessous (p. 96).

Les deux espaces de jeux sont donc clairement distincts l'un de l'autre, cela peut s'expliquer par le fait que les joueurs de la FDJ sont rarement des joueurs du PMU (Mangel, 2006, p. 26).

⁷⁴ Voir questionnaires et entretiens en Annexes.

⁷⁵ Le calcul permettant de savoir combien de client peut être accepté en même temps, variant en fonction de l'assouplissement générale des mesures. En janvier, il fallait par exemple à l'intérieur des commerces une surface de 8 m²/client (<https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus>; site consulté le 25/01/2021).

Image 23 : Schéma de l'agencement et de l'organisation spatiale des points de ventes de jeux d'argent du groupe 1 (Nicolas BRUN, 2021).

Les Pdv du second groupe ⁷⁶ disposent en temps normal d'un espace bien plus vaste que ceux du premier groupe pour accueillir leurs clients. Cela est logique puisque pour la plupart ils proposent un service de restauration et de débit de boissons. A cette fin, ils ont donc une ou plusieurs salles dans lesquelles les clients peuvent s'installer pour boire un verre, manger ou pour tout simplement gratter son jeu FDJ qui vient d'être acheté, tout en bavardant avec d'autres clients ou connaissances si l'on en a l'envie. C'est aussi dans cet espace dans lequel on retrouve tables et chaises que se retrouvent en temps normal les joueurs de PMU qui fréquentent ses établissements.

Mais tout cela n'est pas/plus possible durant la majeure partie de l'année universitaire qui vient de s'écouler en raison de l'épidémie et des règles sanitaires. Les bars-tabacs ont donc dû revoir leur façon de s'organiser et d'occuper l'espace qu'ils ont à leur disposition.

⁷⁶ Voir : Figure 1, p. 75.

Ainsi, dans tous les bars-tabacs du VII^e arrondissement restés ouverts lors de l'année écoulée (2020-2021), l'espace disponible pour accueillir joueur et non-joueur a été fortement réduit. Les tables et les chaises servant habituellement aux clients ont été rangées contre les murs. Certaines ont aussi été installées de façon à servir de frontière pour délimiter les zones accessibles aux clients et les zones non accessibles. Dans certains Pdv, on trouve même de grandes bâches en plastique en plus des tables et chaises, qui condamnent également l'espace situé derrière. Finalement, les seuls accès restés libres sont ceux menant au comptoir, là où se trouvent la caisse et le stand de cigarette, mais aussi ceux menant aux bornes de jeux du PMU et de la FDJ. Cela ne laisse donc finalement guère plus de place pour accueillir les clients que n'en dispose un petit tabac.

3. Les usagers des points de ventes de jeux d'argent et de hasard dans le VII^e arrondissement.

i. Les gérants de points de ventes.

Au fil de l'enquête de terrain, il est apparu que la diversité des Pdv de jeux d'argent n'existait pas qu'au niveau des commerces en eux-mêmes et de leurs multiples activités, mais qu'elle émanait également de leur patron ou patronne. En effet, il serait compliqué de faire un portrait type des gérants de points de ventes que nous avons pu observer durant ce travail d'enquête tant leurs profils sont variés.

Tout d'abord, nous avons pu nous rendre compte que les femmes sont très présentes, à la direction des Pdv, contrairement à ce que nous aurions pu nous attendre d'un univers majoritairement masculin (Desjeux, 2016 ; Mangel, 2006, p. 32). Le nombre de femme exerçant le rôle de gérante ou de co-gérante (avec leur mari) de point de vente de jeux d'argent est ainsi relativement élevé, puisqu'au total, près d'un tabac et/ou bar-tabac sur deux de l'arrondissement est géré ou cogéré par des femmes, soit huit sur dix-huit. Tandis que les dix restants sont gérés exclusivement par des hommes.

Enfin, parmi les employés, il y a environ autant d'hommes que de femmes. Mais étant donné la période particulière durant laquelle a eu lieu le travail d'observation, la plupart des établissements avaient considérablement réduit leur nombre d'employés. Cela est particulièrement le cas pour les bars-tabacs puisque toute l'activité liée à la restauration et au service à table était suspendue. Alors que dans certains tabac, l'embauche de nouveaux salariés a été suspendue en attendant une reprise de l'activité à son niveau d'avant crise. Comme cela m'a été confié par la co-gérante de la Civette de l'Assemblée lors de son entretien. On ne peut donc pas vraiment tirer de conclusion quant à la mixité parmi les employés des points de ventes de jeux d'argent.

Il existe également une forte diversité ethnique à la tête des débits de tabacs du VII^e arrondissement, comme cela a pu être observé lors de ce travail de recherche. En effet, sur les 18 gérants de Pdv de jeux d'argent présent dans un débit de tabac, un tiers sont nés à l'étranger, tandis que les 11 autres sont nés en France (voir : Graphique 14, p. 99).

*Graphique 14 : Pays de naissance des gérants de points de ventes dans le VIIe arrondissement
(source(s) : enquête de terrain, 2021 ; Bodacc).*

La variété des parcours des différents gérants de Pdv relève également d'une certaine disparité. Même si bien entendu, une partie des gérants qui ont accepté de répondre à mes questions ont connus de précédentes expériences de commerçant avant de s'installer dans le VIIe, cela n'est pas le cas pour tous. Sur les douze commerçants qui ont bien voulu répondre à mes interrogations sur leur passé professionnel, la moitié seulement avaient déjà connu une ou plusieurs expériences en tant que gérant de commerce, alors que pour les six autres, les commerces qu'ils tiennent aujourd'hui dans le VIIe sont leur premier. C'est par exemple le cas pour trois établissements ayant été repris à la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021⁷⁷. Le couple gérant la Civette de l'Assemblée n'a aucune expérience de commerçant, comme cela me l'a été indiqué lors de notre entretien⁷⁸. Pour le Tabac de Grenelle, la co-gérante nous a signalé qu'elle travaillait auparavant comme RH⁷⁹ dans un grand groupe. Les gérants de Pdv ayant déjà connu une précédente expérience en tant que gérant de débit de tabac ont quant à eux souvent déjà près de dix ans d'ancienneté dans ce domaine.

⁷⁷ Il s'agit du Tabac de Grenelle, de la Civette de l'Assemblée et du Lutetia.

⁷⁸ Voir entretiens et questionnaires en Annexes.

⁷⁹ Ressources humaines.

Mais que ce soit pour les uns ou pour les autres, le fait de s'établir dans le VII^e arrondissement ne semble être motivé ni par un attrait particulier à ce quartier, ni par un choix du cœur. L'installation de leur commerce dans cet arrondissement répond principalement à des opportunités saisies par les commerçants comme le montrent ces différentes réponses tirées des questionnaires :

« Ce n'est pas un choix personnel. C'est parce que l'affaire était à vendre. » (Le Centenaire).

« Ce n'était pas un choix, c'est une opportunité pour moi » (Tabac de Grenelle).

« Nous ne voulions plus de restauration. Nous étions à la recherche d'un tabac-civette. C'est l'agence qui nous a proposé ce commerce. » (Tabac des Ministères).

Cependant, cela n'empêche pas les différents gérants de se rendre compte qu'ils sont localisés dans un quartier un peu à part, au centre de Paris, « sans problème » et avec une population aisée comme plusieurs d'entre eux l'ont souligné dans leur réponse :

« La clientèle, quartier calme » (Civette de l'assemblée).

« Quartier aisé, beaucoup de commerces donc beaucoup de passages » (Le Balto).

« C'est le centre de Paris, et le quartier est sympa. » (Le Lutetia).

Le gérant du tabac Le Paris Duquesne, a beaucoup insisté lors de son entretien sur la différence d'ambiance entre son commerce actuelle situé dans le VII^e arrondissement et ses précédentes expériences dans des quartiers plus populaires. Cela est également confirmé par la co-gérante de la Civette de l'Assemblée. Elle nous explique ainsi que d'après les conversations qu'elle peut avoir avec les livreurs venant fournir le commerce en jeux à gratter de la FDJ, que leur établissement est situé dans un « quartier calme, avec des clients tranquilles. Ce qui n'est pas toujours le cas. ». De ce fait, même si le VII^e arrondissement n'apparaît pas forcément comme un premier choix pour la plupart des gérants de tabacs qui décident de s'y installer, l'image positive qu'ils ont du quartier et de sa population semblent les convaincre suffisamment pour s'y établir lorsque l'opportunité se présente à eux.

ii. Les clients des points de ventes.

Nous venons de le voir l'attrait qu'exerce le VII^e arrondissement auprès des différents gérants de Pdv de jeux d'argent repose en partie sur l'image positive qu'ils se font de cet arrondissement de la capitale et de sa population aisée. Mais même si ce sont bien les habitants du quartier qui sont cités le plus souvent par les commerçants lorsqu'on les interroge sur la provenance de leur clientèle (voir : Graphique 15, p. 102), ils nous apprennent également dans le même temps, que ce ne sont pas forcément les habitants qui dépensent le plus dans les JAH, comme le montre ces différentes retranscriptions d'entretiens :

« Les populations aisées ne jouent pas, ce sont les ouvriers qui jouent le plus » (Tabac de la Mairie).

« Ici [dans le VII^e] les gens ne jouent pas, pas comme dans les quartiers populaires. C'est là-bas qu'il faut aller enquêter. » (Paris Duquesne).

Le gérant du Paris Duquesne lors de son entretien nous a aussi raconté une anecdote inspirée de son expérience pour illustrer ses propos :

« La CB est acceptée à partir de 15 €. Dans les quartiers populaires pour pouvoir l'utiliser les clients prennent un ticket Loto en plus de leur paquet de cigarette. Ici [dans le VII^e], ils ne le font pas. » (Paris Duquesne).

Malgré tout, même si les habitants du VII^e arrondissement ne sont pas forcément les plus dépensiers, ils constituent tout de même un vivier important de clients pour la plupart des Pdv de JAH. Cela est encore plus vrai cette année (2020-2021) en raison de l'épidémie de coronavirus, qui a privé les Pdv d'une bonne part de leur clientèle habituelle, principalement à cause d'un fort recours au télétravail de la part des salariés de l'arrondissement.

Graphique 15 : Origine des clients les plus souvent observé dans les points de ventes de jeux d'argent du VIIe arrondissement (source(s) : enquête de terrain, entretiens et questionnaires, 2021).

La seconde source de clientèle la plus souvent observée dans les Pdv de jeux d'argent provient des salariés venant travailler dans l'arrondissement comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus (p. 102). Parmi eux, on peut distinguer plusieurs catégories de salariés : les ouvriers de chantiers, les employés (caissiers/caissières des commerces alentours, agents de sécurités, *etc.*) et les cadres travaillant dans les bureaux (facilement reconnaissable à leurs costumes).

Nous l'avons vu précédemment, les emplois présents dans l'arrondissement sont majoritairement des emplois issus des CSP+ ainsi que des professions intermédiaires (Graphique 2, p. 53). Ces deux catégories représentent ensemble les deux tiers des emplois de l'arrondissement. On pourrait donc logiquement s'attendre à les retrouver également bien placés dans le classement des CSP jouant le plus dans l'arrondissement, si un tel classement existait. Mais, ce n'est pas ce qui est ressorti des entretiens et questionnaires réalisés auprès des gérants de Pdv, ainsi que de nos observations de terrains. En effet, la plupart des gérants de Pdv s'accordent pour dire que les principaux joueurs sont des ouvriers de chantiers ou des employés des commerces alentours.

Lors de différentes phases d'observations de Pdv, le nombre important d'ouvriers de chantiers, très souvent d'origines étrangères⁸⁰, fréquentant les tabacs et bars-tabacs nous a également surpris. On les voit effectivement souvent le midi aller chercher un café, un paquet de cigarette et un ou plusieurs tickets de loteries ou de jeux à gratter. Le plus souvent ils y vont en groupe de deux ou trois (parfois plus). C'est leur moment de détente dans leur journée chargée (voir : Image 24, p. 103).

*Image 24 : Trois ouvriers de chantiers durant leur pause du midi au Tabac de la Mairie, 75007
(Nicolas BRUN, le 01/09/2021).*

⁸⁰ Lors des phases d'observations, nous avons pu nous rendre compte que très souvent les ouvriers parlent entre eux une autre langue, mais également qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment le français pour comprendre le sens de mon enquête et ainsi pouvoir répondre à mes questions.

En réalité, la présence importante de nombreux ouvriers de chantiers dans l'arrondissement ne devrait pas être une surprise. Car en y prêtant suffisamment attention, on peut rapidement se rendre compte du nombre élevé de chantiers, petits ou grands, parcourant tout l'arrondissement (voir : Carte 17, p. 104). Le nombre important de chantiers présents à l'intérieur de l'arrondissement s'explique par le nombre élevé de travaux d'entretiens des façades des immeubles ou des nombreux hôtels particuliers que compte le VIIe, ainsi que la rénovation d'appartement. L'Etat joue aussi un rôle important ici. En effet, plusieurs gros chantiers concernent directement des possessions étatiques, c'est notamment le cas rue Saint Dominique, avec la réfection d'un bâtiment de l'Assemblée nationale transformation d'une partie des anciens locaux du ministère des Armées en logements sociaux. Ces deux sites importants de travaux fournissent une clientèle régulière aux deux Pdv situés à proximité, la Civette de l'Assemblée et le Tabac de la Mairie.

Les ouvriers de chantiers sont donc fortement présents sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement et font ainsi partie des clients les plus réguliers des Pdv de jeux d'argent et de hasard du VIIe (voir : Image 18, p. 89 et Image 24, p. 103).

Carte 17 : Localisation des points de ventes de jeux d'argent et des travaux en cours dans le VIIe arrondissement (source(s) : Portail de données Koumoul, base de données SITADEL (juin 2021) ; enquête de terrain, 2021).

Les Pdv étant pour beaucoup localisés dans des rues commerçantes (voir : Carte 10, p. 49), les employés des commerces alentours fournissent également un vivier important de clients. Même si là aussi, la crise sanitaire a eu un impact sur le niveau de fréquentation de ces derniers, puisque qu'une bonne partie des commerces ont dû fermer par intermittences tout au long de l'année.

Les « cadres » eux ont été particulièrement observés allant et venant dans les Pdv situés dans le quartier des Invalides et de l'Ecole Militaire, à proximité des grandes concentrations de bureaux des ministères présents dans cette partie de l'arrondissement (voir : Carte 24, p. 116). C'est ainsi que lors d'une phase d'observation devant la Civette de l'Assemblée, en l'espace de 30 minutes⁸¹, six individus habillés en costume et portant un badge de l'Assemblée nationale ont été vue entrer dans le Pdv de JAH pour acheter des cigarettes et jouer à un jeu d'argent. Devant le tabac Aux Ministères, ce sont les employés de bureaux des agences gouvernementales (Cnil, ANCT)⁸² ou bien du ministère de la Santé, qui fréquentent cet établissement situé à proximité de leurs lieux de travail.

Dans l'ouest de l'arrondissement, une troisième catégorie de client s'ajoute aux salariés et aux habitants. Il s'agit des touristes. Ces derniers sont en effet notifiés par les répondants aux questionnaires, comme faisant partie des principaux clients dans les Pdv suivant : Tabac Castel, Le Centenaire, Le Campanella, Chez Gustave. Tandis que parmi les Pdv ayant refusé de répondre à mes questions, plusieurs ont en vitrine des produits à destination des touristes, comme nous pouvons le voir sur les images ci-dessous (p. 106). Il s'agit du Tabac Eiffel, Tabac de l'Alma et du Tabac-Loto-Motte-Picquet.

⁸¹ Le 31/05/2021, entre 11h10 et 11h40.

⁸² Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) et Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT).

Image 25 : Vitrine du Tabac de l'Alma montrant des produits touristiques (Nicolas BRUN, le 31/08/2021)

Image 26 : Vitrine du Tabac Loto de la Motte Picquet avec des produits touristique à la vente (Nicolas BRUN, le 31/08/2021)

Enfin, d'après les réponses données aux questions par les gérants de Pdv, il apparaît un décalage entre les observations mené sur la clientèle durant ce travail de recherche et les impressions des gérants de Pdv. En effet, pour la plupart d'entre eux, il n'y a pas de différence significative de fréquentation en fonction du sexe des clients. Même si certains relève effectivement avoir une clientèle plutôt masculine. Alors que d'après les observations effectuées, les hommes ont représenté un peu moins des trois quarts des individus qui sont entrés dans un Pdv de JAH, les femmes ne comptent pour leur part que pour 28 % de la clientèle des Pdv (voir : Graphique 16, p. 107). Bien entendu, le comptage réalisé lors de ce travail n'est pas exhaustif et il faudrait certainement faire de nouvelles mesures pour avoir des chiffres plus représentatifs. Mais en combinant on peut estimer que le nombre de joueur dans l'arrondissement est supérieur à celui des joueuses. L'écart de fréquentation mesuré entre homme et femme semble également dépendre du type de Pdv. Les Pdv situé dans des bars-tabacs, notamment les PMU, semblent attiré une clientèle plus masculine que les autres, comme cela avait déjà été observé par Mangel (2006, p. 32).

Graphique 16 : Répartition des clients des points de ventes de jeux d'argent et de hasard dans le VIIe arrondissement en fonction de leur sexe (source(s) : enquête de terrain, 2021).

Après ce petit tour d'horizon de la clientèle des Pdv de JAH, nous avons pu voir que cette dernière est variée et touche l'ensemble des catégories sociales, des cadres aux ouvriers. Mais qu'elle est également le reflet d'une diversité culturelle importante, en faisant des Pdv de JAH le lieu de rencontre de population venus d'horizons multiples, aussi bien chez les clients que chez les gérants, venant ainsi confirmer un phénomène ancien déjà observé dans le passé (Mangel, 2006). Cependant, nous avons aussi pu voir qu'elle souffre d'un certain déséquilibre de mixité de genre, les femmes fréquentant (bien ?) moins que les hommes ce type de lieu.

Nous venons de le voir, la clientèle des Pdv est surtout « local », c'est-à-dire qu'il est rare qu'un client de Pdv fasse un long déplacement pour venir acheter ses cigarettes ou jouer son ticket de Loto. Les clients vont au plus proche de leur lieu de travail ou d'habitation. Pour les touristes, cela est bien entendu différent. Ces derniers vont dans les Pdv situés à proximité des sites touristiques.

Il a ainsi été observé que la clientèle change en fonction de là où nous nous trouvons dans l'arrondissement. La clientèle des Pdv agissant ici comme révélateur de l'organisation spatiale du territoire.

Chapitre VI. Les jeux d'argent reflet de l'organisation spatiale du territoire ?

1. Quelles logiques de répartition pour les points de ventes de jeux d'argent et de hasard à l'intérieur du VII^e arrondissement ?

La répartition des Pdv dans l'arrondissement, bien que particulièrement inégale au regard du découpage administratif (voir : Carte 18, p. 109), semble respecter certaines règles simples lorsque l'on regarde le territoire avec le bon point de vue.

Carte 18 : Répartition des points de ventes de jeux d'argent et de hasard par quartier (source(s) : enquête de terrain, 2021).

En observant le territoire du VII^e arrondissement, en prenant en compte la distribution de la population, on constate en effet que la répartition des Pdv à l'intérieur de l'arrondissement coïncide notamment avec celle de la population comme nous pouvons le voir sur la carte ci-dessous (p. 110).

Carte 19 : Localisation des points de ventes de jeux d'argent et de hasard en fonction de la répartition de la population dans l'arrondissement (source(s) : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020 ; enquête de terrain, 2021).

Ainsi, même si la répartition des Pdv de jeux d'argent semble à première vue inégale sur le territoire du VII^e arrondissement, ces derniers se localisent en réalité à proximité immédiate des « foyers » de populations de l'arrondissement.

Les différents Pdv se répartissent de plus suffisamment bien dans l'espace de l'arrondissement pour couvrir la quasi-totalité de la surface de celui-ci. En effet, hormis le long des quais de Seine et de la frontière est de l'arrondissement, il n'y a presque aucun endroit duquel on soit à plus de 250 mètres d'un Pdv à l'intérieur du VII^e (voir : Carte 20, p. 111) ; si l'on exclut les zones couvertes par les grands édifices que contient l'arrondissement (les

Invalides, l'École Militaire, l'Assemblée nationale, etc.), que l'on distingue par ailleurs particulièrement bien sur la carte ci-dessous (p. 111).

Là aussi, on remarquera que les Iris les moins bien couverts par le rayon de 250 mètres construit autour des Pdv sont principalement des Iris très peu peuplés, voir pas peuplés du tout.

Carte 20 : Les points de ventes de jeux et leur rayon d'attraction de 250 mètres (source(s) : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020 ; enquête de terrain, 2021).

Pour finir, la forte concentration de Pdv dans le quartier du Gros Caillou peut également s'expliquer par des facteurs autres que la simple présence importante de clients potentiels, en la personne des habitants. La zone située entre le Champ-de-Mars et l'esplanade des Invalides, qui concentrent la moitié des Pdv de l'arrondissement, est ainsi parcouru de nombreux commerces et sites touristiques important (voir : Carte 24, p. 116), ces derniers attirent une clientèle nombreuse venant de tout l'arrondissement mais également de l'extérieur, comme cela a pu être observé même en période de Covid.

Carte 21 : Zone de forte concentration de points de ventes de jeux d'argent et de hasard (source(s) : enquête de terrain, 2021).

Les espaces de jeux d'argent ne se localisent donc pas au hasard à l'intérieur de l'arrondissement, ils s'installent dans des zones fréquentées afin de capter un maximum de clientèle (voir : Carte 22, p. 113), tout en restant pour la plupart à une distance raisonnable les uns des autres. La distance moyenne entre chaque Pdv et son plus proche voisin est ainsi de 276 mètres et la distance moyenne entre deux Pdv appartenant à la même catégorie est supérieure à 400 mètres (p. 76). La forte concentration de trois Pdv au niveau du croisement entre la rue de Grenelle et de la rue l'Exposition (voir : Carte 21, p. 112), peut s'expliquer par l'offre de service différente qu'ils proposent et donc de la clientèle différente qu'ils espèrent accueillir. Les trois Pdv relèvent chacun d'une catégorie de Pdv différente tel que nous les avons classifiés précédemment (voir : Figure 1, p. 77). Le Sainte Pate est un restaurant asiatique et en même temps un PMU, tandis que le Lutrín est à la fois une librairie et un Pdv de la FDJ. Seul le Tabac de Grenelle propose à la fois une offre PMU et FDJ. Cette diversification de l'offre entre ces trois Pdv permet d'expliquer leur rapprochement géographique, puisque leur activité principale est à chaque fois différentes.

La sollicitation piétonne de l'espace public

Carte 22 : La sollicitation piétonne de l'espace public (source(s) : Apur, 2017, p. 16).

La répartition des Pdv dans l'arrondissement s'éclaire donc à la lumière de la localisation des habitants, premiers fournisseurs de clients de ces commerces, mais également avec celle de l'activité touristiques et commerciales de celui-ci. Les commerces cherchant à se positionner au plus près de leur client tout en restant suffisamment éloigner de leurs concurrents afin de ne pas trop subir une rivalité importante avec les autres Pdv de JAH.

2. Les points de ventes de jeux d'argent et de hasard révélateur de l'organisation spatiale du territoire ?

Nous l'avons vu dans le chapitre consacré à la présentation du VII^e arrondissement (p. 42), ce dernier est fortement structuré entre des zones d'habitats, plutôt situé à l'ouest des Invalides et le long de la frontière est de l'arrondissement, et des zones d'emplois situés au centre de l'arrondissement (voir : Carte 8, p. 44). Mais l'ouest de l'arrondissement, comme nous venons de le voir, est aussi une zone fortement touristique. Ceci s'explique par la proximité avec plusieurs monuments et sites très prisés des visiteurs, comme la Tour Eiffel (p. 48).

Lors des différentes phases d'observation des Pdv de JAH et d'arpentage du terrain, il est apparu que l'on retrouve le zonage de l'arrondissement en quartier touristique ou d'emplois, dans les différents services annexes proposés par les points de ventes de JAH, mais aussi par la clientèle qu'on y retrouve.

Ainsi, dans les débits de tabacs faisant office de Pdv de jeux d'argent, les offres de services secondaires que sont la distribution de la presse ou la vente de produits touristiques (carte postale, magnet, change de monnaie, *etc.*) donnent des indications sur l'activité économique du secteur où ils se trouvent. Comme cela ressort sur la carte ci-dessous (p. 116). On peut voir facilement que les Pdv qui proposent une offre de produit en rapport avec une activité touristique se trouvent tous dans l'ouest de l'arrondissement, dans la zone touristique située entre le Champs-de-Mars et l'esplanade des Invalides (voir : Image 25 et Image 26, p. 106). Tandis qu'à l'est de l'esplanade des Invalides, on distingue bien la concentration des bureaux occupés par l'Etat, qui servent ici d'indicateur d'une forte concentration d'emplois de bureau et au milieu de ces derniers les différents Pdv qui disposent d'une activité secondaire plutôt tournée sur la distribution de presses (voir : Image 6, p. 51).

Les horaires et jours d'ouverture liés au Pdv sont aussi des indicateurs de ces activités différentes qui animent les tabacs et bars-tabacs en fonction de leur clientèle. On peut en effet dresser une cartographie des Pdv en fonction de leurs jours d'ouvertures. On verra alors le même découpage entre l'ouest et l'est de l'arrondissement (voir : Carte 23, p. 115).

Carte 23 : Cartographie des points de ventes de jeux d'argent et de hasard en fonction de leurs jours de fermetures (source(s) : enquête de terrains, 2021).

La zone touristique représentée en vert sur la carte ci-dessous (p. 116) a été définie par rapport aux observations de terrains effectuées durant l'année écoulée. Tandis que la zone en violette reprend sensiblement les mêmes contours que celle définie par l'Apur dans sa carte sur la vie urbaine du VII^e arrondissement que l'on peut retrouver à la page 44 de ce travail. Ainsi, les Pdv de JAH implantés dans des commerces de proximités peuvent servir d'indicateur pour aider à définir et délimiter les grandes zones d'activités économiques dans lesquels ils se trouvent.

Les espaces de jeux en s'installant dans des commerces de proximité, s'intègrent du même coup aux réseaux plus anciens de commerces qui parcourent l'arrondissement et afin de diversifier leur offre reprennent les principales activités présentes dans leur secteur, afin d'attirer une clientèle plus importante. Cela se traduit à l'ouest par des Pdv de JAH qui se spécialisent dans la vente de produits touristiques, dans le but d'attirer une clientèle de passage et à l'est par des Pdv qui se tournent vers une clientèle de bureau en proposant un service de vente de journaux et cafés.

Carte 24 : Opposition entre zone touristique et zone d'emplois en fonction de l'activité secondaire des points de ventes de jeux d'argent et hasard (source(s) : enquête de terrains, 2021).

Chapitre VII. La publicité une entrée dans la ville pour les jeux d'argent

1. Une multitude de supports

Lors de ce travail qui s'est déroulé de novembre 2020 à juin 2021, nous avons observé que la publicité en lien avec les JAH et plus particulièrement en rapport avec les paris sportifs en ligne se retrouve sous de multiples formes et sur de nombreux supports. En effet, les opérateurs de jeux usent de tous les moyens à leur disposition pour promouvoir auprès des consommateurs leur secteur d'activité. Ainsi, les publicités sont diffusées aussi bien sur des supports physiques tel que les emplacements publicitaires disponibles dans les transports en commun (voir : Image 28, p. 118), que sur des supports immatériels, c'est-à-dire sur Internet (voir : Image 29, p. 118) ou encore à la télévision ou à la radio dans des spots publicitaires⁸³. Tout cela sans compter le *sponsoring* important des opérateurs de jeu pour des équipes ou compétitions sportives (FDJ en cyclisme, PMU pour la coupe de France de football, *etc.*) (voir : Image 27, p. 117).

Image 27 : Image d'illustration du partenariat entre le PMU et la FFF pour la coupe de France
(source(s) : *Le sport business*. (s. d.). *Coupe de France : le PMU soutient les petits poucets*
[Photographie]. <https://lesportbusiness.com/wp-content/uploads/2018/01/pmu-football-coupe-de-france-820x394.jpg>).

⁸³ Spots publicitaires : « Le nouveau roi » (Winamax, 2019, <https://youtu.be/k47PSw4QUeY>) ; « Tout pour la daronne » (Winamax, 2021, <https://youtu.be/fvwapIv1Q-Y>) ; « Né pour gagner » (Unibet, 2018, <https://youtu.be/OXqSPsxaFg4>) ; « Le pari est plus fort quand on le vit ensemble » (Parions sport (FDJ), 2021, <http://www.culturepub.fr/videos/le-pari-est-plus-fort-quand-on-le-vit-ensemble/>).

Image 28 : Publicités Winamax dans la station Solferino, 75007 (Nicolas BRUN, le 01/11/2020).

Image 29 : Deux publicités pour les jeux d'argent en ligne. A droite, une pub du PMU pour le poker en ligne et à gauche une pub de Betclik pour les paris sportifs (source(s) : Twitter, le 28/08/2021).

2. Une omniprésence du jeu dans la ville par la publicité, qui s'intègre au paysage urbain

Comme nous le mentionnons en introduction, les opérateurs de JAH lancent de plus en plus de campagnes publicitaires agressives pour promouvoir leur secteur d'activité, cela est bien illustré par l'Image 1 (p. 8) et les articles parus dans le courant de l'année 2021 que nous évoquions précédemment (L'Union, 2021 ; Oulkhovir, 2021a ; Palierse, 2021 ; R., 2021). Le député Aurélien Taché⁸⁴ a également saisi le Gouvernement à travers une question écrite à l'Assemblée nationale sur le sujet de la publicité sur les paris sportifs (Jambou, 2021). Dans une interview accordée au *Bondy Blog* en juin 2021, il dénonce ainsi l'augmentation du nombre de publicité promouvant les paris sportifs en ligne et les campagnes agressives, voire à la limite de légalité, menés par les opérateurs de jeux (Oulkhovir, 2021b). C'est un constat qui n'aura d'ailleurs pas échappé à l'ANJ, qui dans son dernier rapport d'activité paru à l'été 2021, note une augmentation conséquente du budget alloué à « la stratégie promotionnelles et publicitaires des opérateurs » (2021b, p. 76). Ce dernier ayant été multiplié par quatre en cinq ans seulement (*idem*, p. 76), atteignant pour le 1^{er} trimestre 2021 la somme de 55 millions d'euros (ANJ, 2021a, p. 13).

Nous avons donc dans un premier temps essayé de recenser autant qu'il était possible de le faire les publicités en rapport avec notre sujet présentes dans l'espace physique du VII^e arrondissement, en relevant systématiquement la localisation de ces dernières. Afin d'en dresser une cartographie aussi complète que possible, bien que non exhaustive (voir : Carte 25, p. 120).

Le résultat de ce recensement apparaît sur la carte ci-dessous (p. 120). On peut voir que la plupart des stations de métros ou de RER⁸⁵, lieux de passages par excellence, ainsi que la plupart des grandes avenues ou boulevard de l'arrondissement (boulevard Saint-Germain, avenue de la Motte-Picquet, avenue Duquesne, ...), ont à un moment ou un autre été choisi pour cible pour accueillir une ou plusieurs publicités de JAH. Nous pouvons également constater un semblant de décalage important entre l'ouest de l'arrondissement, qui semble particulièrement peut doter en publicité en comparaison avec l'est.

⁸⁴ Député de la 10^{ème} circonscription du Val-d'Oise (95) et co-fondateur du parti Les Nouveaux Démocrates (« Aurélien Taché », 2021).

⁸⁵ Réseau express régional

Carte 25 : Localisation des publicités promouvant des jeux d'argent et de hasard dans le VII^e arrondissement entre novembre et juin 2021 (source(s) : enquête de terrain, 2021).

Celui-ci s'explique principalement pour deux raisons. La première est l'importance des réseaux de transport en commun, notamment celui des bus (230 arrêts à l'intérieur de l'arrondissement), particulièrement utilisé comme support de promotion, ne permet pas de les parcourir seul assez régulièrement afin de pouvoir recenser les publicités sur les JAH. A cela doit également s'ajouter un second phénomène explicatif. En effet, les publicités se retrouvent beaucoup à des arrêts de bus disposant d'un abri et d'un banc (Image 30, p. 121). Mais ce genre d'équipement a besoin de trottoir suffisamment large afin de pouvoir être installé, comme le long du boulevard Saint-Germain, où l'on peut voir sur la carte ci-dessus (p. 120) qu'il y a eu une forte concentration de publicité sur les JAH. A l'inverse, les rues qui parcourent la partie ouest de l'arrondissement sont plus étroites et les arrêts de bus se limitent donc pour la plupart à un simple poteau indicatif, cela ne permet donc pas l'installation de panneau publicitaire.

Image 30 : Publicité de Betclic à l'arrêt de bus Solférino-Bellechasse, boulevard Saint-Germain, 75007 (Nicolas BRUN, le 10/03/2021).

Les opérateurs de jeux utilisent donc les transports en commun pour promouvoir leur secteur d'activité et cela leur permet de toucher un maximum de monde. De plus, l'avantage qu'apporte l'utilisation de bus comme « homme-sandwich », comme sur l'Image 31 (p. 122), par rapport aux stations de métros ou aux arrêts de bus, est leur mobilité. Le bus et les publicités qu'ils transportent touchent ainsi l'ensemble des personnes qui croisent leur route et pas seulement ces usagers.

Image 31 : Double publicités Winamax, de la campagne publicitaire lancé pour l’Euro 2020, Place de l’Ecole Militaire, 75007 (Nicolas BRUN, le 09/06/2021).

Mais en plus d’utiliser l’espace publicitaire disponible sur le réseau de transport en commun, les opérateurs de jeux se servent également d’autres espaces disponibles. La ville de Paris promeut ainsi elle aussi les JAH sur ces panneaux publicitaires, comme nous pouvons le voir sur les photographies ci-dessous (p. 123). De plus, les commerces offrent eux aussi des espaces d’expositions pour les JAH, qu’ils aient une activité commerciale en rapport avec les JAH ou non (voir : Image 33, p. 123).

Malgré le caractère non-exhaustif de ce recensement des publicités sur les JAH à l’intérieur de l’arrondissement, nous pouvons tout de même constater que celles-ci sont omniprésentes et placées dans des lieux de passages très fréquentés (stations de métro ou de RER, grandes avenues), dans le but de toucher un maximum d’usagers du territoire, qu’ils soient ou non consommateurs de JAH. Cela nous a également permis de montrer que les JAH en utilisant les affichages publicitaires déjà inscrit dans le paysage urbain s’intègrent toujours plus dans les pratiques urbaines et continuent leur processus de banalisation en s’invitant dans le quotidien de tous.

Image 32 : Emplacement publicitaire de la ville de Paris utilisé pour promouvoir les paris sportifs en ligne, à droite une publicité Winamax situé avenue Bosquet (Nicolas BRUN, le 09/06/2021) et à gauche une publicité Parions sport (FDJ) situé avenue de la Motte-Picquet (Nicolas BRUN, le 01/12/2020).

Image 33 : A droite, publicité Winamax affiché sur la vitrine d'un pressing au 45 avenue Duquesne, 75007 (Nicolas BRUN, le 07/06/2021). A gauche, publicité Parions sport (FDJ) sur la vitrine du restaurant Le Petit Palais, 22 rue Saint-Dominique, 75007 (Nicolas BRUN, le 03/12/2020).

Conclusion

Le travail de recherche effectué dans le cadre de ce mémoire avait pour sujet l'intégration des jeux d'argent et de hasard au monde urbain, en partant d'une étude de cas sur le VII^e arrondissement parisien. Nous posons ainsi la problématique suivante « **Les jeux d'argent et de hasard sont-ils intégrés aux espaces et pratiques urbaines du VII^e arrondissement ?** ». Afin d'y répondre, cette étude a été divisée en deux parties, respectivement constituées de trois et quatre chapitres.

La première partie de ce travail avait pour objectif de cadrer la méthodologie utilisée, ainsi que le sujet et le terrain de notre étude.

Le premier chapitre du mémoire servant à poser le cadre méthodologique dans lequel ce travail a été réalisé. Les outils et techniques utilisés pour récolter des données ainsi que pour les analyser et les représentés y sont ainsi détaillés.

Dans le second chapitre, nous nous sommes intéressés à la façon dont le thème des jeux d'argent et de hasard est étudié en sciences humaines et sociales et plus particulièrement en géographie, en réalisant un état de l'art sur la question. Puis dans un second temps, nous avons retracé l'histoire des JAH en France du Moyen-Âge à nos jours. En faisant cela, nous avons montré que jouer au JAH est aujourd'hui une pratique occasionnelle pour une grande partie des français et qu'elle tend à se banaliser de plus en plus.

Enfin, pour clore cette première partie, le troisième chapitre a servi à poser le contexte géographique dans lequel s'ancre ce travail de recherche. Nous avons donc réalisé une présentation générale du VII^e arrondissement couvrant tout à la fois les champs économiques, politiques et sociales de l'arrondissement, mais également son organisation spatiale et son poids prépondérant dans la vie politique française, afin de montrer les particularités et les spécificités du territoire de recherche. Ainsi, ce dernier se caractérise par une forte structure zonale, entre des zones d'emplois et d'habitat, mais également entre des zones fortement touristiques et d'autres non. De plus, nous avons pu voir que le VII^e fait partie des arrondissements les plus huppés de la capitale, avec une population aisée et fortement diplômée. La population salariée se caractérise elle par un taux de CSP+ important et un taux d'ouvriers et d'employés relativement peu élevé en rapport avec la moyenne nationale.

Le but de la seconde partie de ce mémoire était de montrer comment les jeux d'argent et les lieux de jeux sont intégrés aux pratiques urbaines et aux paysages urbains.

Dans le quatrième chapitre, nous nous sommes attachés à relever les différents lieux de jeux existants à Paris et dans le VII^e arrondissement, afin de montrer la diversité des lieux où l'on peut aujourd'hui retrouver des espaces destinés aux jeux d'argent à Paris (cercle de jeux,

hippodrome, bar, tabac, *etc.*). Nous avons ainsi montré que les lieux de jeux présents dans le VIIe sont majoritairement situés à l'intérieur de débit de tabacs.

Ensuite, dans le chapitre suivant, nous nous sommes attelés à décrire les lieux de jeux à l'intérieur du VIIe arrondissement. En montrant dans un premier temps que ces derniers s'insèrent au paysage urbain, à travers notamment un respect des codes architecturaux de l'arrondissement et en s'intégrant à l'espace vécu des usagers. Nous avons également montré que les lieux de jeux sont des lieux de diversité culturelle et qu'ils s'inscrivent dans l'espace de vie d'un grand nombre d'usagers de l'arrondissement, aussi bien parmi les habitants que les salariés, mais qu'ils sont également des espaces de sociabilité important, même en période de Covid. Puis nous avons dans un second temps montré que même dans un quartier aisé, dans lequel peut d'ouvrier ou d'employés habitent ou sont salariés, les lieux de jeux restent toujours pour eux des endroits de rencontres et de sociabilités important.

Puis dans le sixième chapitre, nous avons montré à travers deux exemples comment les lieux de jeux peuvent être des révélateurs de l'organisation spatiale du VIIe arrondissement, cela dans le but de montrer comment ces derniers sont intégrés aux réseaux de commerces et aux flux (touristiques, emplois) de l'arrondissement.

Enfin, dans le septième et dernier chapitre de ce mémoire, nous avons montré que les jeux d'argent ne sont pas seulement présents en ville dans les espaces de jeux, mais au contraire qu'on les retrouve aujourd'hui de manière omniprésente « partout » dans la ville à travers la publicité. Ce faisant, ils s'insèrent dans les espaces de vie des usagers de l'arrondissement en étant exposé à la vue de tous.

Pour conclure, nous pouvons dire que les jeux d'argent et de hasard s'intègrent au VIIe arrondissement, en faisant partie intégrante de l'espace de vie et à l'espace vécu d'un nombre important d'usagers de celui-ci à travers les lieux de jeux, mais également par la publicité qui s'impose à tous dans l'espace public. Bien entendu, les jeux d'argent ne sont pas encore devenus une pratique quotidienne de tout un chacun, mais ils sont devenus presque incontournables dans la vie quotidienne de bons nombres d'urbains en s'intégrant dans des commerces de la vie de tous les jours (tabacs, restaurants, *etc.*) et en s'installant dans le décor visuel avec la publicité aussi bien dans le monde physique qu'immatérielle.

Bibliographie

Article de presse

Clair, A., & Guillot, J. (2021, 30 avril). Le télétravail est un privilège de classe. *Libération*.

https://www.liberation.fr/economie/social/le-teletravail-est-un-privilege-de-classe-20210430_43GZD6TQAZBLJPMHBYV4EKARSQ/

Constant, J. (2020, 3 juin). Yvelines : fin de partie pour le tripot clandestin de Juziers.

leparisien.fr. <https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-fin-de-partie-pour-le-tripot-clandestin-de-juziers-22-05-2020-8321874.php>

Cosnard, D. (2018, 23 octobre). Gaz industriels : Linde détrône Air Liquide. *Le Monde.fr*.

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/23/gaz-industriels-linde-detrone-air-liquide_5373240_3234.html

Dicharry, E. (2019, 21 novembre). Privatisation de la FDJ : pari gagnant pour l'Etat. *Les Echos*.

<https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/fdj-la-privatisation-est-lancee-1146346>

Jambou, N. (2021, 2 juillet). Un parlementaire interpelle le gouvernement et l'ANJ sur les « dérives » des campagnes publicitaires de paris sportifs. *L'Équipe*.

<https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Un-parlementaire-interpelle-le-gouvernement-et-l-anj-sur-les-derives-des-campagnes-publicitaires-de-paris-sportifs/1267419>

Lefèvre, C. (2019, 9 juin). Toujours plus de sécurité au casino d'Enghien. *leparisien.fr*.

<https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/toujours-plus-de-securite-au-casino-d-enghien-09-06-2019-8089791.php>

Palierse, C. (2021, 20 juillet). Paris sportifs : vers un recadrage de la publicité. *Les Echos*.

<https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/paris-sportifs-vers-un-recadrage-de-la-publicite-1333526>

- R., X. (2021, 17 juin). Euro 2021 : Les pubs pour les sites de paris sportifs, un matraquage et des codes qui posent problème ? *20 Minutes*.
<https://www.20minutes.fr/sport/3063519-20210617-euro-2021-pubs-sites-paris-sportifs-matraquage-codes-posent-probleme>
- Revenu, N. (2020, 23 décembre). Seine-Saint-Denis : fin de partie pour les salles de poker clandestines. *leparisien.fr*. <https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-fin-de-partie-pour-les-salles-de-poker-clandestines-07-12-2020-8412996.php>
- Stienne, A. (2019, 1 février). *Lieux de pouvoir à Paris, une carte qui dérange*. Le Monde diplomatique. <https://www.monde-diplomatique.fr/2019/02/A/59572#&gid=1&pid=1>

Article de revue

- Bidart, C. (1988). Sociabilités : quelques variables. *Revue Française de Sociologie*, 29(4), 621. <https://doi.org/10.2307/3321515>
- Blanchard-Dignac, C. (2011). La révolution numérique des jeux d'argent. *Pouvoirs*, 139(4), 25-38. <https://doi.org/10.3917/pouv.139.0025>
- Borzakian, M. (2011). Géographie ludique de la France. *Carnets de géographes [En ligne]*, 2, 1-5. <http://journals.openedition.org/cdg/2847>
- Borzakian, M. (2012a). Les jeux : Quelle définition par et pour les sciences sociales ? *Loisir et Société*, 35(2), 341-360. <https://doi.org/10.1080/07053436.2012.10707847>
- Borzakian, M. (2012b). Prendre au sérieux les espaces du jeu. *Géographie et cultures [En ligne]*, 82, 5-9. <http://journals.openedition.org/gc/1302>
- Brody, A. (2015). Pour une approche du gambling en termes de jeu. *Sciences du jeu [En ligne]*, 3. <https://doi.org/10.4000/sdj.465>

- Fall, A., Koffi-Didia, M., & Redon, M. (2019). L'irrésistible essor des jeux d'argent dans les villes d'Afrique de l'Ouest. *Afrique contemporaine*, N°269-270(1), 323-355.
<https://doi.org/10.3917/afco.269.0323>
- Gaudin, Y. (2015). Les jeux de hasard. Un usage problématique de l'argent.
Terrains/Théories [En ligne], 1. <https://doi.org/10.4000/teth.367>
- Harouel, J.-L. (2011). De François Ier au pari en ligne, histoire du jeu en France. *Pouvoirs*, 139(4), 5-14. <https://doi.org/10.3917/pouv.139.0005>
- Järvinen-Tassopoulos, J. (2010). Les jeux d'argent : Un nouvel enjeu social ? *Pensée plurielle*, n° 23(1), 65-76. <https://doi.org/10.3917/pp.023.0065>
- Järvinen-Tassopoulos, J. (2020). Les espaces de jeux d'argent : une analyse sociologique de la production de l'espace, du risque et de la prévention du jeu problématique. *Sciences du jeu [En ligne]*, 13, 1. <https://doi.org/10.4000/sdj.2552>
- Lavigne, J.-C. (2010). Les jeux d'argent. *Revue d'éthique et de théologie morale*, 262(4), 7-35. <https://doi.org/10.3917/retn.262.0007>
- Martignoni-Hutin, J. P. (2005). Que peut apporter la sociologie dans le débat sur le jeu compulsif ? *Psychotropes*, 11(2), 55-86. <https://doi.org/10.3917/psyt.112.0055>
- Martignoni-Hutin, J.-P. (2011). Une sociologie du gambling contemporain. *Pouvoirs*, 139(4), 51-64. <https://doi.org/10.3917/pouv.139.0051>
- Nédélec, P. (2012). L'enclave fonctionnelle du Strip à Las Vegas : quand l'insularité façonne la ville. *Espaces et sociétés*, 150(2), 49-65. <https://doi.org/10.3917/esp.150.0049>
- Redon, M. (2012). Gaguère (combat de coqs) et borlette (loterie). *Géographie et cultures*, 82, 97-120. <https://doi.org/10.4000/gc.1377>
- Redon, M. (2015). Les combats de coqs à Timor-Leste : un jeu d'argent institutionnalisable ? *Sciences du jeu [En ligne]*, 3, 1. <https://doi.org/10.4000/sdj.443>

Redon, M., Lebeau, B. & Margueritte, L. (à paraître, 2021). Dossier géopolitique des jeux d'argent. Une mondialisation économique et culturelle. *Carto*, n°66

Chapitre d'un livre

Méo, G. (1991). Chapitre 5 : Espaces réels, perçus, représenté, vécus. Dans *L'homme, la société, l'espace* (p. 119-142). Anthropos.

Méo, G. (1998). Partie I : De l'espace au territoire. Dans *Géographie sociale et territoires* (p. 13-92). Nathan Université.

Pinçon, M., & Pinçon-Charlot, M. (1992a). Des comités de quartiers peu ordinaires. Dans *Quartiers bourgeois, quartiers d'affaires* (p. 240-268). Payot.

Pinçon, M., & Pinçon-Charlot, M. (1992b). La mainmise des entreprises sur le Paris bourgeois : Les administrations et les ambassades. Dans *Quartiers bourgeois, quartiers d'affaires* (p. 75-82). Payot.

Pinçon, M., & Pinçon-Charlot, M. (2016). Introduction. Dans *Sociologie de la bourgeoisie* (4^e éd., p. 4-6). Paris : La Découverte.

Emission de radio

Belmas, E. (2020, 14 décembre). *Loteries royales, les jeux de l'État et du hasard* [Emission de radio]. France Culture. <https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/jouer-en-societe-dou-viennent-les-regles-du-jeu-14-loteries-royales-les-jeux-de-letat-et-du-hasard>

Livre

Brunet, R., Ferras, R., & Théry, H. (1993). *Les mots de la géographie, dictionnaire critique*.

(3. éd.). Reclus - La Documentation Française.

Redon, M., & Lebeau, B. (2020). *Géopolitique des jeux d'argent : Des enjeux économiques et politiques majeurs*. CAVALIER BLEU.

Zagre, A. (2013). *Méthodologie de la recherche en sciences sociales* (HARMATTAN éd.). Editions L'Harmattan.

Page Internet

ANJ. (2021, 25 juin). *L'ANJ et l'OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies) ont signé une convention de partenariat*. Autorité nationale des jeux.

<https://anj.fr/lanj-et-lofdt-signent-une-convention>

Aurélien Taché. (2021, août 11). Dans *Wikipédia*.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lien_Tach%C3%A9

Chapitre préliminaire : Dispositions communes (Articles L320-1 à L320-18) - Légifrance.

(s. d.). Légifrance. Consulté le 23 octobre 2020, à l'adresse

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000039168196?tab_selection=code&searchField=ALL&query=L+320-1+jeux+d%27argent&searchType=ALL&etatArticle=VIGUEUR&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&typeRecherche=date&dateVersion=23%2F10%2F2020&typePagination=DEFAUT&pageSize=10&page=1&tab_selection=code&anchor=LEGIARTI000039182525#LEGIARTI000039182525

- Desjeux, D. (2016, mai). *Comment l'histoire du jeu LOTO se croise avec l'histoire des français ?* Consommations et sociétés. <https://consommations-et-societes.fr/wp-content/uploads/2016/05/Etude-D.-Desjeux-40-ans-LOTO.pdf>
- Géomarketing. (2021, 28 juillet). Dans *Wikipedia*.
<https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9omarketing>
- Groupe FDJ. (s. d.). *Rejoignez le plus grand réseau de proximité en France*. Consulté le 21 août 2021, à l'adresse <https://www.groupefdj.com/fr/detaillants.html>
- Insee. (2020, 10 septembre). *Convertisseur franc-euro. Pouvoir d'achat de l'euro et du franc. Le convertisseur franc-euro mesure l'érosion monétaire due à l'inflation | Insee*.
<https://www.insee.fr/fr/information/2417794>
- Insee. (2021a, février 16). *Dossier complet – Commune de Paris 7e Arrondissement (75107) | Insee*. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-75107>
- Insee. (2021b, février 16). *Dossier complet – Département de Paris (75) | Insee*.
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-75#consulter-sommaire>
- Insee. (2021c, février 16). *Dossier complet – France | Insee*.
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=FRANCE-1#chiffre-cle-6>
- Insee, Rakedjian, E., & Robin, M. (2014, 2 avril). *Les jeux d'argent en France*. Insee.
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281422#documentation>
- Oulkhour, L. (2021a, février 24). *Dans les quartiers, les paris sportifs font des ravages*. Bondy Blog. <https://www.bondyblog.fr/societe/dans-les-quartiers-les-paris-sportifs-font-des-ravages/>
- Oulkhour, L. (2021b, juin 30). *Paris sportifs : Aurélien Taché, « on a des opérateurs qui ne respectent pas la loi »*. Bondy Blog. <https://www.bondyblog.fr/societe/paris-sportifs-aurelien-tache-on-a-des-operateurs-qui-ne-respectent-pas-la-loi/>

Prix m² bureaux Paris 7, Prix immobilier d'entreprise Paris 7 (75007). (s. d.). Bureaux Locaux. Consulté le 16 juin 2021, à l'adresse <https://www.bureauxlocaux.com/prix-marche/bureaux/paris-7#>

Rejoignez le plus grand réseau de proximité en France. (s. d.). Groupe FDJ. Consulté le 16 août 2021, à l'adresse <https://www.groupefdj.com/fr/detaillants.html>

Rapport

Apur. (2001, octobre). *Paris et ses quartiers. Etat des lieux. Eléments pour un diagnostic urbain / 7e arrondissement.* Atelier parisien d'urbanisme. <https://www.apur.org/fr/nos-travaux/paris-quartiers-lieux-elements-un-diagnostic-urbain-vingt-arrondissements>

Apur. (2004, février). *Bilan de l'application du PSMV du 7e arrondissement. De l'opportunité d'une mise en révision.* Atelier parisien d'urbanisme. <https://www.apur.org/fr/nos-travaux/bilan-application-psmv-7e-arrondissement-opportunite-une-mise-revision>

Autorité nationale des jeux. (2021a). *Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne, 4ème trimestre 2020.* <https://anj.fr/sites/default/files/2021-06/RAPPORT%20TRIMESTRIEL%20T4%202020%20V2.pdf>

Autorité nationale des jeux. (2021b). *Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne, 1er trimestre 2021.* <https://anj.fr/sites/default/files/2021-06/Rapport%20trimestriel%20-%20T1%202021.pdf>

Autorité nationale des jeux. (2021c). *Rapport d'activité juin 2020 - juin 2021.* https://anj.fr/sites/default/files/2021-07/Rapport_ANJ_web.pdf

Comité Régional du Tourisme Paris Région. (2021, mars). *Bilan de l'activité touristique à Paris Île-de-France. Résultat de janvier à décembre 2020. Prévisions 2021.*

<https://pro.visitparisregion.com/chiffres-du-tourisme/conjoncture/bilans/bilan-de-l-annee-touristique-2020-a-paris-ile-de-france-mars-2021>

Costes, J.-M., & Eroukmanoff, V. (2016, septembre). *Une première cartographie des pratiques de jeu d'argent et de hasard* (n°7). Les notes de l'Observatoire des jeux. https://www.ofdt.fr/odj/Note_ODJ_7.pdf

Costes, J.-M., & Eroukmanoff, V. (2019, octobre). *Cartographie sociale des jeux d'argent et de hasard en France en 2017* (n°10). Les notes de l'Observatoire des jeux. <https://www.ofdt.fr/odj/Note%20ODJ%2010.pdf>

Trucy, F. (2006, novembre). *L'évolution des jeux de hasard et d'argent : le modèle français à l'épreuve*. Rapport d'information n° 58 (2006–2007) - Commission des Finances du Sénat. <https://www.senat.fr/rap/r06-058/r06-058.html>

Thèse et Mémoire

Jahn, S. (2014, novembre). *Le jeu d'argent en France : de la condamnation à la banalisation (1836 - années 1960)* (Thèse). https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/theses/2014_out_jahn_s_g.pdf

Mangel, A.-C. (2006, juin). *Le succès du Pari Mutuel Urbain auprès des populations d'origine étrangère. L'influence d'une situation d'immigration sur la pratique d'un jeu d'argent*. (Mémoire). <https://consommations-et-societes.fr/uploads/uploads/documents/200903CLAIREMANGELPMUMemoireM2.pdf>

Sitographie

- Site de l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) : <https://www.apur.org/fr>
- Site du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) : <https://www.bodacc.fr/>
- Site de l'Institut nationale de la statistique et des études économiques (Insee) : <https://www.insee.fr/fr/accueil>
- Site de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) : <https://www.ofdt.fr/>
- Site de l'Observatoire des jeux (Odj) : <https://www.ofdt.fr/odj/>

Tables des illustrations

Table des cartes

CARTE 1 : PARIS ET SES ARRONDISSEMENTS. LOCALISATION DU VII ^E ARRONDISSEMENT.....	10
CARTE 2 : LES POINTS DE VENTES DE JEUX D'ARGENT ET DE HASARD AYANT REPONDU AUX QUESTIONNAIRES ET/OU A L'ENTRETIEN (SOURCE(S) : ENQUETE DE TERRAIN, 2021).....	22
CARTE 3 : LOCALISATION DES CASINOS EN FRANCE EN 2020 (SOURCE(S) : MARGUERITTE, 2021).....	34
CARTE 4 : REPARTITION DES NIVEAUX DE DEPENSES AUX JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PAR DEPARTEMENT EN FRANCE EN 2017, ODJ.....	37
CARTE 5 : REPARTITION DES NIVEAUX DE DEPENSES AUX JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PAR DEPARTEMENT EN FRANCE EN 2017 (HORS CASINOS), ODJ.....	40
CARTE 6 : DECOUPAGE ADMINISTRATIF DU VII ^E ARRONDISSEMENT, LES QUARTIERS.....	42
CARTE 7 : LE RESEAU DE METRO ET RER DANS LE VII ^E ARRONDISSEMENT.....	43
CARTE 8 : LA VIE URBAINE DANS LE VII ^E ARRONDISSEMENT (APUR, 2001, p. 23).....	44
CARTE 9 : LIEUX DE POUVOIR A PARIS, LE MONDE DIPLOMATIQUE (STIENNE, 2019).....	46
CARTE 10 : LOCALISATION DES COMMERCES EN REZ-DE-CHAUSSEE ET DES POINTS DE VENTE DU PMU ET DE LA FDJ DANS LE VII ^E ARRONDISSEMENT (SOURCE(S) : BDCOM (APUR 2017), ENQUETE DE TERRAIN).....	49
CARTE 11 : LIEU DE RESIDENCE DES SALARIES TRAVAILLANT DANS LE VII ^E ARRONDISSEMENT* (SOURCE(S) : INSEE, RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017 EXPLOITATION COMPLEMENTAIRE).....	54
CARTE 12 : POPULATION PAR IRIS DE L'ARRONDISSEMENT DU PALAIS-BOURBON EN 2017 SELON L'INSEE (SOURCE(S) : INSEE, RP2017, GEOGRAPHIE AU 01/01/2020).....	56
CARTE 13 : TYPOLOGIE DE PARIS EN FONCTION DU REVENU DISPONIBLE DES MENAGES EN 2018 (SOURCE(S) : INSEE-DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA, FICHIER LOCALISE SOCIAL ET FISCAL (FiLoSoFi)).....	61
CARTE 14 : L'OFFRE DE JEU PHYSIQUE LEGALE PAR ARRONDISSEMENT A PARIS EN 2021 (SAUF PDV DE LA FDJ) (SOURCE(S) : FRANCE-BET.COM).....	70
CARTE 15 : LOCALISATION DES POINTS DE VENTE DE LA FDJ ET/OU DU PMU DANS LE VII ^E ARRONDISSEMENT (SOURCE(S) : ENQUETE DE TERRAIN, 2021).....	71
CARTE 16 : LOCALISATION DES POINTS DE VENTES DE JEUX D'ARGENT EN FONCTION DE LA CLASSIFICATION PROPOSE (SOURCE(S) : ENQUETE DE TERRAIN, 2021).....	78

CARTE 17 : LOCALISATION DES POINTS DE VENTES DE JEUX D'ARGENT ET DES TRAVAUX EN COURS DANS LE VII ^E ARRONDISSEMENT (SOURCE(S) : PORTAIL DE DONNEES KOUMOUL, BASE DE DONNEES SITADEL (JUN 2021) ; ENQUETE DE TERRAIN, 2021).....	104
CARTE 18 : REPARTITION DES POINTS DE VENTES DE JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PAR QUARTIER (SOURCE(S) : ENQUETE DE TERRAIN, 2021).....	109
CARTE 19 : LOCALISATION DES POINTS DE VENTES DE JEUX D'ARGENT ET DE HASARD EN FONCTION DE LA REPARTITION DE LA POPULATION DANS L'ARRONDISSEMENT (SOURCE(S) : INSEE, RP2017 EXPLOITATION PRINCIPALE, GEOGRAPHIE AU 01/01/2020 ; ENQUETE DE TERRAIN, 2021).	110
CARTE 20 : LES POINTS DE VENTES DE JEUX ET LEUR RAYON D'ATTRACTION DE 250 METRES (SOURCE(S) : INSEE, RP2017 EXPLOITATION PRINCIPALE, GEOGRAPHIE AU 01/01/2020 ; ENQUETE DE TERRAIN, 2021).....	111
CARTE 21 : ZONE DE FORTE CONCENTRATION DE POINTS DE VENTES DE JEUX D'ARGENT ET DE HASARD (SOURCE(S) : ENQUETE DE TERRAIN, 2021).....	112
CARTE 22 : LA SOLLICITATION PIETONNE DE L'ESPACE PUBLIC (SOURCE(S) : APUR, 2017, P. 16).	113
CARTE 23 : CARTOGRAPHIE DES POINTS DE VENTES DE JEUX D'ARGENT ET DE HASARD EN FONCTION DE LEURS JOURS DE FERMETURES (SOURCE(S) : ENQUETE DE TERRAINS, 2021).	115
CARTE 24 : OPPOSITION ENTRE ZONE TOURISTIQUE ET ZONE D'EMPLOIS EN FONCTION DE L'ACTIVITE SECONDAIRE DES POINTS DE VENTES DE JEUX D'ARGENT ET HASARD (SOURCE(S) : ENQUETE DE TERRAINS, 2021).....	116
CARTE 25 : LOCALISATION DES PUBLICITES PROMOUVANT DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD DANS LE VII ^E ARRONDISSEMENT ENTRE NOVEMBRE ET JUN 2021 (SOURCE(S) : ENQUETE DE TERRAIN, 2021).	120

Table des graphiques

GRAPHIQUE 1 : REPARTITION DES REpondANTS EN FONCTION DE LEUR LIEN AVEC PARIS (SOURCE : QUESTIONNAIRE AUTO-ADMINISTRE EN LIGNE).....	25
GRAPHIQUE 2 : REPARTITION DES EMPLOIS PAR CSP DANS LE VII ^E ARRONDISSEMENT EN 2017 (SOURCE(S) : INSEE, RP2017 EXPLOITATION PRINCIPALE, GEOGRAPHIE AU 01/01/2020)..	53
GRAPHIQUE 3 : REPARTITION DE LA POPULATION PARISIENNE PAR ARRONDISSEMENT EN 2017 (SOURCE(S) : INSEE, RP2017, GEOGRAPHIE AU 01/01/2020).	55
GRAPHIQUE 4 : EVOLUTION DE LA POPULATION DE PARIS ET DU VII ^E ARRONDISSEMENT DE 1968 A 2017 (SOURCE(S) : INSEE, RECENSEMENTS DE LA POPULATION, ETAT CIVIL, GEOGRAPHIE AU 01/01/2020.).	57
GRAPHIQUE 5 : POURCENTAGE PAR AGES ET SEXES DE LA POPULATION DU VII ^E ARRONDISSEMENT, POUR 2012 ET 2017 (SOURCE(S) : INSEE, RP2012 ET RP2017, GEOGRAPHIE AU 01/01/2020).	58
GRAPHIQUE 6 : NIVEAU DE DIPLOME DE LA POPULATION DE 15 ANS OU PLUS EN FRANCE (A DROITE) ET DANS LE VII ^E ARRONDISSEMENT (A GAUCHE) EN 2017 (SOURCE(S) : INSEE, RP2017 EXPLOITATION PRINCIPALE, GEOGRAPHIE AU 01/01/2020).	59
GRAPHIQUE 7 : COMPARAISON DES SALAIRES ENTRE LES HABITANTS DU VII ^E ARRONDISSEMENT, DE PARIS ET DE LA FRANCE, SELON LA CSP EN 2017 (SOURCE(S) : INSEE, DECLARATION ANNUELLE DE DONNEES SOCIALES (DADS) ET DECLARATIONS SOCIALES NOMINATIVES (DSN), FICHIERS SALAIRES AU LIEU DE RESIDENCE EN GEOGRAPHIE AU 01/01/2020).	60
GRAPHIQUE 8 : OCCURRENCES DES ACTIVITES PRINCIPALES OBSERVE DANS LES POINTS DE VENTES DE L'ARRONDISSEMENT (SOURCE(S) : ENQUETE DE TERRAIN, 2021).....	74
GRAPHIQUE 9 : REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRE DES Pdv DE JEUX D'ARGENT PAR ACTIVITE EN 2005 (SOURCE(S) : RAPPORT TRUCY, 2006, P.54).	75
GRAPHIQUE 10 : CLASSEMENT DU NOMBRE DE REFERENCES A UN LIEU HISTORIQUE, POLITIQUE OU A UNE RUE DU VII ^E ARRONDISSEMENT, DANS LE NOM DES POINTS DE VENTES (SOURCE(S) : ENQUETE DE TERRAIN, 2021).....	85
GRAPHIQUE 11 : FREQUENCE DE JEUX DES REpondANTS AU QUESTIONNAIRE EN LIGNE (SOURCE(S) : QUESTIONNAIRE EN LIGNE AUTO-ADMINISTRE, 2021).	87
GRAPHIQUE 12 : REPARTITIONS DES POINTS DE VENTES DE JEUX D'ARGENT ET DE HASARD EN FONCTION DU NOMBRE DE CLIENTS JOURNALIERS HORS-PERIODE D'EPIDEMIE (SOURCE(S) : QUESTIONNAIRES ET ENTRETIENS, 2021)	88

GRAPHIQUE 13 : REPARTITION DES POINTS DE VENTES DE JEUX D'ARGENT EN FONCTION DU TEMPS MOYENS PASSE PAR LES CLIENTS A L'INTERIEUR (SOURCE(S) : QUESTIONNAIRES ET ENTRETIENS, 2021).....	91
GRAPHIQUE 14 : PAYS DE NAISSANCE DES GERANTS DE POINTS DE VENTES DANS LE VII ^E ARRONDISSEMENT (SOURCE(S) : ENQUETE DE TERRAIN, 2021 ; BODACC).	99
GRAPHIQUE 15 : ORIGINE DES CLIENTS LES PLUS SOUVENT OBSERVE DANS LES POINTS DE VENTES DE JEUX D'ARGENT DU VII ^E ARRONDISSEMENT (SOURCE(S) : ENQUETE DE TERRAIN, ENTRETIENS ET QUESTIONNAIRES, 2021).	102
GRAPHIQUE 16 : REPARTITION DES CLIENTS DES POINTS DE VENTES DE JEUX D'ARGENT ET DE HASARD DANS LE VII ^E ARRONDISSEMENT EN FONCTION DE LEUR SEXE (SOURCE(S) : ENQUETE DE TERRAIN, 2021).....	107

Table des images

IMAGE 1 : CAMPAGNE PUBLICITAIRE "LE NOUVEAU ROI", LANCE PAR WINAMAX EN 2019 (SOURCE(S) : WINAMAX. (2019). LE NOUVEAU ROI [ILLUSTRATION]. HTTPS://WWW.LUDO9.COM/WINAMAX/WINAMAX-PARIS-SPORTIF/PUB-WINAMAX-PARIS-SPORTIFS/WINAMAX-LE-NOUVEAU-ROI/	8
IMAGE 2 : RECAPITULATIF DES ENTRETIENS ET QUESTIONNAIRES REALISES AUPRES DES POINTS DE VENTES DE JAH (SOURCE(S) : ENTRETIENS ET QUESTIONNAIRES, 2021).....	23
IMAGE 3 : INFOGRAPHIE DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD EN FRANCE (SOURCE(S) : AUTORITE NATIONALE DES JEUX, CONSULTE LE 09/08/2021).....	36
IMAGE 4 : LE TABAC DE L'ALMA, 15 AVENUE RAPP, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 25/01/2021).50	
IMAGE 5 : TABAC LE CASTEL, 5 AVENUE DE SUFFREN, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 05/12/2020).	51
IMAGE 6 : LE TABAC DES MINISTERES, 45 RUE VANNEAU, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 25/01/2021).	51
IMAGE 7 : LE PONT ROYAL, 8 RUE DU BAC, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 17/01/2021).	68
IMAGE 8 : LE LUTETIA, 14 AVENUE DE TOURVILLE, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 25/01/2021). 68	
IMAGE 9 : CIVETTE DE L'ASSEMBLEE, 17 RUE DE BOURGOGNE, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 09/12/2020).	68
IMAGE 10 : LISTE DES POINTS DE VENTES DE JEUX D'ARGENT DANS LE VII ^E ARRONDISSEMENT ET OFFRE DE JEUX ASSOCIEE (SOURCE(S) : ENQUETE DE TERRAIN, 2021).	72
IMAGE 11 : COMPTOIR DE LA FDJ ET PRESENTOIR DES JEUX DE LA MARQUE ILIKO DANS UN POINT DE VENTE DU VII ^E ARRONDISSEMENT (NICOLAS BRUN, LE 26/08/2021).....	73
IMAGE 12 : AFFICHES D'INFORMATION POUR LA CLIENTELE SUR LES REGLES SANITAIRES. LE CAMPANELLA, 20 AVENUE BOSQUET, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 19/04/2021).....	80
IMAGE 13 : TABAC LE CASTEL, 5 AVENUE DE SUFFREN, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 05/12/2021)	82
IMAGE 14 : LE CENTENAIRE, 69 RUE SAINT-DOMINIQUE, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 25/01/2021)	82
IMAGE 15 : PRISE DE VUE DE LA RUE DE GRENELLE ET DU TABAC DE GRENELLE, 206 RUE DE GRENELLE, 75007 (NICOLAS BRUN, 26/08/2021).	83
IMAGE 16 : ALIGNEMENT DE COMMERCES LE LONG DE L'AVENUE BOSQUET DANS LE VII ^E ARRONDISSEMENT (NICOLAS BRUN, LE 26/08/2021).....	83

IMAGE 17 : PRISE DE VUE DE LA RUE DE GRENELLE EN DIRECTION DU TABAC DE LA MAIRIE, 114 RUE DE GRENELLE, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 26/08/2021).....	84
IMAGE 18 : DEUX OUVRIERS DE CHANTIER ENTRAINS DE PRENDRE LEUR PAUSE DEJEUNER AU BAR-TABAC LE CENTENAIRE (NICOLAS BRUN, LE 26/08/2021).....	89
IMAGE 19 : JOUEUR SOLITAIRE JOUANT UNE GRILLE DE LOTERIE (NICOLAS BRUN, LE 08/12/2020).	90
IMAGE 20 : TROIS CLIENTS DISCUTENT DEVANT LE TABAC APRES AVOIR FAIT LEURS ACHATS DANS LE TABAC (NICOLAS BRUN, LE 18/04/2021).....	92
IMAGE 21 : UN CLIENT RESTE DEVANT LE CAFE DE L'UNIVERSITE POUR DISCUTER ET JOUER JUSQU'A LA FERMETURE (NICOLAS BRUN LE 01/12/2020).	92
IMAGE 22 : LE LUTRIN, 204 RUE DE GRENELLE, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 01/12/2020).	94
IMAGE 23 : SCHEMA DE L'AGENCEMENT ET DE L'ORGANISATION SPATIALE DES POINTS DE VENTES DE JEUX D'ARGENT DU GROUPE 1 (NICOLAS BRUN, 2021).....	96
IMAGE 24 : TROIS OUVRIERS DE CHANTIERS DURANT LEUR PAUSE DU MIDI AU TABAC DE LA MAIRIE, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 01/09/2021).....	103
IMAGE 25 : VITRINE DU TABAC DE L'ALMA MONTRANT DES PRODUITS TOURISTIQUES (NICOLAS BRUN, LE 31/08/2021).....	106
IMAGE 26 : VITRINE DU TABAC LOTO DE LA MOTTE PICQUET AVEC DES PRODUITS TOURISTIQUE A LA VENTE (NICOLAS BRUN, LE 31/08/2021)	106
IMAGE 27 : IMAGE D'ILLUSTRATION DU PARTENARIAT ENTRE LE PMU ET LA FFF POUR LA COUPE DE FRANCE (SOURCE(S) : LE SPORT BUSINESS. (S. D.). COUPE DE FRANCE : LE PMU SOUTIENT LES PETITS POUCETS [PHOTOGRAPHIE]. HTTPS://LESPORTBUSINESS.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2018/01/PMU-FOOTBALL-COUCPE-DE-FRANCE-820x394.JPG).	117
IMAGE 28 : PUBLICITES WINAMAX DANS LA STATION SOLFERINO, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 01/11/2020).	118
IMAGE 29 : DEUX PUBLICITES POUR LES JEUX D'ARGENT EN LIGNE. A DROITE, UNE PUB DU PMU POUR LE POKER EN LIGNE ET A GAUCHE UNE PUB DE BETCLIC POUR LES PARIS SPORTIFS (SOURCE(S) : TWITTER, LE 28/08/2021).	118
IMAGE 30 : PUBLICITE DE BETCLIC A L'ARRET DE BUS SOLFERINO-BELLECHASSE, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 10/03/2021).	121
IMAGE 31 : DOUBLE PUBLICITES WINAMAX, DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE LANCE POUR L'EURO 2020, PLACE DE L'ECOLE MILITAIRE, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 09/06/2021).	122

IMAGE 32 : EMBLEMES PUBLICITAIRES DE LA VILLE DE PARIS UTILISES POUR PROMOUVOIR LES
PARIS SPORTIFS EN LIGNE, A DROITE UNE PUBLICITE WINAMAX SITUE AVENUE BOSQUET
(NICOLAS BRUN, LE 09/06/2021) ET A GAUCHE UNE PUBLICITE PARIONS SPORT (FDJ)
SITUE AVENUE DE LA MOTTE-PICQUET (NICOLAS BRUN, LE 01/12/2020). 123

IMAGE 33 : A DROITE, PUBLICITE WINAMAX AFFICHEE SUR LA VITRINE D'UN PRESSING AU 45
AVENUE DUQUESNE, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 07/06/2021). A GAUCHE, PUBLICITE
PARIONS SPORT (FDJ) SUR LA VITRINE DU RESTAURANT LE PETIT PALAIS, 22 RUE SAINT-
DOMINIQUE, 75007 (NICOLAS BRUN, LE 03/12/2020). 123

Table des figures

FIGURE 1 : CLASSIFICATION DES POINTS DE VENTES DE JEUX D'ARGENT ET DE HASARD DE LA FDJ ET DU PMU (NICOLAS BRUN, 2021)	77
--	----

Annexes

Table des annexes

- Annexe 1 : Grilles d'observation
- Annexe 2 : Entretien
- Annexe 3 : Questionnaire destiné aux gérants de Pdv
- Annexe 4 : Questionnaire destiné aux clients de Pdv
- Annexe 5 : Questionnaire en ligne auto-administré
- Annexe 6 : Documents de l'Odj
- Annexe 7 : Lettre de recommandation FDJ
- Annexe 8 : Explication classe de revenu, Carte 13 (p. 61)

Annexe 1 : Grilles d'observations

- Première grille d'observation :

Lieu (Pdv) et date

Heure	H/F	Âge (env.)	JAH (Oui/Non)	Autres remarques

- Seconde grille d'observation :

Lieu (Pdv) et date

Heure	H/F	Ethnie	Âge (env.)	Style vestimentaire	Emplois ?	JAH (Oui/Non)	Autres remarques

Annexe 2 : Entretiens

- Entretien n°1 : Civette de l'Assemblée, le 20/01/2021

Puis : co-système vient du domaine sociale.
 - M. Elph. ni son activité ne sont consommateurs cela en
 -> in-activité ils & un état de lieux et de dans l'importance
 qui dépend > pour cela qu'il est dans un PDV hors état
 d'écouler.

- importance du lien que crée le service de
 passerelles pour les habitants âgés du quartier selon dit.
 -> les gens vendent service de l'après-emploi et
 (photocopier/café...) et atteignent d'être la voir
 -> & aux services publics officiellement dans le
 PDV.

-> valeur du fond -> 405 k €

-> passage au lien lier dans FDI -> lier avec Jean +
 polygones par le -> de l'avis des lier en quartier en
 directionnel -> pas hors de cas.

- Rdv de se faire enregistrer pour extraction

UNIVERSITÉ Sorbonne Paris Nord

Entretien avec responsable/employés PDV

- entretien avec co-système
 -> regard PDV ou non mais en moyen de
 -> besoin dans le quartier
 -> services, ce de la V -> max un bon état de service à l'écouler

10. Description de la clientèle ? (Argent dépensés, etc.)
 - habitants quartier (55% à 65%) + francs emplois de FDI en l'ur
 - emplois de FDI
 - curieux des dépenses travaux
 - somme mensuelle de 2 € à 300 €
 -> low la somme ? & gagner & la dépense.

11. Moments de fréquentation/creux ?
 -> pas fréquentation en midi & le soir

12. Evolution de la fréquentation depuis le début de l'épidémie ?
 -> dit le effectif
 -> stable = 300-400 du CA hebdomadaire
 -> un emp. avant de la FDI.

13. Quelles relations avec le voisinage ?
 -> bonne relation avec le voisinage -> relations de confiance avec
 -> les habitants quartier -> cas de lien avec le client
 -> pas de lien
 -> client de quartier -> pas de cas pendant selon emplois FDI qui font de
 l'entretien

14. Clientèle occasionnelle/touristique ?
 - pas/peu clientèle touristique -> (à l'épidémie)

15. Statut d'occupation du PDV (local/interlocuteur) ?

16. Quelle superficie ?
 30 m² (PDV local occupé client)
 10 m² (local vacant)

Page 2 sur 2

PDV – Grille d'enquête de terrain

Nom PDV	Ciotta de l'Assom Glee	Date	20/01/21
Adresse PDV	17 rue de Navarre		

Éléments à observer dans les PDV ciblées

1. Type de bâtiment
Habitat ancien
2. Etat de la façade
Bonne état, Rien en hauteur
3. PDV ouvert/fermé
ouvert peut être fermé → hauteur modifiée
4. Type de commerce (Bris, Tabacs, etc.)
Tabac / Pâtisseries
5. Horaire d'ouverture
6. Nombre de guichets
1
7. Une ou plusieurs salles
1 salle d'accueil + 1 salle en haut-haut hauteur avec comptoir
8. Ecran pour suivre les courses
Non
9. Journaux à disposition
Journaux en vente

- Entretiens n°2 : Tabac Loto la Motte-Picquet, le 20/01/2021

UNIVERSITÉ Sorbonne Paris Nord

entretien avec le gérant
- 16 cigarettes
- ougiments d'après la grille
→ pas fait grand → réponse courte, période de conversion
he à l'heure par
Entretien avec responsable/employés PDV

10. Descriptif de la clientèle ? (Argent dépensés, etc.)

- gens du quartier, peu de gens étrangers
- mini ~ 20€ / moyenne → parfois + 100€
- surtout Huguette F.
- ~ 200 clients / jours

11. Moments de fréquentation/creux ?

- Trafic dans toute la journée
- pas de pic particulier

12. Evolution de la fréquentation depuis le début de l'épidémie ?

- pas de changement notable

13. Quelles relations avec le voisinage ?

14. Clientèle occasionnelle/touristique ?

- peu en fait maintenant
- encore 0 d'après l'épidémie

15. Statut d'occupation du PDV (location/achat) ?

locataire

16. Quelle superficie ?

~ 20 m²

Page 2 sur 2

UNIVERSITÉ Sorbonne Paris Nord

PDV - Grille d'enquête de terrain

Nom PDV	La Merveilleuse Tâche - Loto
Adresse PDV	23 Avenue Raymond Moin - Paris
Date	20/01/21

Éléments à observer dans les PDV ciblées

1. Type de bâtiment

Handicapés

2. Etat de la façade

compteur générale, bon état

3. PDV ouvert/fermé

ouvert pdt l'épidémie

4. Type de commerce (bars, Tabacs, etc.)

Tabac - Loto

5. Horaire d'ouverture

8h - 18h → pendant l'épidémie en fait meilleur que avant

6. Nombre de guichets

2

7. Une ou plusieurs salles

1 d'accueil client + 1 arrivée boutique

8. Ecran pour suivre les courses

Non

9. Journaux à disposition

Page 1 sur 2

- Entretien n°3 : Tabac de la Mairie, le 04/02/2021

 Université Sorbonne Paris Nord

gérant expérimenté qui avait travaillé avec des clients dans Paris → pas d'expérience avec

PDV – Questionnaire gérants/employés

Nom PDV	Tabac Mairie	Date	04/01/21
Adresse PDV	111 rue de Grenelle		

Questions sur le PDV :

- Depuis combien de temps travaillez-vous ou êtes-vous implantés ici ?
6 ans
- Quelles sont les activités principales du PDV (tabac, bars, restauration, JAH, ...) ?
tabac + bar
- Parts des JAH dans le chiffre d'affaire ? Et évolution ?
80/100 JAH 500€ après l'épidémie → 20% de baisse
- Combien de clients/jours en moyenne ? En temps normal et depuis le début de l'épidémie.
300 → 150 jours de travail
- Statut d'occupation du PDV (location/achat) ?
location
- Quelle superficie ? Combien de scie ?
30 m² 1 scie

Page 1 sur 2

 Université Sorbonne Paris Nord

4 guides
 gérant expérimenté

6 clients de la mairie

Questions sur les clients :

- Descriptif de la clientèle (Âgé, H/F, résidents/travailleurs, argentés/dépensés en JAH, mineurs/jeunes ...) ?
 H/F mixte
 pour les guides + PMU mixte jusqu'à 600€
 40% (jeunes) 100€
 après avec les guides de la mairie à signer
- Moments de fréquentations/creux (heures/jours) ?
mardi et dimanche
- Evolution de la clientèle dans le temps ?
- Evolution de la fréquentation depuis le début de l'épidémie ?
↓ 50%
- Clientèle occasionnelle/touristique ?

Page 2 sur 2

10/10/11

PDV - Grille d'enquête de terrain

Nom PDV	Ta.Gac M.a.r.c	Date	04/02/11
Adresse PDV	114 rue de Genève		

Éléments à observer dans les PDV ciblées

- Type de bâtiment
Habitation -> façade très bien entretenue
-> très belle Minéral EN de pierre de
vair 1.
- État de la façade
vair 1.
- PDV ouvert/fermé
ouvert
- Type de commerce (Bois, tabacs, etc.)
Bac/Ta.Gac
- Horaires d'ouverture
- Nombre de guichets
4
- Une ou plusieurs salles
1 salle à 30 m²
- Ecran pour suivre les courses
Non
- Journaux à disposition

- Entretien n°4 : Le Paris Duquesne, le 04/02/2021

 Université Sorbonne Paris Nord

discussion + ouverture après que le gérant
 ait compris que j'agissais pour mon compte perso
 pas pour une entreprise, etc.

PDV - Questionnaire gérants/employés

Nom PDV	Paris Duquesne		
Adresse PDV	41 Avenue Duquesne	Date	04/02/21

Questions sur le PDV :

- Depuis combien de temps travaillez-vous ou êtes-vous implantés ici ?
4 ans
- Quelles sont les activités principales du PDV (tabac, bars, restauration, JAH, ...) ?
1 Tabac + 2 JAH - 3 Boisson
- Parts des JAH dans le chiffre d'affaire ? Et évolution ?
/ pairie → plus de réponse
- Combien de clients/jours en moyenne ? En temps normal et depuis le début de l'épidémie.
/ pd pas réponse hochement d'épaule
- Statut d'occupation du PDV (location/achat) ?
/
- Quelle superficie ? Combien de salle ?
1 salle = 30 m²

→ me comprend pas l'intérêt de faire une enquête dans le 7e
 → pour lui il faut enquêter quartier populaire

→ pas très bavard sans bon commerce actuelle → parle plus volontier
 de ses expériences passés → quartier Page 1 sur 2

→ met fin à la discussion au bout de 10 min
 → pas très attentifs les em n° kpa un journal

Questions sur les clients :

7. Descriptif de la clientèle (Aisé, H/F, résidents/travailleurs, argentés/dépressés en JAH mineurs/majeurs...)?

Pop. moyenne jeune + élup d'adulte pau
 → 111 on les jeune -
 → 100 gouv financé peu/pas
 → source de: CB de Paris, 15€ →
 → 100 de paiement par fidélité en + pour
 gouv → quand on paye.

H = 1 → 50/50
 H = 0 → 50/50
 H = 1 → 50/50
 H = 0 → 50/50

Niveau de fabrication → + normale à gouv → + max
 pay d'15€ → 10€ + 5€

8. Moments de fréquentations/creux (heures/jours)?

flux de la matin le soir + le week end

9. Evolution de la clientèle dans le temps?

✓

10. Evolution de la fréquentation depuis le début de l'épidémie?

✓

11. Clientèle occasionnelle/touristique?

✓

PDV – Grille d'enquête de terrain

Nom PDV	Paris - Quartier	Date	04/02/22
Adresse PDV	41 av. Daubigny		

Éléments à observer dans les PDV ciblées

1. Type de bâtiment

Haussmannien

2. Etat de la façade

bonne état → bien entretenue

3. PDV ouvert/fermé

ouvert

4. Type de commerce (Bars, Tabacs, etc.)

Pharmacie

5. Horaire d'ouverture

lundi/venredi: 8h/18h → bonjour à l'heure au ≠ après (conf; cours)

6. Nombre de guichets

4

7. Une ou plusieurs salles

1 salle → 30m²

8. Ecran pour suivre les courses

non

9. Journaux à disposition

Annexe 3 : Questionnaire destiné aux gérants de Pdv

- Questionnaire :

Partie I : Expérience professionnelle en tant que gérant de point de vente

1. Depuis combien de temps travaillez-vous ou êtes-vous implantés ici ?

Une seule réponse possible par ligne.

- 1. Moins de 6 mois
- 2. Entre 6 mois et 1 an
- 3. Entre 1 an et 5 ans
- 4. Entre 5 ans et 10 ans
- 5. Plus de 10 ans

2. Avez-vous déjà eu une expérience en tant que gérant de point de vente avant celle-ci ?

Une seule réponse possible par ligne.

- 1. Oui
- 2. Non

3. Si "oui", décrivez brièvement vos expériences précédentes (localisation, durée, etc.)

4. Pourquoi avez-vous choisi de vous installer dans le 7^{ème} arrondissement ?

2

Partie II : Quelles types de clientèles ?

5. Ditez-vous que votre clientèle est :

Une seule réponse possible par ligne.

1 + 1 client

	Oui	Non
1. Plutôt aisée	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Plutôt masculine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Plutôt âgée	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Plutôt dépendante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Selon vous, votre clientèle provient majoritairement :

Une seule réponse possible par ligne.

- 1. Des habitants du quartier
- 2. Des salariés/employés du quartier
- 3. Des touristes
- 4. Autres

7. Si « Autres », précisez :

8. A combien estimez-vous le nombre moyen de clients/jours dans votre établissement ?

Une seule réponse possible par ligne.

- 1. Moins de 100
- 2. Entre 100 et 500
- 3. Entre 500 et 1 000
- 4. Plus de 1 000

3

9. Quels sont les moments de fréquentations et de creux de votre établissement ?

Une seule réponse possible par ligne.

	Pic de fréquentation	Creux de fréquentation	Etablissement fermé
1. De 8h à 10h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. De 10h à 12h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. De 12h à 14h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. De 14h à 16h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. De 16h à 18h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. De 18h à 20h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. De 20h à 22h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. De 22h à 00h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Au-delà de minuit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Indiquer les jours d'ouverture de votre établissement :

Une seule réponse possible par ligne.

	Ouvert	Fermé
1. Lundi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Mardi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Mercredi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Jeudi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Vendredi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Samedi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Dimanche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4

11. Selon vous, combien de temps passe vos clients en moyenne dans votre établissement ?

Une seule réponse possible par ligne.

- 1. Moins de 1min
- 2. Entre 1min et 10min
- 3. Entre 10min et 30min
- 4. Entre 30min et 1h
- 5. Plus de 1h

12. Diriez-vous, que depuis que vous êtes implanté dans le 7ème arrondissement votre clientèle a changé ?

Exemple d'évolution : âge/sex/e etc. de la clientèle ...

Une seule réponse possible par ligne.

- 1. Oui
- 2. Non

13. Si « oui », expliquez brièvement l'évolution :

Partie III : Quels types de commerces ?

14. Préciser le statut d'occupation du local :

Une seule réponse possible par ligne.

- 1. Locataire
- 2. Propriétaire
- 3. Autre

15. Si « Autre », précisez : _____

5

16. Si « Locataire », précisez le montant du loyer : (Question facultative)

Préciser s'il s'agit du loyer mensuel ou annuel.

17. Quelle est la surface de votre établissement ?
Surface accessibles aux clients

Une seule réponse possible par ligne.

- 1. Moins de 10 m²
- 2. Entre 10 et 30 m²
- 3. Entre 30 et 70 m²
- 4. Entre 70 et 150 m²
- 5. Plus de 150 m²

18. Quelles sont les activités principales de votre établissement ?

Plusieurs réponses possibles.

- 1. Tabacs
- 2. Bars (boissons)
- 3. Restauration
- 4. Jeux d'argent
- 5. Presse
- 6. Autre

19. Si « Autre », précisez : _____

20. A combien estimez-vous votre chiffre d'affaire¹ annuel (FDI) ? (Question facultative)

Une seule réponse possible par ligne.

- 1. Moins de 149 999 €
- 2. Entre 150 000 € et 499 999 €
- 3. Entre 500 000 € et 999 999 €
- 4. Entre 1 000 000 € et 2 499 999 €
- 5. Plus de 2 500 000 €

¹ Chiffre d'affaire = « somme des ventes de marchandises, de produits fabriqués, des prestations de services et des produits des activités annexes. »

21. A combien estimez-vous la part des jeux d'argent dans votre chiffre d'affaire annuel ?

Une seule réponse possible par ligne.

- 1. Moins de 10 %
- 2. Entre 10 % et 29 %
- 3. Entre 30 % et 49 %
- 4. Plus de 50 %

Conclusion

22. Indiquer si vous êtes intéressé par un entretien qui viserait principalement à approfondir vos réponses en rapport avec votre expérience personnelle de gérant de point de vente :

Une seule réponse possible par ligne.

- 1. Oui
- 2. Non

Adresse PDV :	
Nom du PDV :	
Date :	

Merci de votre participation qui me sera d'une grande aide !

BRUN Nicolas
Master TES – Université Sorbonne-Paris-Nord

- Réponse aux questionnaires :

N°	Nom	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Remarque
3	La Tabac des Mitrailleurs	2	1	Tabac (traverser+ress) dans 9e => pdt 7 ans	Il ne voulait pas restaurer => recherche tabac-croquette	Pdtol aséc/égé/dépendre / Pas masculine	1/2/4	L'express + d'adultes	2	Pcs 3/5/6 /Craux 1/2/4 Femme 7/8/9	open 7/7	2	Non répondu	Pas assez de réel	1	X	18k €/an	2 (Contigé)	1/4/5/6	PMU	2	2	2	
4	Croquette de l'Assemblée	1	2	Pas commutateur à la base (F+Vair du domaine social)	La clientèle + quartier calme	Pdtol aséc/égé/dépendre / Pas forcément masculine	1/2/ (pas en ce moment => redynamisé)	X	2	Pcs 1/3/5 /Craux 2/4/6 Femme 7/8/9	open 6/7 (dimanche)	2	2	X	1	X	18k €/an	2 (Contigé)	1/4/5	X	2	Non répondu	2	Clientèle HDJ => bureaux et ouvriers châtains / pas trop habitants quartiers
6	La Cantenaine	4	1	gérante Cade/Tabac pdt 11 ans dans le 1er arrd (2001-2012)	Pas un choix perso => opportunité affaire à vendre	Non null	1/2/3	X	4	Craux 2/4 / Femme 9	open 7/7	2	2	X	1	X	X	4	1/2/3/4/5	PMU	6	2	Non répondu	
8	Tabac de Grande	1	2	RH dans un grand groupe pour F	Pas un choix, mais une opportunité	Pdtol aséc / Non au reste	1	X	2	Pcs 3/5/6 /Craux 1/2/4 / Femme 7/8/9	open 7/7	1	2	X	1	X	31,2k €/an	2	1/4	X	5	3	2	
11	Chef/Cheineve	4	1	Pars 19e => 5 ans ; Pars 20e => 3 ans ; Pars 7e dhs 2017	Opportunité	Pdtol aséc / Non au reste	1/2/3	X	2	Pcs 1/3/6/7 /Craux 2/4/5 / Femme 8/9	open 6/7 (pas dimanche)	2	2	X	1	X	Non répondu	4	1/2/3/4	X	1	1	2	
14	Le Campanella	3	2	X	Non répondu	Pdtol aséc / Non au reste	1/3	X	3	Pcs 3/5/7 /Craux 1/2/4/6/8 / Femme 9	Non répondu	1/2	2	X	2	X	X	2	1/4	X	Non répondu	Non répondu	2	
15	Tabac b. Casel	5	2	X	repère affaire des parents	pdtol égé et aséc /pdtol pas H et é	3	X	2	Pcs 1/3/5 /Craux 2/4/6 / Femme 7/8/9	open 7/7	2	1	ouvertes & entreprises	1	X	20k €/an	3	1/4/6	Bonsseins / Translignes (souventes, etc.)	2	1	2	
16	Le Lancia	1	2	X	Centre de Paris + quartier sympas	Où à tout	1	X	2	Pcs 1/3/5/6 /Craux 2/4 / Femme 7/8/9	open 6/7 (pas dimanche)	2	1	non répondu	1	X	39 600 €/an	4	1/2/3/4	X	2	1	2	
18	Tabac de Tunisie	4	1	Non répondu	Non répondu	Pdtol masculine / dépendre / Pdtol pas égé !	1/2	X	2	Non répondu	open 6/7 (pas dimanche)	2	2	X	3	Propriétaire fond commerce / location des murs	Non répondu	Non répondu	1/2	X	Non répondu	Non répondu	Non répondu	
21	Le Ballo	3	2	X	Quartier aséc + hsp commerces => ++ passages	pdtol aséc / pas réponse aux autres	1/2	X	3	Pcs 1/3/5/6 /Craux 2/4	open 7/7	2	2	X	1	X	Non répondu	3	1/2/3/4	X	Non répondu	2	2	

Annexe 4 : Questionnaire destiné aux clients de Pdv

 Sorbonne Paris Nord

Les habitudes et les pratiques de jeux dans le 7^{ème} arrondissement

Introduction

Habitudes de jeu

1. Numéro de questionnaire :
2. Lieu :
 - Tabac/Hôtel
 - Le Pont-Royal
 - Tabac des Ministères
 - Bar tabac de la Mairie
 - Le Centenaire
 - La Cuvette de l'Assemblée
 - Le Bosquet
 - Le Saint-Cirgues
 - Le Sainte-Pate (Café Phô)
 - La Cuvette de l'Alma
 - Tabac Eiffel
 - Chez Gustave
 - Tabac-Loto La Motte-Picquet
 - Le Campanella
 - Le Cartel
 - Le Lutetia
 - Le Lutrin
 - Café de l'Université
 - Le Paris-Duquesne
 - Aux Ministères
 - Le Baillo
3. A quel âge avez-vous joué(e) pour la première fois ?
4. Depuis quand jouez-vous ici ?
5. A quels jeux d'argent jouez-vous dans cet établissement ?

Plusieurs réponses possibles.

 - 1. Jeux de loterie (Loto, EuroMillions)
 - 2. Jeux à gratter (Astro, GOAL 1, ...)
 - 3. Paris hippiques (PMU)
 - 4. Paris sportifs
6. Jouez-vous dans d'autres établissements ?
 - 1. Oui
 - 2. Non
7. Si oui, lesquels

1

Informations personnelles

19. Votre âge ?
20. Votre sexe ?
21. Quelle est votre situation familiale ?
22. Combien avez-vous d'enfants ?
23. Votre diplôme le plus élevé
24. Votre profession ?
25. A combien s'élève votre revenu mensuel ?
26. Votre commune de résidence ?
27. Pensez-vous vivre dans un quartier

4

13. Pourquoi jouez-vous dans cet établissement plutôt qu'ailleurs ?
14. Combien pensez-vous dépenser dans cet établissement par semaine ou par mois ?
15. Combien pensez-vous dépenser dans les jeux d'argent par semaine ou par mois ?
16. Comment selon vous, avez-vous pris goût aux jeux d'argent ?
17. Si "Autre", précisez :

3

8. A quels autres jeux d'argent jouez ?

Plusieurs réponses possibles.

- 1. Aucuns autres jeux
- 2. Jeux de loterie EN LIGNE
- 3. Jeux à gratter EN LIGNE
- 4. Paris sportifs EN LIGNE
- 5. Machine à sous
- 6. Machine à sous EN LIGNE
- 7. Casino (hors poker)
- 8. Casino (hors poker) EN LIGNE
- 9. Poker
- 10. Poker EN LIGNE
- 11. Paris hippiques (PMU) EN LIGNE
- 12. Autre

9. Si "Autre" précisez :

10. A quelle fréquence jouez-vous dans cet établissement ?

- 1. Tous les jours
- 2. Plusieurs fois par semaine
- 3. Une fois par semaine
- 4. Une fois par mois
- 5. Moins d'une fois par mois

11. En temps normal (hors période d'épidémie), combien de temps pensez-vous passer dans cet établissement pour y jouer ?

- 1. Moins de 5 minutes
- 2. Entre 5 et 10 minutes
- 3. Entre 11 et 30 minutes
- 4. Plus de 30 minutes

12. Si "plus de 30 minutes", précisez :

Annexe 5 : Questionnaire en ligne auto-administré

- Questionnaire :

Disponible en ligne à l'adresse suivante : <https://forms.gle/RUR2Sra5GT3zuS9c6>

- Réponses aux questionnaires :

Disponible en ligne à l'adresse suivante :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13UGCxkUN-lvMYz6j6uc4nZFE4q__H3Jg0CrnsBwHVNc/edit?usp=sharing

Annexe 6 : Documents de l'Odj

- Cartes de l'Odj :

Source(s) : Odj, <https://www.ofdt.fr/odj/carte-regions%20economie.gouv.fr.htm>

Densité de point de vente PMU en 2017

Les cartes de l'Observatoire des jeux

ODJ - 2018

Champs : Ensemble des points de vente PMU présents sur le territoire.

Source : PMU, 2017

Remarque: Le nombre de point de vente est rapporté à la population majeure française répartie par département.

Source(s) : Odj, <https://www.ofdt.fr/odj/carte-regions%20economie.gouv.fr.htm>

- Résultats enquête ENJEU 2014 :

Caractéristiques socio-démographiques des joueurs (en %)		
	Joueurs	Non joueurs
Sexe		
Homme	51	46
Femme	49	54
Âge		
15 - 24ans	13,4	18
25 - 34ans	18,6	14,5
35 - 44ans	20	16,5
45 - 54ans	20,4	16,5
55 - 64ans	18	17,4
65 - 74ans	9,6	17,1
Situation professionnelle		
Actifs occupés	61,1	46,6
Etudiants	7,2	13,7
Chômeurs	10,1	8,8
Retraités	16,1	23
Autres inactifs	5,4	8
Catégorie socioprofessionnelle		
Agriculteurs	1,2	2,4
Artisans, commerçants	6,3	7
Cadres, professions int sup	12,9	16,5
Professions intermédiaires	22,8	21,2
Employés	30,3	27,3
Ouvriers	25,2	23
Niveau de diplôme		
< Bac	55,4	54,4
Bac	20,3	17,4
> Bac	24,2	28,2

Source(s) : Odj,

<https://www.ofdt.fr/odj/ENJEU%202014%20-%20Le%20joueur%20profil%20socio-d%C3%A9mographique%20economie.gouv.fr.htm>

Annexe 7 : Lettre de recommandation FDJ

OBJET : Courrier d'accréditation NICOLAS BRUN

Madame, Monsieur

BRUN Nicolas Etudiant en Master 1 de géographie à l'Université Sorbonne-Paris-Nord réalise un travail de recherche sur les lieux de jeux et la pratique des jeux d'argent et de hasard dans le 7^{ème} arrondissement.

Aussi, je vous remercie par avance, si les mesures sanitaires et si votre organisation le permettent, de bien vouloir lui consacrer une dizaine de minutes de votre temps que je sais précieux afin de l'aider à progresser dans son travail de recherche en répondant à :

- Enquête auprès des détaillants de jeux d'argent et de hasard dans le 7^{ème} arrondissement

Je vous en remercie par avance,

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

François Leydet
Responsable Médiation Commerciale et RSE

Groupe FDJ | La Française des Jeux
3,7, quai du Point du Jour - CS 10177
92050 Boulogne-Billancourt Cedex
T. 01 41 10 35 00 | groupefdj.com

Société anonyme à conseil d'administration
Au capital de 76 400 000 €
315 066 292 RCS Nanterre

Annexe 8 : Explication classe de revenu, Carte 13 (p. 61)

Calcul des seuils servant à la typologie de Paris selon le revenu disponible.

	France métropolitaine	Seuils			
		75 % revenu médian national	100 % revenu médian national	150 % revenu médian national	200 % revenu médian national
Revenu médian disponible/UC	21730	16297,5	21730	32595	43460

Revenu disponible : « Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Il comprend les revenus d'activités, indemnités de chômage, retraites et pensions, revenus fonciers, les revenus financiers (imputés pour ceux qui ne sont pas soumis à déclaration : livrets exonérés, PEA, LEP, CEL, PEL, produits d'assurance-vie) et les prestations sociales reçues (prestations familiales, minima sociaux et prestations logements). Au total de ces ressources, on déduit les impôts directs (impôt sur le revenu, taxe d'habitation) et les prélèvements sociaux : contribution sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Le revenu disponible par unité de consommation (UC), également appelé "niveau de vie", est le revenu disponible par "équivalent adulte". Il est calculé en rapportant le revenu disponible du ménage au nombre d'unités de consommation qui le composent. Toutes les personnes rattachées au même ménage fiscal ont le même revenu disponible par UC (ou niveau de vie). »

Source : Insee

Table des matières

REMERCIEMENTS.....	III
SOMMAIRE	IV
LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES	V
INTRODUCTION.....	6
PARTIE 1. METHODOLOGIE, OBJET ET TERRITOIRE DE LA RECHERCHE	14
CHAPITRE I. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE	15
1. <i>Travail bibliographique</i>	17
2. <i>L’observation de terrain.....</i>	19
3. <i>Entretiens et questionnaires</i>	21
CHAPITRE II. LES JEUX D’ARGENT	26
1. <i>Définition des jeux d’argent</i>	26
2. <i>Les jeux d’argent et de hasard dans les sciences humaines et sociales.....</i>	28
3. <i>Les jeux d’argent et de hasard en France.....</i>	32
i. Les jeux d’argent en France un chemin vers la légalisation mouvementé.....	32
ii. Typologie de l’offre de jeu en France en 2021	36
iii. Les Français et les jeux d’argent et de hasard, des pratiques géographiquement marquées.....	37
CHAPITRE III. PRESENTATION GENERALE DU TERRAIN D’ETUDE : LE VII ^E	
ARRONDISSEMENT DE PARIS	42
1. <i>Un arrondissement au centre de Paris</i>	42
2. <i>... fortement structuré par un bâti imposant, héritage de son passé.</i>	44
3. <i>L’arrondissement du Palais-Bourbon, quartier historique de pouvoir au cœur de la capitale française</i>	46
4. <i>L’économie et l’emploi dans le VII^e arrondissement.....</i>	48
i. Les activités économiques à l’intérieur de l’arrondissement du Palais-Bourbon	48
ii. Un marché de l’emplois dominé par les cadres et professions intermédiaires, fortement dépendant des administrations publiques	52
iii. Une mobilité domicile-travail limité	54
5. <i>Le VII^e : un arrondissement vieillissant qui se vide, habité par une élite</i>	55

**PARTIE 2. LE JEU DANS LE VIII^E ARRONDISSEMENT : UNE ACTIVITE
INTEGREE A L'ESPACE ET AUX PRATIQUES URBAINES 66**

CHAPITRE IV. ESPACES DE JEUX A PARIS : DIVERSITE DES LIEUX, DIVERSITE DE L'OFFRE.

67

1. *Diversité de l'offre et des lieux de jeux à Paris ...* 67
2. *... et dans le VII^e arrondissement.*..... 71
3. *Classification des points de ventes de l'arrondissement.*..... 76

CHAPITRE V. DESCRIPTION DES LIEUX DE JEUX DU VIII^E ARRONDISSEMENT 79

1. *Les lieux de jeux dans le VII^e arrondissement : des espaces intégrés dans le
paysage et les pratiques urbaines* 81
 - i. *Des lieux de jeux intégrés dans le paysage urbain ...* 81
 - ii. *Les lieux de jeux des espaces intégrés aux pratiques urbaines* 86
2. *Organisation spatiale des lieux de jeux durant la crise sanitaire.*..... 94
3. *Les usagers des points de ventes de jeux d'argent et de hasard dans le VII^e
arrondissement.* 98
 - i. *Les gérants de points de ventes.* 98
 - ii. *Les clients des points de ventes.*..... 101

CHAPITRE VI. LES JEUX D'ARGENT REFLET DE L'ORGANISATION SPATIALE DU
TERRITOIRE ? 109

1. *Quelles logiques de répartition pour les points de ventes de jeux d'argent et de
hasard à l'intérieur du VII^e arrondissement ?*..... 109
2. *Les points de ventes de jeux d'argent et de hasard révélateur de l'organisation
spatiale du territoire ?*..... 114

CHAPITRE VII. LA PUBLICITE UNE ENTREE DANS LA VILLE POUR LES JEUX D'ARGENT 117

1. *Une multitude de supports.*..... 117
2. *Une omniprésence du jeu dans la ville par la publicité, qui s'intègre au paysage
urbain* 119

CONCLUSION..... 124

BIBLIOGRAPHIE 128

- Sitographie* 137

TABLES DES ILLUSTRATIONS	138
<i>Table des cartes.....</i>	<i>139</i>
<i>Table des graphiques</i>	<i>141</i>
<i>Table des images</i>	<i>143</i>
<i>Table des figures</i>	<i>146</i>
ANNEXES.....	147
<i>Table des annexes.....</i>	<i>147</i>
Annexe 1 : Grilles d'observations	148
Annexe 2 : Entretiens	149
Annexe 3 : Questionnaire destiné aux gérants de Pdv.....	157
Annexe 4 : Questionnaire destiné aux clients de Pdv.....	162
Annexe 5 : Questionnaire en ligne auto-administré	165
Annexe 6 : Documents de l'Odj	166
Annexe 7 : Lettre de recommandation FDJ	169
TABLE DES MATIERES	171